

مؤسسه تحقیقات و برنامه ریزی علمی و آموزشی
مرکز مدارک علمی

فهرست مشترک نشریه‌های ادواری
موجود در کتابخانه‌های ایران :
علوم و علوم اجتماعی

جلد اول : ادواریهای فارسی

ویرایش دوم

تهیه و تنظیم : علی تمیزی

۴۸

تهران

تیر ۲۵۳۶

نشریه شماره ۵۴

از انتشارات مرکز مدارك علمی
تهران - خیابان شاهرضا - چهارراه کاخ - شماره ۴۶
صندوق پستی ۱۳۸۲ - ۱۱

شماره برگه مرکز خدمات کتابداری ۳۱۸۸ - ۴۵۰

این نشریه در چاپخانه مؤسسه تحقیقات و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی بچاپ رسیده است

پيشگفتار

مرکزمدارك علمي در اجراي يکي از هدهدهای عمده خود که ایجاد ارتباط میان سایر مراکزمدارك و کتابخانه هاست پیوسته نسبت به تدوین و انتشار فهرستهای مشترک بعنوان يکي از عمده ترین وسائل نیل به این هدف اهتمام ورزیده است . براین اساس در سال (۲۵۳۰ ش) فهرست مشترکي از نشریات ادواری علوم و علوم اجتماعی را در ۲ جلد منتشر نمود . در فهرستهای مذکور نشریات ادواری فارسی نیز با الفبای لاتین ذکر شده بود . در ویرایش تازه ، تصمیم گرفته شد که نشریات ادواری فارسی تماماً " در یک مجلد گردآوری شود و به شکل فهرست حاضر ارائه گردد .

جلد دوم این فهرست شامل نشریات ادواری بزبانهای خارجی در دست تهیه است .

از آنجا که این فهرستها عموماً وسیله کتابخانه ها و سایر مراکز اطلاع رسانی و بمنظور دست یافتن به اصل مقالات بکار میرود ، و این منظور با استفاده از امکانات قرارداد امانت بین کتابخانه هاتأمین میگردد ، بنابراین به کتابخانه هائیکه مایل به بهره گیری از این امکانات هستند توصیه می شود که با تماس با کتابخانه مرکزمدارك علمي در مورد شیوه امانت بین کتابخانه ها اطلاعات لازم را کسب نمایند .

مرکزمدارك علمي از همکاری صمیمانه کتابداران کتابخانه های شرکت کننده در این فهرست تشکر می نماید . امید است کتابخانه هائی که نتوانستند در تاریخ مورد نظر فهرست نشریات ادواری خود را در اختیار مرکزمدارك علمي بگذارند ، در ویرایش بعدی بتوانند همکاری

مؤثری داشته باشند ، تا فهرست آتی ، کاملتر و صحیح تر از ویرایش فعلی باشد .
در پایان ، مرکز مدارك علمی لازم میدانند از تلاش صادقانه آقای علی تمیزی کسه
گردآوری و تنظیم این فهرست به همت ایشان صورت گرفته ، سپاسگزاری نماید .

مرکز مدارك علمی

مقدمه

نشریه حاضر فهرستی است از نشریه های ادواری فارسی موجود در تعدادی از کتابخانه های ایران، هدفهای عمده فهرست که تهیه آن بر آنها استوار است، در ۳ مورد بشرح زیر خلاصه می شوند :

۱. تسهیل دستیابی پژوهندگان به نشریه ها
۲. تسهیل کارامانت بین کتابخانه ها
۳. کمک به جلوگیری از خرید مجدد بعضی از نشریه ها در کتابخانه های نزدیک به یکدیگر.

دانشگاه کسار

اطلاعات موجود در این فهرست شامل ۳۹۰ عنوان نشریه ادواری فارسی موجود در ۶۵ کتابخانه و مراکز اسناد تهران و شهرستانهاست که از طریق مراجعه شخصی و همچنین براساس فهرستهای رسیده از سوی کتابخانه ها و مراکز اسناد تنظیم گردیده است. لازم بیادآوری است که مجموعه ای از نشریات ادواری فارسی پاره ای از کتابخانه های بزرگ به علت عدم ارسال فهرست خویش در تاریخ مورد نظر، در این فهرست درج نشده است.

شیوه ارائه مطالب

اطلاعات گردآوری شده در پاره هریک از نشریات ادواری فارسی در این فهرست مطابق نمونه زیر عرضه شده است:

۱—————۶۱

دانشگاه تهران، دانشکده پزشکی، مجله ————— ۲

تهران ————— ۳

۳۹۱————— ۴ ۱۳۵۰ (۱۳۵۱) ————— ۵

۱ موضوع نشریه

برای تعیین موضوع نشریه از جدول نظام رده بندی ده دهی جهانی^۱ پیروی شده است. برای هر موضوع حداکثر دو شماره اول این نظام در نظر گرفته می شود (رجوع شود به صفحه ۱۱). برای آن دسته از نشریاتی که در ویاسه موضوع کلی داشته اند، به تعداد موضوعات شماره داده شده و این شماره ها با ویرگول از یکدیگر مشخص گردیده است.

۲ عنوان نشریه

نشریات ادواری بر حسب نام و به ترتیب حروف الفبا (روش حرف به حرف) در این فهرست آمده است. اگر نام نشریه ای ترکیبی از نام سازمان و کلمات عام مانند مجله، نامه، ماهنامه، نشریه و غیره باشد، کلمات مذکور از ابتدای نام مؤسسه حذف و به پایان آن افزوده شده است. مثال:

بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، مجله

نشریاتی که تغییر عنوان داشته اند، هر کدام در محل خود ذکر شده وارجاعات لازم داده شده است.

۳ محل انتشار

در مورد نشریاتی که محل انتشارشان ایران است، اسم شهر آورده شده؛ و در مورد آن دسته از نشریاتی که محل نشرشان کشورهای دیگر است، نخست نام شهر و سپس نام کشور محل انتشار ذکر شده است. درباره نشریاتی که محل نشر آنها مشخص نیست علامت سؤال جای محل نشر گرفته است.

۴ کد کتابخانه

بمنظور تسریع کار و جلوگیری از تکرار نام کتابخانه ها، نام هر کتابخانه بر اساس جدولی که در صفحه ۷ آمده، به کد عددی تبدیل شده است. بعنوان مثال شماره ۶۶۲ کتابخانه مرکز مدارک علمی و کد شماره ۳۸۱ مدرسه عالی پارس را نشان میدهد.

۵ موجودی کتابخانه ها

فهرست حاضر موجودی نشریات ادواری فارسی کتابخانه های مورد بررسی را تا پایان سال ۲۵۳۲ شاهنشاهی (۱۳۵۲) ارائه می نماید. موجودی نشریه های ادواری هر کتابخانه بر حسب سال قید شده است. دوره های ناتمام در داخل پرانتز و دوره های کامل بدون پرانتز می باشد. خط تیره بین سالهای انتشار، فاصله زمانی

راکه نشریه در کتابخانه موجود است، نشان می دهد . خط تیره بعد از رقم سال بدون آنکه بعد از آن رقمی بیاید ، نشان می دهد که دریافت نشریه هنوز ادامه دارد .
در پایان روایت گرد آورنده از کتابخانه هائی که توسط کتابداران خود ،
اورایاری کرده اند ، تشکر نماید .

علی تمیزی

نام کتابخانه	کد عددی کتابخانه
دانشکده نفت آبادان	۱
دانشگاه اصفهان، کتابخانه مرکزی	۵۱
دانشگاه جندی شاپور، دانشکده علوم تربیتی	۸۸
دانشگاه آذربایجان، دانشکده کشاورزی	۱۵۴
دانشگاه آذربایجان، کتابخانه مرکزی	۱۵۵
دانشگاه تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی	۲۲۱
دانشگاه تهران، دانشکده اقتصاد	۲۲۴
دانشگاه تهران، دانشکده بهداشت	۲۲۶
دانشگاه تهران، دانشکده پزشکی	۲۲۷
دانشگاه تهران، دانشکده پزشکی، انستیتو عالی پزشکی فیروزگر	۲۳۲
دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی	۲۳۳
دانشگاه تهران، دانشکده داروسازی	۲۳۴
دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی	۲۳۶
دانشگاه تهران، دانشکده دندانپزشکی	۲۳۷
دانشگاه تهران، دانشکده علوم	۲۳۸
دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی و تعاون	۲۳۹

نام کتابخانه	کد عددی کتابخانه
دانشگاه تهران، دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی	۲۴۱
دانشگاه تهران، دانشکده علوم تربیتی	۲۴۲
دانشگاه تهران، دانشکده فنی	۲۴۳
دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی (کرج)	۲۴۴
دانشگاه تهران، کتابخانه مرکزی	۲۷۲
دانشگاه تهران، مرکز مطالعات بین المللی	۲۷۶
دانشگاه تهران، مؤسسه ژئوفیزیک	۲۸۲
دانشگاه ملی ایران	۳۵۱
آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی	۳۶۴
دانشسرای عالی تهران	۳۶۸
دانشکده علم و صنعت ایران (نارمک)	۳۷۴
مدرسه عالی پارس	۳۸۱
مدرسه عالی دامپزشکی	۳۸۴
مؤسسه زمین شناسی	۳۸۹
مؤسسه عالی حسابداری	۳۹۱
وزارت آموزش و پرورش	۴۳۴

نام کتابخانه	کد عددی کتابخانه
وزارت امور اقتصادی	۴۳۶
وزارت دادگستری	۴۴۵
وزارت صنایع و معادن	۴۴۹
وزارت کشاورزی و منابع طبیعی	۴۵۳
کتابخانه ملی	۵۱۷
بانک مرکزی ایران	۵۵۱
سفارت آمریکا	۶۱۱
سفارت هند	۶۱۲
اداره هواشناسی کل کشور	۶۴۱
انستیتو بررسی آفات و بیماریهای گیاهی	۶۴۳
انستیتو خواربار و تغذیه ایران	۶۴۵
بنیاد فرهنگ ایران	۶۴۶
سازمان برنامه	۶۴۷
سازمان ملل متحد	۶۴۹
کانون وکلای دادگستری	۶۵۴
شرکتهای عامل خدمات نفت	۶۵۵
مرکز بین المللی مطالعه روشهای سوادآموزی	۶۵۹
مرکز خدمات کتابداری	۶۶۱

نام کتابخانه	کد عددی کتابخانه
مرکز مدارك علمي	۶۶۲
مؤسسه رازی حصارك	۶۶۶
سازمان گسترش و نوسازی صنایع	۶۶۹
دانشکده کشاورزی رضائیه	۷۸۱
دانشگاه پهلوی، بیمارستان نمازی	۸۱۱
دانشگاه پهلوی، بیمارستان نمازی، آموزشگاه عالی پرستاری	۸۱۲
دانشگاه پهلوی، دانشکده ادبیات و علوم (کتابخانه ملاصدرا)	۸۱۴
دانشگاه پهلوی، دانشکده پزشکی	۸۱۵
دانشگاه پهلوی، دانشکده کشاورزی	۸۱۸
دانشگاه پهلوی، دانشکده مهندسی	۸۱۹
دانشگاه فردوسی، دانشکده ادبیات و معارف اسلامی	۹۳۲
دانشگاه فردوسی، دانشکده پزشکی	۹۳۳
دانشگاه فردوسی، دانشکده دندانپزشکی	۹۳۴
دانشگاه فردوسی، دانشکده علوم	۹۳۵
دانشگاه فردوسی، کتابخانه مرکزی	۹۳۷

فهرست موضوعات کلی بر مبنای رده بندی ده دهی جهانی

کتابشناسیها	۰۱
کتابداری ، دکومانتاسیون	۰۲
روانشناسی	۱۵
علوم اجتماعی	۳
جامعه شناسی	۳۰
آمار	۳۱
علوم سیاسی	۲۲
اقتصاد	۳۳
حقوق	۲۴
علوم اداری	۳۵
رفاه و خدمات اجتماعی	۳۶
آموزش و پرورش	۳۷
تجارت	۳۸
قوم شناسی ، آداب و رسوم	۳۹
علوم خالص و علوم طبیعی	۵
ریاضیات	۵۱
نجوم	۵۲
فیزیک و مکانیک	۵۳

د وازده

شیمی	۵۴
زمین شناسی ، هواشناسی	۵۵
دیرین شناسی	۵۶
زیست شناسی	۵۷
گیاه شناسی	۵۸
جانورشناسی	۵۹
علوم عملی	۶۰
پزشکی ، بهداشت	۶۱
تکنولوژی	۶۲
کشاورزی ، جنگلداری	۶۳
اقتصاد خانوار	۶۴
مدیریت صنعتی و بازرگانی	۶۵
صنایع شیمیایی	۶۶
صنایع سبک و سنگین	۶۷
صنایع دستی	۶۸
صنایع و مصالح ساختمانی	۶۹
معماری	۷۲
جغرافیا	۹۱

۶۳، ۶۲

آب

تهران

(۱۳۳۴) ۲۳۳

(۱۳۴۳-۱۳۳۴) ۲۳۹

(۱۳۳۹-۱۳۳۷) ۲۴۱

(۱۳۴۳، ۱۳۴۱، ۱۳۳۹، ۱۳۳۸) ۲۹۱

(۱۳۳۸-۱۳۳۶) ۱۳۳۵، ۱۳۳۴ ۵۱۷

۶۲

آسمان ایران

تهران

(۱۳۵۱) ۱۳۵۰ (۱۳۴۹) ۲۲۴ -

۱۳۵۰ (۱۳۴۹) ۲۷۲ -

(۱۳۴۹) ۱۳۴۸ (۱۳۴۱) ۶۶۲ -

۰۱

آشنای با کتاب

تهران

(۱۳۵۱) ۲۳۹ -

(۱۳۵۱) ۶۶۲ -

آمار بازرگانی خارجی ایران (ادامه صفحه قبل)

۲۲۴	(۱۳۴۰-۱۳۴۲) ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶ (۱۳۴۷) ۱۳۴۸، ۱۳۴۹
	(۱۳۵۰)
۲۳۳	۱۳۱۷-۱۳۳۶، ۱۳۴۰-۱۳۴۵، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹
۲۴۱	(۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰)
۲۴۲	(۱۳۴۰، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳)
۲۷۲	(۱۳۴۰، ۱۳۴۱) ۱۳۴۲ (۱۳۴۳) ۱۳۴۴، ۱۳۴۵ (۱۳۴۶) ۱۳۴۷-۱۳۴۸
	(۱۳۴۹)
۲۷۶	۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۲، ۱۳۴۸-۱۳۴۹
۳۵۱	(۱۳۴۱) ۱۳۴۲ (۱۳۴۳) ۱۳۴۵، ۱۳۴۶
۳۹۱	(۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۷)
۴۳۴	(۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۳)
۴۴۹	(۱۳۳۵-۱۳۳۶) ۱۳۳۷-۱۳۴۱ (۱۳۴۲) ۱۳۴۳-۱۳۴۴ (۱۳۴۵-۱۳۴۶)
۴۵۳	۱۳۴۴ (۱۳۴۵-۱۳۴۶)
۵۵۱	۱۳۴۰-
۶۱۱	۱۳۴۰-۱۳۴۶
۶۶۲	(۱۳۴۱-۱۳۴۲) ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸ (۱۳۴۹)
۶۷۱	(۱۳۴۷)

آمار بازرگانی خارجی ایران (ادامه صفحه قبل)

۸۱۴ (۱۳۴۱ - ۱۳۴۵)

۸۱۸ (۱۳۴۰ - ۱۳۴۲ ، ۱۳۴۴ ، ۱۳۴۵)

۳۳۰۳۱

آمار بازرگانی داخلی ایران

تهران

۶۶۲ (۱۳۴۶ ، ۱۳۴۸ - ۱۳۵۱)

۳۳۰۳۱

آمار بازرگانی و اطلاعات ماهانه گمرکی تغییر عنوان به : گمرک ، ماهنامه

تهران ، ایران

۲۷۲ (۱۳۳۲ - ۱۳۳۴)

۳۳۰۳۱

آمار بنادر و کشتیرانی کشور

تهران

۲۷۲ (۱۳۴۶ ، ۱۳۴۷)

۴۳۶ (۱۳۴۵ - ۱۳۴۷)

۶۶۲ (۱۳۴۹ ، ۱۳۵۰)

۳۷

آموزش و پرورش خراسان . نشریه

مشهد

(۱۳۵۲)۱۳۵۱، ۱۳۵۰، (۱۳۴۹) ۶۶۲

۹۳۲ (۱۳۴۱-۱۳۴۰) -

۳۷

آموزش و پرورش . ماهنامه

تهران

(۱۳۴۲، ۱۳۴۰-۱۳۳۷) ۵۱

(۱۳۴۰-۱۳۳۷)۱۳۳۹، ۱۳۳۸، ۱۳۳۳(۱۳۳۱-۱۳۱۹) ۱۵۵

(۱۳۴۶، ۱۳۴۳(۱۳۳۲، ۱۳۳۰، ۱۳۲۸، ۱۳۲۳-۱۳۱۷) ۲۲۱

(۱۳۴۷

۱۳۲۹، ۱۳۲۸، ۱۳۲۳، ۱۳۲۱) - ۱۳۱۳، ۱۳۰۶ - ۱۳۰۴ ۲۳۹

(۱۳۳۹-۱۳۳۶)

(۱۳۳۸-۱۳۳۶) ۲۴۱

۱۳۳۹-۱۳۳۵، ۱۳۳۱) - ۱۳۲۶، ۱۳۲۴ - ۱۳۱۷ ۲۳۳

۱۳۴۴، ۱۳۴۳، ۱۳۴۱

- ۱۳۴۹(۱۳۴۷-۱۳۴۴) ۲۴۲

۱۳۳۹، ۱۳۳۸، ۱۳۳۶)۱۳۳۳(۱۳۲۱-۱۳۱۹)۱۳۱۸ ۲۷۲

- ۱۳۴۳(۱۳۴۲، ۱۳۴۱

آموزش و پرورش . ماهنامه (ادامه صفحه قبل)

(۱۳۳۷ ، ۱۳۳۶ ، ۱۳۳۴ ، ۱۳۳۳)	۳۶۴
(۱۳۳۳ ، ۱۳۳۲ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۰)	۳۶۸
(۱۳۳۱ ، ۱۳۳۰)	۳۸۱
(۱۳۳۱ ، ۱۳۳۰ ، ۱۳۲۹ ، ۱۳۲۸ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۶ ، ۱۳۲۵)	۳۹۱
(۱۳۵۰)	
(۱۳۱۷ ، ۱۳۱۶ ، ۱۳۱۵ ، ۱۳۱۴ ، ۱۳۱۳ ، ۱۳۱۲ ، ۱۳۱۱)	۴۳۴
(۱۳۱۸ ، ۱۳۱۷ ، ۱۳۱۶ ، ۱۳۱۵ ، ۱۳۱۴ ، ۱۳۱۳ ، ۱۳۱۲ ، ۱۳۱۱)	۵۱۷
(۱۳۳۷ ، ۱۳۳۶ ، ۱۳۳۵)	
(۱۳۱۸ ، ۱۳۱۷)	۶۳۶
(۱۳۱۷ ، ۱۳۱۶)	۸۱۴
(۱۳۴۹ ، ۱۳۴۸)	۹۳۲

۳۳

ابتکار

تهران

(۱۳۴۹ ، ۱۳۴۸)	۲۲۲
(۱۳۴۷ ، ۱۳۴۶ ، ۱۳۴۵ ، ۱۳۴۴)	۲۳۳
(۱۳۴۷)	۲۳۹
(۱۳۴۷)	۲۴۲
(۱۳۴۷ ، ۱۳۴۸ ، ۱۳۴۹ ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۲)	۲۴۴

ابتکار (ادامه صفحه قبل)

۲۷۲	(۱۳۴۳-۱۳۴۸-۱۳۵۰)
۲۷۶	(۱۳۴۳-۱۳۴۷-۱۳۴۸-۱۳۵۰)
۶۶۲	(۱۳۴۸-۱۳۴۹-۱۳۵۰-۱۳۵۳)

۳۸،۳۳،۳۱

احصائیه تجارتي ايران

تهران

۲۳۲	۱۲۹۹، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۸، ۱۳۱۲، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸
-----	--

۶۱

اخبار پزشکی

تهران

۵۱	(۱۳۴۵-۱۳۴۸)
۲۳۴	۱۳۴۸-
۶۴۵	(۱۳۴۶-۱۳۵۱)
۶۶۲	(۱۳۴۹-۱۳۵۳)
۸۱۵	(۱۳۴۵-۱۳۴۷-۱۳۵۱)

۶۴

اداره تعلیمات خانه داری . نشریه

تهران

۱۳۴۰ - ۱۳۳۵ ۵۱۷

۳۳،۳۱

اداره کل گمرک . مجله ماهیانه تغییر عنوان به : آمار بازرگانی و اطلاعات

ماهانه گمرکی .

تهران

۱۳۳۰ ، ۱۳۲۹ ۲۷۲

۳۵

اداره کنترلر . نشریه . نگاه کنید به . ستاد بزرگ ارتشتاران . اداره کنترلر . نشریه

۳۵

ارتش . مجله تغییر عنوان به : ارتش . مهنامه

تهران

(۱۳۳۱ - ۱۳۲۷) ۱۳۲۶ ۱۵۵

۱۳۳۰ - ۱۳۲۶ (۱۳۲۳) ۲۳۳

۱۳۳۱ - ۱۳۲۶ ، ۱۳۲۳ (۱۳۲۱ ، ۱۳۲۰) ۲۳۹

عنوان سابق :	ارتش ، مهنامه	۳۵
ارتش . مجله	تهران	
(۱۳۳۱) (۱۳۳۲) (۱۳۳۸) (۱۳۴۰) (۱۳۴۱) (۱۳۴۲) (۱۳۴۴)		۱۵۵
(۱۳۳۳) (۱۳۴۲) (۱۳۴۳)		۲۲۳
(۱۳۳۱) (۱۳۳۲) (۱۳۳۵) (۱۳۴۰)		۲۳۹
(۱۳۴۷) (۱۳۵۱)		۲۷۶
(۱۳۴۸) (۱۳۵۱) (۱۳۵۲) (۱۳۵۳)		۶۶۲

عنوان سابق :	استاندارد	۳۸
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران .	اخبار	
	تهران	

(۱۳۴۸) (۱۳۵۱)		۲۴۴
۱۳۴۸		۲۳۳
۱۳۵۲ -		۲۳۴
(۱۳۵۲) -		۲۳۹
(۱۳۴۹) (۱۳۵۰) -		۲۴۱
(۱۳۵۰) (۱۳۵۱) -		۲۷۲
۱۳۵۰ -		۲۷۶
(۱۳۴۹) (۱۳۵۰) -		۳۸۱

استاندارد (ادامه صفحه قبل)

۳۸۹	(۱۳۴۹) ۱۳۵۰ -
۴۴۹	(۱۳۴۸ - ۱۳۵۲)
۶۶۲	۱۳۴۸ -
۶۴۵	(۱۳۴۹)
۶۴۷	۱۳۴۹ -

۳۸۰۳۳

اطاق بازرگانی تهران . ماهنامه ارغام شده با : اطاق صنایع و معادن
ایران . مجله
تهران

۲۴۱	(۱۳۴۸ ، ۱۳۴۷)
۲۷۶	(۱۳۴۷)
۳۶۴	(۱۳۴۸)
۳۹۱	(۱۳۴۸ ، ۱۳۴۷)
۴۵۳	(۱۳۴۸ ، ۱۳۴۷)
۵۵۱	۱۳۴۸ ، ۱۳۴۷
۶۶۲	(۱۳۴۸)
۸۱۴	(۱۳۴۷)

۳۸۰۳۳

اطاق بازرگانی . مجله تغییر عنوان به : اطاق بازرگانی تهران . ماهنامه

تهران

(۱۳۴۰ ، ۱۳۳۷)	۵۱
(۱۳۴۴) ۱۳۴۲ (۱۳۴۰ ، ۱۳۳۴)	۲۳۳
۱۳۴۵ - ۱۳۴۲	۲۳۹
(۱۳۴۶ ، ۱۳۴۴ ، ۱۳۴۳)	۲۴۲
(۱۳۴۶ ، ۱۳۴۴ ، ۱۳۴۳)	۲۷۶
(۱۳۴۶ ، ۱۳۴۵) ۱۳۴۴ (۱۳۴۳) ۱۳۴۲ - ۱۳۴۰ (۱۳۳۹)	۳۵۱
(۱۳۴۶ - ۱۳۴۴) ۱۳۴۲ ، ۱۳۴۱	۳۶۴
(۱۳۴۲ - ۱۳۴۰ ، ۱۳۳۶ - ۱۳۳۴)	۳۶۸
۱۳۴۶ - ۱۳۴۳ (۱۳۴۲) (۱۳۴۱) (۱۳۴۰)	۳۹۱
(۱۳۴۶ ، ۱۳۴۴ ، ۱۳۴۳)	۴۳۴
(۱۳۴۶) ۱۳۴۵ (۱۳۴۴ ، ۱۳۴۳) ۱۳۴۲ - ۱۳۳۹ (۱۳۴۱) ۱۳۴۰ (۱۳۳۹)	۴۵۳
(۱۳۴۶ - ۱۳۴۳) ۱۳۴۲ - ۱۳۴۰ (۱۳۴۱) ۱۳۴۰	۴۴۹
۱۳۴۱ ، ۱۳۳۹ (۱۳۲۰ - ۱۳۱۷)	۵۱۷
۱۳۴۶ - ۱۳۳۷ ، ۱۳۳۵	۵۵۱

۳۸،۳۳

اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران . اخبار هفته تغییر عنوان به : اطاق
بازرگانی و صنایع و معادن ایران . هفته نامه

تهران

۲۲۴ (۱۳۴۹)

۵۵۱ ۱۳۴۹

۶۶۲ ۱۳۴۹

۳۸،۳۳

اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران . مجله جانشین شده :
۱- اطاق بازرگانی تهران . ماهنامه
۲- اطاق صنایع و معادن ایران . مجله

تهران

۵۱ (۱۳۴۹)

۸۸ -۱۳۵۱

۲۴۱ (۱۳۴۹) (۱۳۵۰) (۱۳۵۱) (۱۳۵۲) -

۲۷۶ (۱۳۵۱) -

۲۲۶ (۱۳۵۰، ۱۳۵۱) -

۳۸۹ -۱۳۴۹

۳۹۱ (۱۳۴۹، ۱۳۵۰)

۶۴۷ (۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱) -

۳۸،۳۳

اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران . هفته نامه عنوان سابق: اطاق بازرگانی
و صنایع و معادن ایران . اخبار هفته

تهران

۲۲۴ (۱۳۴۹-۱۳۵۱)

۵۵۱ -۱۳۴۹

۶۶۲ (۱۳۵۰-۱۳۵۳)

۳۸،۳۳

اطاق بازرگانی . هفته نامه تغییر عنوان به : اطاق بازرگانی و صنایع و معادن
ایران . اخبار هفته

تهران

۳۹۱ (۱۳۴۷،۱۳۴۸)

۶۶۲ (۱۳۴۸)

۳۸،۳۳

اطاق تجارت . مجله تغییر عنوان به: اطاق بازرگانی . مجله

تهران

۲۳۳ ۱۳۱۳

۵۱۷ (۱۳۱۲-۱۳۱۵)

۳۸۰۳۳

اطاق صنایع و معادن ایران . مجله ادغام شده با : اطاق بازرگانی تهران .
ماهنامه

تهران

(۱۳۴۹۰۱۳۴۸)	۱۳۴۷	۲۴۱
۱۳۴۸)	۱۳۴۵ - ۱۳۴۰	۲۳۳
	۱۳۴۵ - ۱۳۴۲	۲۳۹
	(۱۳۴۵ - ۱۳۴۲)	۳۵۱
	(۱۳۴۴ - ۱۳۴۲)	۳۶۴
	(۱۳۴۸ - ۱۳۴۲)	۴۴۹
(۱۳۴۶)	۱۳۴۵ - ۱۳۴۳	۴۵۳
	۱۳۴۸ - ۱۳۴۳	۵۵۱
	(۱۳۴۷)	۶۱۱
	(۱۳۴۸ - ۱۳۴۲)	۶۴۵
	۱۳۴۸	۶۶۲
	(۱۳۴۷)	۶۷۱
	۱۳۴۲	۹۳۲

۶۲۰۳۳

اطلاعات فنی و اقتصادی

تهران

- ۱۳۵۰ - ۶۶۹

۶۳،۳۳

اقتصاد کشاورز

تهران

(۱۳۴۶،۱۳۴۵) ۲۷۶

۳۳،۳۰

اقتصاد واجتماع

تهران

۱۳۳۱ ۲۳۳

(۱۳۳۲،۱۳۳۱) ۳۹۱

(۱۳۳۲،۱۳۳۱) ۵۱۷

۱۳۳۱ ۵۵۱

۳۳

اقتصاد و صنعت

تهران

۱۳۴۷،۱۳۴۶ ۱

-۱۳۵۰ (۱۳۴۹-۱۳۴۶) ۵۱

-۱۳۵۰ (۱۳۴۹-۱۳۴۶) ۱۵۵

-۱۳۴۹ (۱۳۴۸-۱۳۴۵) ۲۲۴

۱۳۵۰-۱۳۴۷ ۲۳۳

اقتصاد و صنعت (ادامه صفحه قبل)

-۱۳۴۳	۲۴۱
-۱۳۵۱ (۱۳۵۰ - ۱۳۴۷ ، ۱۳۴۴)	۲۷۲
۱۳۵۰ - ۱۳۴۳	۲۷۶
-۱۳۵۰ (۱۳۴۶ - ۱۳۴۳)	۳۵۱
- (۱۳۵۰) ۱۳۴۹ (۱۳۴۸ - ۱۳۴۶)	۳۸۱
- ۱۳۴۹ (۱۳۴۸ - ۱۳۴۵)	۳۸۹
- (۱۳۵۱) ۱۳۵۰ ، ۱۳۴۹ (۱۳۴۸) ۱۳۴۷	۳۹۱
- ۱۳۵۲ (۱۳۵۲) ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۰ (۱۳۴۹ - ۱۳۴۳)	۴۴۹
- ۱۳۴۴	۵۵۱
- ۱۳۴۹ (۱۳۴۸ - ۱۳۴۶)	۶۴۳
(۱۳۴۸ - ۱۳۴۶)	۶۴۵
- ۱۳۴۸	۶۴۷
- ۱۳۴۷	۶۶۲
- ۱۳۴۸ (۱۳۴۷)	۶۷۱
- (۱۳۵۱ - ۱۳۴۶)	۸۱۴

۵۱

الگویتیم

تهران

۰۱

انتقاد کتاب

تهران

(۱۳۴۴، ۱۳۴۳) ۲۳۹

۱۳۴۷-۱۳۴۳ ۶۶۲

۷۲

انجمن آرشیستکتهای ایرانی . بولتن

تهران

۱۳۵۰ (۱۳۴۹، ۱۳۴۸) - ۶۶۲

۶۱

انجمن پزشکان ایران : نشریه

تهران

(۱۳۵۳، ۱۳۵۱ - ۱۳۴۹) - ۶۶۲

۵۱

انجمن ریاضی ایران . بولتن

تهران

۱۳۵۲ - ۶۶۲

۶۲

انجمن فنی ایران و فرانسه (فاف) . نشریه رابط

تهران

۱۳۵۱-۱۳۴۳ ۶۶۲

۰۲

انجمن کتابداران ایران . اخبار ماهانه

تهران

۱۳۵۲(۱۳۵۱،۱۳۵۰) ۶۶۱

۱۳۵۲(۱۳۵۱)۱۳۵۰ ۶۶۲

۰۲

انجمن کتابداران ایران . خبرنامه تغییر عنوان به: انجمن کتابداران ایران . نامه

تهران

۱۳۵۱(۱۳۵۰،۱۳۴۹) ۲۳۹

۱۳۵۱-۱۳۴۹ ۲۴۲

۱۳۵۱،۱۳۵۰(۱۳۴۹) ۳۶۴

۱۳۵۱،۱۳۵۰ ۳۸۴

۱۳۵۱،۱۳۵۰(۱۳۴۹) ۳۹۱

۱۳۵۱-۱۳۴۹ ۶۶۲

(۱۳۵۱) ۹۳۲

۰۲

انجمن کتابداران ایران . نامه عنوان سابق : انجمن کتابداران ایران . خبرنامه
تهران

—۱۳۵۲	۳۸۴
—۱۳۵۲	۶۶۱
—۱۳۵۲	۶۶۲
—۱۳۵۲	۹۳۷

۶۵

انجمن مدیریت ایران . نشریه

تهران

—(۱۳۵۳—۱۳۵۱)۱۳۵۰—۱۳۴۸ ۶۶۲

۳۷

انجمن ملی اولیا و مربیان . نشریه تغییر عنوان به : مکتب امام

تهران

(۱۳۴۸)۱۳۴۷	۵۱
(۱۳۴۸، ۱۳۴۷)	۲۴۱
(۱۳۴۸)	۲۷۲
(۱۳۴۸)	۳۶۴
(۱۳۴۸)	۳۸۱

انجمن ملی اولیا و مربیان (ادامه صفحه قبل)

۱۳۴۸، ۱۳۴۷	۶۶۲
(۱۳۴۸، ۱۳۴۷)	۸۱۴

۶۶

انجمن نفت ایران - نشریه

تهران

(۱۳۴۸-۱۳۴۵)	۱
(۱۳۴۸، ۱۳۴۷، ۱۳۴۰)	۵۱
(۱۳۴۸، ۱۳۴۷، ۱۳۴۶، ۱۳۴۵، ۱۳۴۴، ۱۳۴۳، ۱۳۴۲، ۱۳۴۱، ۱۳۴۰)	۱۵۵
(۱۳۴۸، ۱۳۴۷، ۱۳۴۶، ۱۳۴۵، ۱۳۴۴، ۱۳۴۳، ۱۳۴۲، ۱۳۴۱، ۱۳۴۰)	۲۲۴
(۱۳۴۸، ۱۳۴۷، ۱۳۴۶، ۱۳۴۵)	۲۳۹
(۱۳۴۸، ۱۳۴۷، ۱۳۴۶، ۱۳۴۵، ۱۳۴۴، ۱۳۴۳، ۱۳۴۲، ۱۳۴۱، ۱۳۴۰)	۲۴۱
(۱۳۴۸، ۱۳۴۷، ۱۳۴۶، ۱۳۴۵، ۱۳۴۴، ۱۳۴۳، ۱۳۴۲، ۱۳۴۱، ۱۳۴۰)	۲۷۲
(۱۳۴۸، ۱۳۴۷، ۱۳۴۶، ۱۳۴۵)	۳۵۱
(۱۳۴۸، ۱۳۴۷، ۱۳۴۶، ۱۳۴۵، ۱۳۴۴، ۱۳۴۳، ۱۳۴۲، ۱۳۴۱، ۱۳۴۰)	۳۸۹
۱۳۴۹	
(۱۳۴۸، ۱۳۴۷، ۱۳۴۶، ۱۳۴۵، ۱۳۴۴، ۱۳۴۳، ۱۳۴۲، ۱۳۴۱، ۱۳۴۰)	۴۴۹
(۱۳۴۸، ۱۳۴۷، ۱۳۴۶، ۱۳۴۵، ۱۳۴۴، ۱۳۴۳، ۱۳۴۲، ۱۳۴۱، ۱۳۴۰)	۶۶۲
(۱۳۴۸، ۱۳۴۷، ۱۳۴۶، ۱۳۴۵، ۱۳۴۴، ۱۳۴۳، ۱۳۴۲، ۱۳۴۱، ۱۳۴۰)	۸۱۴

۳

اندیشه و هنر

تهران

۲۲۱ (۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۵-۱۳۴۷)

۶۱

انستیتو اعصاب و روان ایران . نشریه

تهران

۵۱ (۱۳۴۶)

۲۷۲ (۱۳۴۷) ۱۳۴۶

۶۶۲ (۱۳۴۷، ۱۳۴۶)

۸۱۰ (۱۳۴۷)

۹۳۳ (۱۳۴۷، ۱۳۴۶)

۶۱

انستیتو خوار و بار و تغذیه ایران . نشریه

تهران

۲۴۴ (۱۳۵۰-۱۳۵۲)

۳۲

ایران در مطبوعات جهان

تهران

۶۶۲ (۱۳۴۷، ۱۳۴۶)

۲۲

بازار کالاها و خدمات در آمریکا

۲

۴۴۹ (۱۳۵۳-۱۳۴۹) -

۳۸

بازرگانی ایران و انگلیس

لندن، انگلستان

۴۴۹ (۱۳۵۱-۱۳۴۹) ۱۳۴۸-۱۳۴۶

۶۶۲ (۱۳۴۹، ۱۳۴۸)

۳۸، ۳۳

بازرگانی و اقتصاد

تهران

۲۳۳ (۱۳۳۷-۱۳۳۴)

۲۳۹ (۱۳۳۷، ۱۳۳۶) (۱۳۳۵، ۱۳۳۴)

۲۴۱ (۱۳۳۸) (۱۳۳۷، ۱۳۳۶)

۲۷۲ (۱۳۳۶، ۱۳۳۴)

۴۴۹ (۱۳۳۶-۱۳۳۴)

۶۴۱ (۱۳۳۶، ۱۳۳۵، ۱۳۳۴) (۱۳۳۳، ۱۳۳۲، ۱۳۳۱، ۱۳۳۰) (۱۳۳۱-۱۳۳۰)

(۱۳۳۷)

۳۲

بانك اعتبارات صنعتی، گزارش سالیانه

تهران

۶۶۲ - ۱۳۴۷ -

۳۳

بانك اعتبارات صنعتی . نشریه

تهران

۴۴۹ (۱۳۴۹ - ۱۳۵۱)

۶۶۲ ۱۳۴۷ - ۱۳۴۹ (۱۳۵۰) ۱۳۵۱

۳۳

بانك اعتبارات كشاورزی و عمران روستائی ایران . مجله

تهران

۲۲۴ (۱۳۴۵ - ۱۳۴۱)

۲۳۳ (۱۳۴۴ - ۱۳۴۲)

۲۳۹ (۱۳۴۲) ۱۳۴۳ (۱۳۴۴ ، ۱۳۴۵)

۲۴۱ (۱۳۳۸ - ۱۳۴۰) ۱۳۴۲ (۱۳۴۱ - ۱۳۴۳) ۱۳۴۵ (۱۳۴۵)

۲۷۶ (۱۳۴۱ ، ۱۳۴۳ ، ۱۳۴۴)

۳۶۴ (۱۳۴۵ ، ۱۳۴۴)

۳۸۱ (۱۳۴۴ ، ۱۳۴۳)

بانك اعتبارات كشاورزي و عمران روستائي ايران . مجله (ادامه صفحه قبل)

(۱۳۴۵ - ۱۳۴۱)	۴۴۹
۱۳۴۴ - ۱۳۴۱	۵۵۱
(۱۳۴۵ - ۱۳۴۳)	۶۴۵
(۱۳۴۷ ، ۱۳۴۵ - ۱۳۳۳)	۶۶۲

۳۳

بانك ايران و خاورميانه . گزارش وضع اقتصادي ايران

تهران

- ۱۳۴۸ ، ۱۳۴۵	۶۶۲
---------------	-----

۳۳

بانك بيمه بازرگانان . نشریه

تهران

(۱۳۵۰ - ۱۳۴۶)	۵۱
(۱۳۵۰ ، ۱۳۴۸) ۱۳۴۷ (۱۳۴۶) ۱۳۴۵	۲۷۲
(۱۳۵۱ - ۱۳۴۶)	۴۴۹
۱۳۵۰ - ۱۳۴۵	۵۵۱
(۱۳۵۱) ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۴۹ (۱۳۴۸)	۶۶۲
(۱۳۵۰ - ۱۳۴۸)	۸۱۴

۳۳

بانك پارس . ترازنامه

تهران

۱۳۴۸، ۱۳۴۷ ۸۱۴

۳۳

بانك توسعه صنعتی و معدنی ایران . ترازنامه

تهران

۱۳۵۰، ۱۳۴۸، ۱۳۴۶، ۱۳۴۵ ۸۱۴

۳۳

بانك توسعه صنعتی و معدنی ایران . گزارش

تهران

۱۳۴۸-۱۳۳۸ ۵۵۱

۱۳۴۸ ۶۶۲

۳۳

بانك توسعه صنعتی و معدنی ایران . مجله

تهران

۱۳۳۸- (۱۳۴۱) (۱۳۴۲) ۲۴۱

(۱۳۲۸) (۱۳۲۷) ۵۱۷

۳۳

بانك رهني ايران . گزارش فعاليتها

تهران

۱۳۵۱-۱۳۴۹(۱۳۴۸) ۶۶۲

۳۳

بانك رهني ايران . نشریه داخلی

تهران

- (۱۳۵۱) ۱۳۵۰-۱۳۴۸ ۲۲۴

- ۱۳۵۲(۱۳۵۱)-۱۳۴۹ ۲۴۱

- (۱۳۵۱، ۱۳۴۹) ۲۷۲

- ۱۳۵۱(۱۳۵۰، ۱۳۴۹) ۳۹۱

- ۱۳۴۵ ۵۵۱

- (۱۳۵۳، ۱۳۵۲) ۱۳۵۱(۱۳۵۰) ۱۳۴۹، ۱۳۴۸ ۶۶۲

(۱۳۴۱، ۱۳۴۰) ۸۱۴

۶۲، ۳۳

بانك سا ختمانی . مجله

تهران

(۱۳۳۷-۱۳۳۴) ۲۳۳

۳۳

بانك سپه ، ترازنامه و گزارش

تهران

۱۳۴۹، ۱۳۴۷ ۸۱۴

۳۳

بانك سپه . مجله

تهران

۱	(۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳) ۱۳۴۴ (۱۳۴۵) ۱۳۴۶ (۱۳۴۷) ۱۳۴۸
	-(۱۳۴۹)
۱۰۰	(۱۳۴۷ - ۱۳۴۵)
۲۲	(۱۳۴۱ - ۱۳۴۳) ۱۳۴۴ (۱۳۴۵ - ۱۳۴۷) ۱۳۴۸ (۱۳۴۹، ۱۳۵۰)
	(۱۳۵۱)
۲۳۳	۱۳۴۷ (۱۳۴۴ - ۱۳۴۲) ۱۳۴۳ (۱۳۴۱ - ۱۳۴۳)
۲۴۱	۱۳۴۸ - ۱۳۵۰ (۱۳۵۱) -
۲۷۲	۱۳۴۱ - ۱۳۴۵ (۱۳۴۶) ۱۳۵۰
۲۷۶	(۱۳۴۶) ۱۳۴۷ (۱۳۴۸)
۳۹۱	(۱۳۴۱ - ۱۳۴۳، ۱۳۴۵، ۱۳۴۸) ۱۳۴۹، ۱۳۵۱
۳۶۴	(۱۳۴۶، ۱۳۴۸)
۴۰۳	(۱۳۴۱ - ۱۳۴۳) ۱۳۴۴ (۱۳۴۵ - ۱۳۴۷)
۴۴۳	(۱۳۴۱، ۱۳۴۳ - ۱۳۵۰) (۱۳۵۱)

بانك سپه . مجله (ادامه صفحه قبل)

۱۳۵۱-۱۳۴۱	۵۵۱
۱۳۵۱-۱۳۴۵ (۱۳۴۴-۱۳۴۲)	۶۶۲
۱۳۵۰-۱۳۴۷-۱۳۴۳	۸۱۴
(۱۳۴۹-۱۳۴۵)	۹۳۲
(۱۳۴۷-۱۳۴۵)	۹۳۳

۳۳

بانك صادرات ايران . نشریه داخلی

تهران

۱۳۵۰- (۱۳۴۸-۱۳۴۶)	۶۶۲
---------------------	-----

۳۳

بانك صادرات و معادن ايران

تهران

(۱۳۴۰) ۱۳۳۹-۱۳۳۸	۲۳۹
(۱۳۴۳-۱۳۴۱) ۱۳۴۰-۱۳۳۸	۲۷۲

۳۳

بانك كار . ترازنامه و حساب سود و زیان

تهران

۱۳۴۵-	۶۶۲
-------	-----

۳۳

بانك کشاورزی ایران . مجله

تهران

(۱۳۴۰ ، ۱۳۳۹)	۱۵۵
(۱۳۴۰ ، ۱۳۳۹)	۲۳۳
۱۳۴۰	۲۷۶
(۱۳۴۱) - ۱۳۳۸)	۳۸۱
(۱۳۴۰ - ۱۳۳۸ ، ۱۳۳۴ ، ۱۳۳۳)	۵۱۷
۱۳۴۰ - ۱۳۳۷	۵۵۱
(۱۳۴۰ - ۱۳۳۳)	۶۶۲

۳۳، ۰۱

بانك مرکزی ایران . فهرست موضوعی مقالات اقتصادی

تهران

۱۳۴۵ - ۶۶۲

۳۳

بانك مرکزی ایران . گزارش سالانه و ترازنامه

تهران

۱۳۴۸ - ۱۳۴۳ ، ۱۳۴۱ - ۱۳۳۹	۱۵۵
- ۱۳۴۷	۶۶۲

۱	(۱۳۴۰-۱۳۴۲) ۱۳۴۳ (۱۳۴۴) ۱۳۴۵ (۱۳۴۷، ۱۳۴۸) -
۵۱	(۱۳۴۰-۱۳۴۹)
۸۸	(۱۳۵۱) ۱۳۵۲ -
۱۵۵	۱۳۴۰-۱۳۴۸ (۱۳۴۹، ۱۳۵۰) -
۲۲۱	(۱۳۴۰) (۱۳۴۱) (۱۳۴۲) (۱۳۴۳) (۱۳۴۷، ۱۳۴۸)
۲۲۳	(۱۳۴۰) (۱۳۴۱) (۱۳۴۲) (۱۳۴۳) (۱۳۵۰، ۱۳۵۱) -
۲۲۴	۱۳۴۰-۱۳۴۳ (۱۳۴۴) ۱۳۴۵ (۱۳۴۶، ۱۳۴۷) ۱۳۴۸ -
۲۴۱	۱۳۴۸ -
۲۴۴	(۱۳۵۱، ۱۳۵۲)
۲۷۶	۱۳۴۵-۱۳۴۸ (۱۳۵۱، ۱۳۵۲) -
۳۵۱	(۱۳۴۰، ۱۳۴۱) (۱۳۴۲) (۱۳۴۳) (۱۳۴۷-۱۳۴۸)
۳۶۴	(۱۳۴۱) (۱۳۴۲) (۱۳۴۳) (۱۳۴۷، ۱۳۴۸) (۱۳۵۱، ۱۳۵۲) -
۳۶۸	۱۳۴۱-۱۳۴۳ (۱۳۴۴-۱۳۴۷)
۳۹۱	۱۳۴۰-۱۳۴۳ (۱۳۴۷، ۱۳۴۸) (۱۳۴۹)
۳۹۳	(۱۳۴۰-۱۳۴۵)
۴۴۹	۱۳۴۰-۱۳۴۳ (۱۳۴۴) (۱۳۴۷-۱۳۴۸)
۳۵۳	(۱۳۴۰) (۱۳۴۱) (۱۳۴۲) (۱۳۴۳) (۱۳۴۷، ۱۳۴۸) (۱۳۴۹)
۱۵۵	۱۳۴۰ -

بانك مركزى ايران . مجله (ادامه صفحه قبل)

۶۴۵	(۱۳۴۵ ، ۱۳۴۶) ۱۳۴۷ - ۱۳۴۹ (۱۳۵۰) (۱۳۵۱) -
۶۴۷	۱۳۴۸ -
۶۴۹	(۱۳۴۰ - ۱۳۴۶) ۱۳۴۷ -
۶۶۲	۱۳۴۰ - ۱۳۴۶ (۱۳۴۷) ۱۳۴۸ -
۶۵۵	(۱۳۴۶ ، ۱۳۴۷) ۱۳۴۸ -
۸۱۴	۱۳۴۰ ، ۱۳۴۱ ، ۱۳۴۲ (۱۳۴۳) ۱۳۴۴ (۱۳۴۵) (۱۳۴۶)
	۱۳۴۷ ، ۱۳۴۸ (۱۳۴۹) (۱۳۵۰) -
۹۳۲	(۱۳۴۵ ، ۱۳۴۶)

۳۳

بانك ملو ايران ه اخبار داخلى

تهران

۶۶۲	(۱۳۴۸) ۱۳۴۹ - ۱۳۵۱ (۱۳۵۲) ۱۳۵۳ -
-----	--------------------------------------

۳۳

بانك ملو ايران . گزارش سالانه وترازنامه

تهران

۶۶۲	۱۳۴۴ -
-----	--------

۱	(۱۳۲۹) ۱۳۴۰ - ۱۳۴۵ (۱۳۲۱) ۱۳۴۸ -
۲۲۴	۱۳۳۶ - ۱۳۴۱ (۱۳۲۱) ۱۳۴۲ (۱۳۴۳) -
۲۲۳	(۱۳۱۲ - ۱۳۱۷) (۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۱) ۱۳۲۲ - ۱۳۲۵ (۱۳۲۱) -
	۱۳۲۷ (۱۳۲۸، ۱۳۲۹) (۱۳۳۰) ۱۳۳۰ - ۱۳۳۴ (۱۳۳۰) (۱۳۳۶) -
	۱۳۳۸ (۱۳۳۹) (۱۳۴۰) ۱۳۴۰ - ۱۳۴۶ (۱۳۴۷) (۱۳۵۱) -
۲۳۶	۱۳۳۶ - ۱۳۳۸
۲۴۱	۱۳۴۸ -
۲۷۲	(۱۳۱۴، ۱۳۱۵) (۱۳۱۶) ۱۳۲۰ - ۱۳۲۲ (۱۳۲۱، ۱۳۲۲) ۱۳۲۳ -
	۱۳۳۹ (۱۳۴۰) (۱۳۴۱) -
۲۷۶	(۱۳۱۲ - ۱۳۱۶) (۱۳۱۷) (۱۳۱۸) (۱۳۲۰، ۱۳۲۶) (۱۳۲۸) (۱۳۲۹) -
	۱۳۳۱ - ۱۳۴۴
۳۵۱	۱۳۱۴ - ۱۳۱۷ (۱۳۲۹) ۱۳۳۱ - ۱۳۳۴ (۱۳۳۵) ۱۳۳۶ - ۱۳۴۱
۳۶۸	(۱۳۲۴ - ۱۳۳۱) ۱۳۳۱، ۱۳۳۲ (۱۳۳۳) ۱۳۳۴ - ۱۳۳۶
۳۹۱	(۱۳۳۹) ۱۳۳۹ (۱۳۴۰) ۱۳۴۱ (۱۳۴۲) ۱۳۴۳ - ۱۳۴۴ (۱۳۴۵) ۱۳۴۶ -
	۱۳۵۰ (۱۳۵۱) -
۴۳۴	(۱۳۲۹ - ۱۳۳۲) ۱۳۳۳ (۱۳۳۴) ۱۳۳۵ (۱۳۳۶) (۱۳۳۷) -
۴۳۹	(۱۳۵۱) (۱۳۵۲) -
۴۵۳	(۱۳۱۳ - ۱۳۱۵) (۱۳۱۶) ۱۳۱۸ - ۱۳۲۰ (۱۳۲۱) ۱۳۲۲ -
	۱۳۲۵ (۱۳۲۶) ۱۳۲۷ - ۱۳۳۱ (۱۳۳۲) ۱۳۳۳ (۱۳۳۴) ۱۳۳۵ -

بانك ملی ایران . مجله (ادامه صفحه قبل)

۱۳۴۰ (۱۳۴۱) ۱۳۴۲ - ۱۳۴۷	
۵۱۷ (۱۳۱۷) ۱۳۱۸ - ۱۳۲۰ (۱۳۲۲ ، ۱۳۲۳ ، ۱۳۲۴) ۱۳۲۵ (۱۳۲۶)	
۱۳۲۷ (۱۳۲۸) ۱۳۲۹ - ۱۳۳۰ (۱۳۳۱) ۱۳۳۲ - ۱۳۳۳	
۵۵۱ (۱۳۱۲) - ۱۳۵۰	
۶۴۵ (۱۳۴۰) ۱۳۴۱ (۱۳۴۲) ۱۳۴۳ (۱۳۴۴) ۱۳۴۵ (۱۳۴۶) ۱۳۴۷ - ۱۳۴۹	
(۱۳۵۰) -	
۶۴۷ (۱۳۴۸) -	
۶۶۲ (۱۳۱۷) ۱۳۱۸ (۱۳۱۹) ۱۳۲۰ (۱۳۲۱) ۱۳۲۲ (۱۳۲۳) ۱۳۲۴ (۱۳۲۵) ۱۳۲۶ (۱۳۲۷) ۱۳۲۸ -	
۱۳۳۰ (۱۳۳۱) ۱۳۳۲ (۱۳۳۳) ۱۳۳۴ (۱۳۳۵) ۱۳۳۶ (۱۳۳۷) ۱۳۳۸ - ۱۳۳۹	
(۱۳۴۰) ۱۳۴۱ (۱۳۴۲) ۱۳۴۳ (۱۳۴۴) ۱۳۴۵ (۱۳۴۶) ۱۳۴۷ (۱۳۴۸) ۱۳۵۰ -	
۸۱۴ (۱۳۲۵) ۱۳۲۶ (۱۳۲۷) ۱۳۲۸ (۱۳۲۹) ۱۳۳۰ (۱۳۳۱) ۱۳۳۲ (۱۳۳۳) ۱۳۳۴ - ۱۳۳۸	
(۱۳۳۹) ۱۳۴۰ (۱۳۴۱) ۱۳۴۲ (۱۳۴۳) ۱۳۴۴ (۱۳۴۵) ۱۳۴۶ (۱۳۴۷) ۱۳۴۸ (۱۳۴۹) ۱۳۵۰ -	
۹۳۲ (۱۳۴۵) ۱۳۴۶ (۱۳۴۷) -	
۹۳۳ (۱۳۴۷) ۱۳۴۸ (۱۳۴۹) -	

۰۱

بررسی کتاب

تهران

۲۴۲ (۱۳۵۰)

۶۶۲ (۱۳۵۰ ، ۱۳۴۷ - ۱۳۴۵)

۶۳

برزگر

تهران

۱۳۴۰-۱۳۳۸ ۲۳۹

۶۳

بنگاه جنگلها . نشریه

تهران

۱۳۳۶ (۱۳۳۵ ، ۱۳۳۴) ۲۳۳

۱۳۳۶-۱۳۳۴ ۵۱۷

۶۱۰۳

بنگاه حمایت مادران ونوزادان . نشریه

تهران

-۱۳۵۰ ۶۶۲

۶۱

بنگاه مستقل آبیاری . آمار سالیانه رودخانه های ایران

تهران

(۱۳۳۸ ، ۱۳۳۶ - ۱۳۳۱) ۲۳۳

۳۳

بورس ماهیانه

تهران

۱۳۴۳-	۲۲۴
۱۳۴۲-	۲۴۱
۱۳۴۱(۱۳۴۲)۱۳۴۸(۱۳۴۹)۱۳۵۰(۱۳۵۱)-	۲۷۲
۱۳۴۱(۱۳۴۲)۱۳۴۸(۱۳۴۹)۱۳۵۰-	۳۸۱
۱۳۴۱(۱۳۴۲)۱۳۴۵-	۳۹۱
۱۳۴۱(۱۳۴۲)۱۳۴۵(۱۳۴۶)۱۳۴۷(۱۳۴۸)۱۳۴۹(۱۳۵۰)	۴۴۹
۱۳۵۱(۱۳۵۲)۱۳۵۳-	
۱۳۴۲(۱۳۴۳)۱۳۴۴(۱۳۴۵)۱۳۴۷-	۴۵۳
۱۳۴۲-	۵۵۱
۱۳۴۲(۱۳۴۵)۱۳۴۶(۱۳۴۷)۱۳۴۸-	۶۶۲

۳۳

بورس و سرمایه گذاری . فعالیت ماهانه بورس

تهران

۱۳۴۹(۱۳۵۰)۱۳۵۱(۱۳۵۲)۱۳۵۳-	۴۴۹
۱۳۵۳-	۵۵۱

۳۶

بولتن بیمه ایران

تهران

(۱۳۵۲، ۱۳۵۱) ۱۳۵۰ - (۱۳۴۹) ۶۶۲

۶۱

بولتن پزشکی

تهران

(۱۳۴۷، ۱۳۴۶، ۱۳۳۹، ۱۳۳۸) ۲۲۶

۱۳۴۷ ۶۶۲

(۱۳۴۵) ۱۳۴۴ - ۱۳۴۰ ۸۱۵

۶۱

بولتن پزشکی اصفهان

اصفهان

- ۱۳۴۹ ۵۱

-(۱۳۵۱) - ۱۳۴۹ ۸۱۵

(۱۳۴۵ - ۱۳۴۲) ۹۳۲

- ۱۳۵۲ (۱۳۵۱) ، ۱۳۵۰ ، ۱۳۴۵) ۹۳۳

۶۱

بولتن پزشکی ک . بی . سی

تهران

۵۱ (۱۳۴۴) ۳۴۳ (۱۳۴۲، ۱۳۴۱) ۱۳۴۰، ۱۳۳۹

۶۱

بولتن دامپزشکی و کنترل مواد غذایی

تهران

۲۴۴ (۱۳۵۲-۱۳۵۰)

۶۶۲ (۱۳۵۲) ۳۵۱ (۱۳۵۰، ۱۳۴۷، ۱۳۴۵)

۶۲

بولتن فنی

تهران، ایران

۳۷۴ (۱۳۴۰-۱۳۳۸)

۶۷، ۳۳

بولتن ماهانه کارخانجات و معادن صنعتی یا توسعه یافته .

تهران

۲۴۱ (۱۳۵۰) ۱۳۵۱-

۲۷۲ (۱۳۵۰) ۱۳۵۱-

بولتن ماهانه کارخانجات و معادن صنعتی یا توسعه یافته (ارامه صفحه قبل)

۱۳۵۲-۱۳۵۰ ۴۴۹

-۱۳۵۱(۱۳۵۰) ۶۶۲

۶۱

بهداشت امروز

تهران

(۱۳۳۸-۱۳۳۶)۱۳۳۵(۱۳۳۴) ۲۳۳

(۱۳۳۹،۱۳۳۶)۱۳۳۵،۱۳۳۴ ۲۳۷

(۱۳۴۰)۱۳۳۹-۱۳۳۶ ۲۴۱

۱۳۵۰،۱۳۴۱،۱۳۴۰،۱۳۳۸،۱۳۳۳ ۲۷۲

(۱۳۴۰،۱۳۳۹) ۵۱۷

۶۱

بهداشت ایران

تهران

(۱۳۵۲،۱۳۵۱) ۴۴۹

-۱۳۵۳(۱۳۵۲)۱۳۵۱ ۶۶۲

۶۱

بهداشت برای همه

تهران

(۱۳۴۲-۱۳۳۹، ۱۳۳۶، ۱۳۳۵)	۱۳۳۴، ۱۳۳۳	۲۲۶
۱۳۳۵	(۱۳۳۴-۱۳۳۲)	۲۳۳
۱۳۳۵	(۱۳۳۴، ۱۳۳۳)	۱۳۳۲ ۲۳۷
(۱۳۴۴، ۱۳۴۱، ۱۳۴۰)		۲۷۲
۱۳۳۴	(۱۳۳۳)	۱۳۳۲ ۵۱۷
(۱۳۳۵-۱۳۳۲)		۶۶۶
(۱۳۳۳)	۱۳۳۲	۸۱۴

۶۱، ۱۵

بهداشت روانی تهران

تهران

(۱۳۴۴-۱۳۴۲)	۱۳۴۱-۱۳۳۸	۲۲۶
-------------	-----------	-----

۶۱

بهداشت همگانی ناحیه دریای خزر

۴

(۱۳۳۳، ۱۳۳۲)	۲۳۲
--------------	-----

۶۱

بیمارستان شوری درایران . کارهای علمی

تهران

۱۳۴۶-۱۳۴۴ ۲۷۲

۵۸

بیماریهای گیاهی

تهران

(۱۳۴۶، ۱۳۴۵، ۱۳۴۳) ۱۵۵

(۱۳۵۲-۱۳۴۹) ۱۳۴۸، ۱۳۴۶ (۱۳۴۵) ۲۴۴

۱۳۴۲ ۶۴۳

(۱۳۵۲) ۱۳۵۱-۱۳۴۸ (۱۳۴۶، ۱۳۴۵) ۶۶۲

۳۳

بیمه های اجتماعی . نامه ماهانه عنوان سابق : نامه ماهانه کارگر

تهران

(۱۳۴۲) ۶۶۲

۶۵۰۳

پارس نامه

تهران

۱۳۴۶- ۳۸۱

۶۱

پزشک خانواده

تهران

(۱۳۴۹-۱۳۴۶)۱۳۴۲(۱۳۴۱)	۲۲۶
(۱۳۴۳، ۱۳۴۲، ۱۳۳۹، ۱۳۳۸)	۲۳۷
-۱۳۴۷، ۱۳۴۵، ۱۳۴۴)۱۳۴۳(۱۳۴۲، ۱۳۴۱)۱۳۴۰-	۲۷۲
-۱۳۵۱(۱۳۵۰	
- (۱۳۵۱، ۱۳۴۳)	۳۹۱
-(۱۳۵۱-۱۳۴۳، ۱۳۴۱، ۱۳۴۰)	۶۴۵
-۱۳۴۸	۶۴۷
- ۱۳۵۳(۱۳۵۲-۱۳۵۰)۱۳۴۹، ۱۳۴۸(۱۳۴۷)	۶۶۲
-(۱۳۵۱-۱۳۴۶)	۸۱۵
(۱۳۳۹، ۱۳۳۸)	۹۳۲

۶۱

پزشکی قانونی

تهران

(۱۳۴۶-۱۳۴۴)	۵۱
۱۳۴۷، ۱۳۴۶(۱۳۴۵)۱۳۴۴	۲۷۲
۱۳۴۶	۳۶۴
(۱۳۴۷-۱۳۴۴)	۶۴۵
(۱۳۴۷، ۱۳۴۵)	۹۳۲

۶۱

پزشکی و جراحی ایران . مجله

تهران

۱۳۴۲(۱۳۴۱)۱۳۴۰(۱۳۳۹)۱۳۳۸(۱۳۳۷۰)۱۳۳۶)	۵۱
۱۳۳۴(۱۳۳۳)۱۳۳۲(۱۳۳۱)۱۳۳۰(۱۳۲۹)۱۳۲۸(۱۳۲۷۰)۱۳۲۶)	۱۰۵
۱۳۲۴(۱۳۲۳)۱۳۲۲(۱۳۲۱)۱۳۲۰(۱۳۱۹)۱۳۱۸(۱۳۱۷۰)۱۳۱۶)	۲۲۶
۱۳۱۴(۱۳۱۳)۱۳۱۲(۱۳۱۱)۱۳۱۰(۱۳۰۹)۱۳۰۸(۱۳۰۷۰)۱۳۰۶)	۲۲۷
۱۳۰۴(۱۳۰۳)۱۳۰۲(۱۳۰۱)۱۳۰۰(۱۲۹۹)۱۲۹۸(۱۲۹۷۰)۱۲۹۶)	۲۲۸
۱۲۹۴(۱۲۹۳)۱۲۹۲(۱۲۹۱)۱۲۹۰(۱۲۸۹)۱۲۸۸(۱۲۸۷۰)۱۲۸۶)	۲۳۴
۱۲۸۴(۱۲۸۳)۱۲۸۲(۱۲۸۱)۱۲۸۰(۱۲۷۹)۱۲۷۸(۱۲۷۷۰)۱۲۷۶)	۲۳۵
۱۲۷۴(۱۲۷۳)۱۲۷۲(۱۲۷۱)۱۲۷۰(۱۲۶۹)۱۲۶۸(۱۲۶۷۰)۱۲۶۶)	۲۳۶
۱۲۶۴(۱۲۶۳)۱۲۶۲(۱۲۶۱)۱۲۶۰(۱۲۵۹)۱۲۵۸(۱۲۵۷۰)۱۲۵۶)	۲۳۷
۱۲۵۴(۱۲۵۳)۱۲۵۲(۱۲۵۱)۱۲۵۰(۱۲۴۹)۱۲۴۸(۱۲۴۷۰)۱۲۴۶)	۲۳۸
۱۲۴۴(۱۲۴۳)۱۲۴۲(۱۲۴۱)۱۲۴۰(۱۲۳۹)۱۲۳۸(۱۲۳۷۰)۱۲۳۶)	۲۳۹
۱۲۳۴(۱۲۳۳)۱۲۳۲(۱۲۳۱)۱۲۳۰(۱۲۲۹)۱۲۲۸(۱۲۲۷۰)۱۲۲۶)	۲۴۰
۱۲۲۴(۱۲۲۳)۱۲۲۲(۱۲۲۱)۱۲۲۰(۱۲۱۹)۱۲۱۸(۱۲۱۷۰)۱۲۱۶)	۲۴۱
۱۲۱۴(۱۲۱۳)۱۲۱۲(۱۲۱۱)۱۲۱۰(۱۲۰۹)۱۲۰۸(۱۲۰۷۰)۱۲۰۶)	۲۴۲
۱۲۰۴(۱۲۰۳)۱۲۰۲(۱۲۰۱)۱۲۰۰(۱۱۹۹)۱۱۹۸(۱۱۹۷۰)۱۱۹۶)	۲۴۳

۶

پژوهنده

تهران

پژوهنده (ادامه از صفحه قبل)

۱۳۴۹-	۲۳۴
۱۳۵۰	۲۳۹
(۱۳۵۲-۱۳۵۰)	۲۴۴
(۱۳۵۰، ۱۳۴۵، ۱۳۴۴)	۲۹۱
-۱۳۵۰	۶۶۲
-۱۳۵۱ (۱۳۵۰)	۹۳۲

۶۵

پست و تلگراف و تلفن . مجله

تهران

(۱۳۱۳-۱۳۱۱)	۲۳۳
(۱۳۱۲) ۱۳۱۱	۲۷۲

۶۲

پاس تکنیک تهران . نشریه علمی و فنی

تهران

(۱۳۴۸، ۱۳۴۷)	۵۱
(۱۳۴۸، ۱۳۴۷)	۱۵۵
۱۳۴۷	۲۳۹
۱۳۴۷	۲۴۴

پلی تکنیک تهران • نشریه علمی و فنی (ادامه از صفحه قبل)

۱۳۴۸۰۱۳۴۷ ۲۷۲

۱۳۵۰۰۱۳۴۸۰۱۳۴۷ ۶۶۲

۱۳۴۸۰۱۳۴۷ ۸۱۴

۳

پلیس و مردم

تهران

(۱۳۴۸ - ۱۳۴۴) ۲۳۳

(۱۳۴۸ - ۱۳۴۶) ۳۶۴

(۱۳۴۹ - ۱۳۴۷) ۱۳۴۶ (۱۳۴۵) ۶۶۲

۶۲

پولاد ایران

تهران

۱۳۵۲ ۴۴۹

(۱۳۵۳ - ۱۳۵۱) - ۶۶۲

۳۵

پیاده نظام

تهران

(۱۳۱۷-۱۳۱۹)	۲۳۳
۱۳۱۵-۱۳۱۹	۲۷۲

۳

پیام

تهران

(۱۳۲۱-۱۳۵۰)	۵۱
(۱۳۲۱-۱۳۴۹)(۱۳۵۰-۱۳۵۱)	۲۳۳
(۱۳۲۱-۱۳۴۹)(۱۳۵۰-۱۳۵۱)	۲۳۶
(۱۳۲۱-۱۳۴۹)(۱۳۵۰-۱۳۵۱)	۲۴۱
(۱۳۵۰-۱۳۵۱)	۳۶۴
(۱۳۲۱-۱۳۴۸)	۳۹۱
(۱۳۵۰-۱۳۵۱)	۴۴۹
(۱۳۲۱-۱۳۴۹)(۱۳۵۰-۱۳۵۱)	۶۶۱
(۱۳۲۱-۱۳۴۸)	۸۱۵
(۱۳۵۰-۱۳۵۱)	۹۳۲

۳۷

پیام یونسکو

تهران

-۱۳۵۰(۱۳۴۹)	۲۲۴
-(۱۳۵۲-۱۳۴۹)	۲۴۲
-۱۳۵۰(۱۳۴۹-۱۳۴۷)	۲۷۲
-۱۳۵۰	۲۸۲
-۱۳۴۹(۱۳۴۸)	۶۶۲
(۱۳۵۰۰۰۱۳۴۹۰۱۳۴۷۰۱۳۴۶)	۸۱۴

۳۷

بیشرفت

تهران

(۱۳۴۷)	۵۱
(۱۳۴۷-۱۳۴۵)	۲۴۲
(۱۳۴۷۰۱۳۴۶)۱۳۴۵	۲۷۲
(۱۳۴۷-۱۳۴۵)	۳۶۸
(۱۳۴۷-۱۳۴۵)	۳۹۱
۱۳۴۷(۱۳۴۶)	۴۵۳
(۱۳۴۷-۱۳۴۵)	۶۶۲

	۶۱
	بيك پرستار
	تهران
(۱۳۵۲)۱۳۵۱، ۱۳۵۰، (۱۳۴۹)	۶۶۲
	۶
	بيك دويلا
	تهران
(۱۳۴۸)۱۳۴۷ (۱۳۴۶)	۵۱
-(۱۳۵۰-۱۳۴۷)	۱۵۵
-(۱۳۵۱-۱۳۴۴)	۲۳۳
-(۱۳۵۱)۱۳۵۰، ۱۳۴۸، ۱۳۴۷ (۱۳۴۶، ۱۳۴۵)	۲۷۲
(۱۳۴۸، ۱۳۴۷)	۲۷۶
-(۱۳۵۱)۱۳۵۰، ۱۳۴۶-۱۳۴۳ (۱۳۴۲، ۱۳۴۱)۱۳۴۰	۳۵۱
-(۱۳۴۷)۱۳۴۶، ۱۳۴۳ (۱۳۴۲، ۱۳۴۱)	۶۶۲
-(۱۳۵۰-۱۳۴۷)	۸۱۵
	۳۷
	بيك معلم
	تهران
۱۳۴۷ (۱۳۴۶)	۲۷۲

۳۷

بیک معلم و خانواده

تهران

۱۳۴۹-۱۳۴۷	۲۳۹
۱۳۴۱-	۲۴۲
-۱۳۵۰(۱۳۴۹)	۲۷۲
-۱۳۵۲(۱۳۵۱، ۱۳۵۰، ۱۳۴۹، ۱۳۴۸، ۱۳۴۷)	۶۶۲

۳۳

تازه های اقتصادی آمریکا

۴

۱۳۴۸ ۴۴۹

۶۱۰۱۵

تازه های روانپزشکی

تهران

- (۱۳۵۱) ۱۳۵۰-۱۳۴۹	۲۲۶
(۱۳۵۲، ۱۳۵۱)	۲۴۲
- ۱۳۵۰ (۱۳۴۹)	۳۶۴
- ۱۳۴۹	۶۶۲
- (۱۳۵۰) ۱۳۴۹	۸۱۵

۶۱

تجربیات پزشکی روزانه

تهران

۱۹۶۲-۱۹۶۰ ۵۱

۳۳

تحقیقات اقتصادی

تهران

(۱۳۴۸، ۱۳۴۲، ۱۳۴۱)	۵۱
(۱۳۴۶-۱۳۴۲)	۲۲۱
(۱۳۴۷-۱۳۴۰) (۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲) -	۲۳۳
۱۳۵۰-۱۳۴۰	۲۳۹
۱۳۵۰-۱۳۴۰	۲۴۱
-۱۳۴۰	۲۷۲
(۱۳۴۸-۱۳۴۲)	۲۷۶
(۱۳۵۰، ۱۳۴۵، ۱۳۴۳، ۱۳۴۲)	۳۵۱
(۱۳۴۵-۱۳۴۲)	۳۸۹
(۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱) -	۳۹۹
(۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲) -	۴۴۹
-۱۳۴۰	۵۵۱
۱۳۴۶، ۱۳۴۳-۱۳۴۰	۶۴۵

تحقیقات اقتصادی (ادامه صفحه قبل)

(۱۳۴۴ - ۱۳۴۰)	۶۴۶
۱۳۵۰ - ۱۳۴۸	۶۴۷
- ۱۳۴۲	۶۶۲
(۱۳۵۰ ، ۱۳۴۹) ۱۳۴۸ - ۱۳۴۱	۸۱۴
(۱۳۴۴) ۱۳۴۳ (۱۳۴۲)	۸۱۸
۱۳۴۲ - ۱۳۴۰	۹۳۲

۳۸ ، ۳۳

تحقیقات بازرگانی

تهران

- ۱۳۵۱	۲۲۴
(۱۳۵۲)	۲۳۹
- ۱۳۵۱	۲۴۱
- ۱۳۵۱	۳۶۴
- (۱۳۵۲ ، ۱۳۵۱)	۴۴۹
- ۱۳۵۱	۶۶۲
- ۱۳۵۱	۹۳۲

۳۷

تحقیقات و مطالعات تربیتس

تهران

(۱۳۴۶، ۱۳۴۴، ۱۳۴۳) ۳۶۸

۶۳

ترویج کشاورزی

تهران

۱۳۳۶ ۲۳۳

۱۳۲۹-۱۳۳۳ ۵۱۷

۳۳

تعاون

تهران

۱۳۵۰ (۱۳۴۹، ۱۳۴۸) ۵۱

۱۳۵۰ (۱۳۴۹) ۱۵۵

۱۳۴۸ ۲۲۴

۱۳۵۰ (۱۳۴۹، ۱۳۴۸) ۲۳۳

۱۳۵۰ (۱۳۴۹، ۱۳۴۸) ۲۳۹

۱۳۵۰ (۱۳۴۹، ۱۳۴۸) ۲۴۱

۱۳۵۰ (۱۳۴۹) ۲۴۲

تعاون (ادامه از صفحه قبل)

(۱۳۵۲ - ۱۳۵۰)	۲۴۴
- ۱۳۴۸	۲۷۲
- ۱۳۵۱ (۱۳۵۰)	۳۵۱
- (۱۳۵۲)	۳۶۴
- (۱۳۵۰ - ۱۳۴۸)	۳۸۱
(۱۳۵۰ ، ۱۳۴۸)	۳۹۱
- ۱۳۵۱ (۱۳۵۰) ۱۳۴۹ (۱۳۴۸) ۱۳۴۷ (۱۳۴۶) ۱۳۴۵ (۱۳۴۴)	۶۴۳
- ۱۳۵۰	۵۵۱
- ۱۳۵۱ (۱۳۵۰ - ۱۳۴۸)	۶۴۵
- ۱۳۵۰ (۱۳۴۹)	۶۴۷
- ۱۳۴۹ (۱۳۴۸)	۶۶۲
- ۱۳۴۹	۷۸۱
- ۱۳۵۰ (۱۳۴۹)	۸۱۴
- (۱۳۵۱ - ۱۳۴۸)	۸۱۸

۳۳

تعاون ایران

تهران

- ۱۳۵۱ (۱۳۵۰) ۱۳۴۸ (۱۳۴۷) ۱۳۴۶ (۱۳۴۵) ۱۳۴۴ (۱۳۴۳)	۲۷۲
(۱۳۵۰) ۱۳۴۹ (۱۳۴۸)	۶۶۲

۳۷

تعلیم و تربیت

تهران

۱۳۰۴-۶۰۳۱۰۱۳۱۳۰۱۳۱۴۰۱۳۱۵(۱۳۱۷)	۱۵۵
۱۳۰۴-۶۰۳۱۰۱۳۱۳۰۱۳۱۴(۱۳۱۷)	۲۳۳
۱۳۰۴-۶۰۳۱۰۱۳۱۳۰۱۳۱۴۰۱۳۱۵	۲۷۲
(۱۳۱۵-۱۳۱۷)	۴۳۴
(۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷)	۵۱۷
۱۳۰۴-۶۰۳۱۰۱۳۱۳۰۱۳۱۴۰۱۳۱۵(۱۳۱۷)	۶۴۶
(۱۳۱۳)	۸۱۴

۶۱

تغذیه نوین

تهران

۱۳۵۰-۱۳۵۲ ۶۶۲

۶۱

تندرست

تهران

۱ (۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵-۱۳۴۷)

۱۳۴۸-

تندرست (ادامه از صفحه قبل)

(۱۳۲۹-۱۳۲۷)	۵۱
(۱۳۴۷۰، ۱۳۴۶، ۱۳۲۹، ۱۳۲۸)	۱۵۵
(۱۳۴۱-۱۳۴۲) (۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵) (۱۳۴۶-۱۳۴۷) (۱۳۴۸-۱۳۴۹) (۱۳۵۰)	۲۲۶
(۱۳۴۸-۱۳۴۷) (۱۳۴۶-۱۳۴۷) (۱۳۵۰)	۲۳۳
(۱۳۲۸-۱۳۲۹)	۲۳۷
(۱۳۲۶-۱۳۲۷) (۱۳۲۸-۱۳۲۹) (۱۳۳۰-۱۳۳۱) (۱۳۳۲-۱۳۳۳) (۱۳۳۴-۱۳۳۵) (۱۳۳۶-۱۳۳۷) (۱۳۳۸-۱۳۳۹) (۱۳۴۰-۱۳۴۱) (۱۳۴۲-۱۳۴۳) (۱۳۴۴-۱۳۴۵)	۲۷۲
(۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰)	-
(۱۳۴۲، ۱۳۴۴، ۱۳۴۶) (۱۳۵۰) (۱۳۵۱، ۱۳۵۲)	۳۶۴
(۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۹)	۳۹۱
(۱۳۲۶-۱۳۲۷) (۱۳۲۸-۱۳۲۹) (۱۳۳۰-۱۳۳۱) (۱۳۳۲-۱۳۳۳) (۱۳۳۴-۱۳۳۵) (۱۳۳۶-۱۳۳۷) (۱۳۳۸-۱۳۳۹) (۱۳۴۰-۱۳۴۱)	۵۱۷
(۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴)	
(۱۳۴۳-۱۳۴۴)	۶۴۵
(۱۳۴۷، ۱۳۴۸) (۱۳۵۰) (۱۳۵۲)	۶۶۲
(۱۳۴۸-۱۳۴۹) (۱۳۵۰)	۸۱۵
(۱۳۲۷-۱۳۲۸) (۱۳۲۹-۱۳۳۰) (۱۳۳۱-۱۳۳۲) (۱۳۳۳-۱۳۳۴) (۱۳۳۵-۱۳۳۶) (۱۳۳۷-۱۳۳۸) (۱۳۳۹-۱۳۴۰) (۱۳۴۱-۱۳۴۲)	۹۳۳
۱۳۴۲-۱۳۴۵	

تهران اکونومیست . هفتگی (ادامه از صفحه قبل)

(۱۳۴۸۰۱۳۴۷) ۱۳۴۳ - ۱۳۳۹	۳۶۸
-(۱۳۵۰) ۱۳۴۹۰۱۳۴۸ (۱۳۴۷)	۳۸۱
(۱۳۴۵ - ۱۳۴۳)	۳۸۹
-(۱۳۵۱ - ۱۳۴۷) ۱۳۴۶۰۱۳۴۵ (۱۳۴۴ - ۱۳۴۲)	۳۹۱
(۱۳۴۶) ۱۳۴۵ - ۱۳۴۳ (۱۳۴۱) ۱۳۴۰۰۱۳۳۷	۴۴۵
۱۳۴۱ - ۱۳۳۹ (۱۳۳۸ - ۱۳۳۵)	۵۱۷
-(۱۳۵۰ - ۱۳۴۳)	۶۴۳
-(۱۳۵۰۰۱۳۴۳۰۱۳۴۱)	۶۴۵
- ۱۳۴۸	۶۴۷
- ۱۳۴۸ (۱۳۴۷)	۶۶۲
- ۱۳۵۱ (۱۳۵۰ - ۱۳۴۷)	۶۶۹
- ۱۳۵۰	۷۸۱
۰ ۱۳۴۳ (۱۳۴۲) ۱۳۴۱ - ۱۳۳۹ (۱۳۳۸) ۱۳۳۷ (۱۳۳۶)	۸۱۴
- (۱۳۵۱ - ۱۳۴۷) ۱۳۴۶ (۱۳۴۵) ۱۳۴۴	
- (۱۳۵۱ - ۱۳۴۷) ۱۳۴۶ (۱۳۴۵۰۱۳۴۴)	۸۱۸
- (۱۳۵۲ - ۱۳۴۷)	۹۳۲

ثروت ملک (ادامه از صفحه قبل)

۸۹۴ ۳۳۴۴-۱۳۴۸ (۱۳۴۹-۱۳۵۰) (۱۳۵۱-۱۳۵۲)

۸۱۸ ۳۳۴۴-۱۳۴۶ (۱۳۴۷-۱۳۵۱)

۶۱

جامعه تکنیسینهای داروسازی ایران . نشریه اختصاصی

تهران

۲۳۴ ۱۳۵۱-

۶۶۲ ۱۳۵۲-

۶۳

جامعه دامپزشکان ایران . نشریه

تهران

۶۶۲ ۱۳۵۱-

۶۱

جامعه دندانپزشکان ایران . مجله

تهران

۵۱ (۱۳۴۵) (۱۳۴۶) (۱۳۴۷-۱۳۴۹) (۱۳۵۰-۱۳۵۱)

۱۵۵ (۱۳۴۵-۱۳۴۹) (۱۳۵۰-۱۳۵۱)

۲۲۶ (۱۳۴۴) (۱۳۴۵) (۱۳۴۶) (۱۳۴۷) (۱۳۴۸) (۱۳۴۹) (۱۳۵۰) (۱۳۵۱)

(۱۳۵۱)-

جامعه دندانپزشکان ایران . مجله (ادامه از صفحه قبل)

(۱۳۴۶۰۱۳۴۵)	۲۲۷
۱۳۵۱ (۱۳۵۰ - ۱۳۴۸) ۱۳۴۷ (۱۳۴۶۰۱۳۴۵۰۱۳۴۳)	۲۳۷
۱۳۵۱ (۱۳۵۰ - ۱۳۴۷) ۱۳۴۶ (۱۳۴۵ - ۱۳۴۳)	۲۷۲
(۱۳۴۸ - ۱۳۴۳)	۳۵۱
۱۳۴۸ (۱۳۴۷۰۱۳۴۶) ۱۳۴۱ (۱۳۴۱ - ۱۳۴۰)	۶۶۲
۱۳۵۱ (۱۳۴۴ - ۱۳۴۳)	۶۴۵
(۱۳۴۹ - ۱۳۴۷)	۸۱۴
(۱۳۴۹ - ۱۳۴۷۰۱۳۴۵۰۱۳۴۴) ۱۳۴۱ (۱۳۴۱ - ۱۳۴۰)	۸۱۵
(۱۳۴۸ - ۱۳۴۵)	۹۳۴

۳

جمعیت ایرانی طرفدار سازمان ملل متحد . مجله

تهران

۱۳۲۸ ۲۳۳

۶۱

جمعیت شیرو خورشید ایران . نشریه ماهانه

تهران

۱۳۲۹ (۱۳۲۸) ۱۳۴۵ - ۱۳۴۶ (۱۳۴۶) ۱۳۴۷ -

۵۹

جمعیت ملی حمایت حیوانات ایران . مجله تغییر عنوان به : مجله حمایت حیوانات

تهران

۲۲۶ (۱۳۲۶، ۱۳۳۵) ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱ (۱۳۴۱)

۵۱۷ (۱۳۳۹-۱۳۳۵)

۶۱

جمعیت ملی مبارزه با سرطان . بولتن

تهران

۶۶۲ -۱۳۴۶

۸۱۵ (۱۳۴۳، ۱۳۴۷، ۱۳۵۰)

۶۱

جهان پزشکی

تهران

۵۱ (۱۳۲۲، ۱۳۲۸-۱۳۲۶)

۱۵۵ (۱۳۲۶-۱۳۲۸) ۱۳۳۹، ۱۳۴۶، ۱۳۴۸ (۱۳۴۸)

۲۲۶ (۱۳۲۶-۱۳۲۸) ۱۳۳۹، ۱۳۴۸، ۱۳۵۰ (۱۳۵۰)

۲۲۷ (۱۳۲۶-۱۳۳۹) ۱۳۴۶ (۱۳۴۶)

۲۳۳ (۱۳۳۶-۱۳۳۹)

۲۲۷ (۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۸) ۱۳۳۹ (۱۳۴۶-۱۳۴۸)

۲۳۸ (۱۳۳۵-۱۳۳۹)

جهان پزشکی (ادامه صفحه قبل)

۲۷۲	(۱۳۲۶) ۱۳۲۷ ، ۱۳۲۸ ، ۱۳۲۹ (۱۳۲۹) ، ۱۳۳۰ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۲)
	(۱۳۳۳ ، ۱۳۳۵ - ۱۳۳۹)
۵۱۷	(۱۳۲۶) ۱۳۲۷ - ۱۳۳۱ (۱۳۳۲) ، ۱۳۳۵ - ۱۳۳۹
۶۴۵	(۱۳۳۷ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۴۲ - ۱۳۴۴)
۶۶۲	۱۳۲۶ - ۱۳۲۸
۸۱۴	(۱۳۳۷ ، ۱۳۴۶ - ۱۳۵۰)
۸۱۵	(۱۳۴۳ ، ۱۳۴۷ - ۱۳۴۹)

۶۱

جهان داروسازی

تهران

۲۳۷	(۱۳۳۶ - ۱۳۳۸)
-----	-----------------

۳

جهان نو

تهران

۱۵۵	(۱۳۳۰ ، ۱۳۳۷ - ۱۳۳۲)
۲۲۴	۱۳۴۹ ، ۱۳۵۰
۲۲۶	(۱۳۴۳) ۱۳۴۴
۲۳۲	(۱۳۴۱ - ۱۳۴۳)

جهان نو (ادامه صفحه قبل)

۱۳۵۰۰، ۱۳۴۹ (۱۳۴۸) ۱۳۴۷ - ۱۳۴۵۰، ۱۳۲۷ - ۱۳۲۵	۲۳۹
(۱۳۴۶ - ۱۳۴۴۰، ۱۳۴۲ - ۱۳۴۰)	۲۴۱
(۱۳۵۱ - ۱۳۴۹) ۱۳۴۷ (۱۳۴۶)	۲۴۲
(۱۳۳۱) ۱۳۳۰ (۱۳۲۹) ۱۳۲۸، ۱۳۲۷ (۱۳۲۶، ۱۳۲۵)	۲۷۲
(۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۵، ۱۳۳۳) ۱۳۳۲	
۱۳۴۸	۲۷۶
(۱۳۵۱) ۱۳۵۰ (۱۳۴۹) ۱۳۴۸ (۱۳۴۷، ۱۳۴۶)	۳۶۴
(۱۳۴۶، ۱۳۴۵، ۱۳۴۲ - ۱۳۴۰)	۳۹۱
(۱۳۵۲، ۱۳۵۱) ۱۳۵۰ (۱۳۴۹) ۱۳۴۸ (۱۳۴۷)	۶۶۲
۱۳۵۰ (۱۳۴۹) ۱۳۲۸ - ۱۳۲۶ (۱۳۲۵)	۹۳۲

۶۱

چشم پزشکی ایران . مجله

تهران

(۱۳۴۷) ۵۱

۱۳۴۸، ۱۳۴۷ ۶۶۲

۶۵۰۰۱

چکیده مقاله های مجله های ایران در زمینه علوم عنوان سابق : چکیده

مقاله های مجله های ایران در زمینه علوم و علوم اجتماعی

تهران

۱۳۴۹-	۵۱
۱۳۴۹-	۱۵۵
۱۳۴۹-	۲۲۴
۱۳۴۹-	۲۶۶
۱۳۴۹-	۳۲۴
۱۳۴۹-	۳۶۳
۱۳۴۹-	۳۸۱
۱۳۴۹-	۳۹۹
۱۳۴۹-	۴۴۹
۱۳۴۹-	۶۴۷
۱۳۴۹-	۶۶۱
۱۳۴۹-	۶۶۶
۱۳۴۹-	۸۱۴
۱۳۴۹-	۸۱۵
۱۳۴۹-	۸۴۸
۱۳۴۹-	۸۳۲

۳۰۰۱

چکیده مقاله های مجله های ایران در زمینه علوم اجتماعی
عنوان سابق : چکیده
مقاله های مجله های ایران در زمینه علوم و علوم اجتماعی
تهران

۱۳۴۹-	۵۱
۱۳۴۹-	۱۰۰
۱۳۴۹-	۲۲۴
۱۳۴۹-	۲۲۶
۱۳۴۹-	۲۳۴
۱۳۴۹-	۳۶۴
۱۳۴۹-	۳۸۱
۱۳۴۹-	۳۹۱
۱۳۴۹-	۴۴۹
۱۳۴۹-	۶۴۷
۱۳۴۹-	۶۶۱
۱۳۴۹-	۶۶۲
۱۳۴۹-	۸۱۴
۱۳۴۹-	۸۱۰
۱۳۴۹-	۸۱۸
۱۳۴۹-	۹۳۲

۶۰۵۰۳۰۰۱

چکیده مقاله های مجله های ایران در زمینه علوم و علوم اجتماعی تقسیم شده به :

۱- چکیده مقاله های مجله های ایران در زمینه علوم اجتماعی

۲- چکیده مقاله های مجله های ایران در زمینه علوم

تهران

۱۳۴۸۰۱۳۴۷	۵۱
۱۳۴۸۰۱۳۴۷	۱۵۵
(۱۳۴۸۰۱۳۴۷)	۲۳۳
۱۳۴۸۰۱۳۴۷	۲۲۴
۱۳۴۸۰۱۳۴۷	۲۳۹
۱۳۴۸	۲۲۶
۱۳۴۸۰۱۳۴۷	۲۳۴
۱۳۴۸۰۱۳۴۷	۳۸۱
۱۳۴۸۰۱۳۴۷	۳۶۴
۱۳۴۸	۳۹۱
۱۳۴۸۰۱۳۴۷	۴۴۹
۱۳۴۸۰۱۳۴۷	۶۶۱
(۱۳۴۸۰۱۳۴۷)	۶۴۷
۱۳۴۸۰۱۳۴۷	۶۶۲
۱۳۴۸۰۱۳۴۷	۸۱۴
۱۳۴۸۰۱۳۴۷	۸۱۵

چکیده مقاله های مجله های ایران (ادامه صفحه قبل)

۱۳۴۸، ۱۳۴۷ ۸۱۹

۱۳۴۸، ۱۳۴۷ ۹۳۲

۶۳

حفظ نباتات

تهران

(۱۳۴۶) ۵۱

۱۳۴۸ (۱۳۴۷، ۱۳۴۶) (۱۳۴۱، ۱۳۴۰) ۲۴۴

(۱۳۴۱ - ۱۳۴۰، ۱۳۳۸، ۱۳۳۷) ۸۱۸

۳۴

حقوق

کابل، افغانستان

۱۳۳۸، ۱۳۳۵ - ۱۳۳۳، ۱۳۳۱ ۲۳۳

۳۴

حقوق امروز

تهران

(۱۳۴۲، ۱۳۴۱) ۲۳۳

(۱۳۴۶) (۱۳۴۵، ۱۳۴۴) (۱۳۴۳) (۱۳۴۲، ۱۳۴۱) ۲۳۹

حقوق امروز (ادامه صفحه قبل)

۱۳۴۴-۱۳۴۱	۲۴۱
(۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۶، ۱۳۴۹)	۳۹۱
(۱۳۴۱-۱۳۴۸) -	۴۴۵
(۱۳۴۱، ۱۳۴۲) - ۱۳۴۷	۶۵۴
۱۳۴۶ -	۶۶۲
(۱۳۴۱، ۱۳۴۸) (۱۳۴۱)	۸۱۴
(۱۳۴۱) (۱۳۴۲) (۱۳۴۳)	۹۳۲

۳۴

حقوق بشر

تهران

(۱۳۴۹ - ۱۳۵۱)	۲۲۴
(۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۲)	۲۲۹
(۱۳۴۹، ۱۳۵۰) (۱۳۵۱)	۲۴۱
(۱۳۴۹) (۱۳۵۰)	۲۷۲
(۱۳۴۹، ۱۳۵۰) (۱۳۵۱)	۳۹۱
(۱۳۴۹ - ۱۳۵۱)	۶۶۲
(۱۳۵۱)	۹۳۲

۳۴

حقوق مردم

تهران

۱۳۴۹-۱۳۴۵(۱۳۴۴)	۲۳۳
(۱۳۴۸)۱۳۴۷-۱۳۴۵(۱۳۴۴)	۲۷۶
۱۳۴۷(۱۳۴۶-۱۳۴۴)	۴۴۵
۱۳۴۷-۱۳۴۴	۶۵۴
-۱۳۴۷	۶۶۲

۶۱

خلاصه نوشته های پزشکی

تهران

-۱۳۵۳(۱۳۵۲)	۶۶۲
-------------	-----

۶۱

خوراک

تهران

(۱۳۵۲،۱۳۵۱)	۲۳۴
(۱۳۵۲،۱۳۵۱)	۲۴۴
-(۱۳۵۲،۱۳۵۱)	۳۶۴
-۱۳۵۱	۶۶۲

۶۳

دامپزشکی فایزر . نشریه

تهران

(۱۳۴۸-۱۳۴۶)	۲۴۴
(۱۳۵۰-۱۳۴۱)	۶۴۵
(۱۳۵۰-۱۳۴۸)	۶۶۲

۶

دانش

تهران

(۱۳۳۱-۱۳۲۹)۱۳۲۸	۲۳۳
۱۳۳۴-۱۳۲۸	۲۳۹
(۱۳۳۴-۱۳۲۸)	۲۷۲
۱۳۳۰(۱۳۲۸)	۳۹۱
۱۳۳۱-۱۳۲۸	۶۶۲
(۱۳۳۴)۱۳۳۳-۱۳۲۸	۹۳۲

۵

دانشکده علم و صنعت . نشریه

تهران

۱۳۵۲، ۱۳۵۱	۶۶۲
------------	-----

۶۱

دانشگاه اصفهان . دانشکده پزشکی . بولتن

اصفهان

(۱۳۴۹، ۱۳۴۸، ۱۳۴۵، ۱۳۴۴) ۸۱۵

۶۱

دانشگاه اصفهان . دانشکده داروسازی . اخبار

اصفهان

(۱۳۴۴، ۱۳۴۳) ۲۷۲

۳۵

دانشگاه پدافند ملی . مجله عنوان سابق : مجله نظامی مشترك

تهران

(۱۳۵۰، ۱۳۴۸) ۶۶۲

۶۱

دانشگاه تبریز . دانشکده پزشکی . مجله

تبریز

۵۱ (۱۳۴۰-۱۳۵۰)

۱۵۰ (۱۳۳۸-۱۳۴۰)

۲۲۶ (۱۳۳۸-۱۳۴۲) (۱۳۴۳) (۱۳۴۴) (۱۳۴۵) (۱۳۴۶) (۱۳۴۷) (۱۳۴۸) (۱۳۴۹) (۱۳۵۰) (۱۳۵۱)

(۱۳۵۱)

دانشگاه تبریز، دانشکده پزشکی، مجله (ادامه صفحه قبل)

(۱۳۴۷-۱۳۴۴، ۱۳۴۱)	۲۲۷
— ۱۳۴۹ (۱۳۴۸)	۲۳۴
۱۳۴۶-۱۳۴۴ (۱۳۴۳، ۱۳۴۲) (۱۳۴۱)	۲۷۲
(۱۳۴۹، ۱۳۴۷، ۱۳۴۶)	۶۴۵
— ۱۳۴۷ (۱۳۴۴)	۶۶۲
(۱۳۴۷-۱۳۴۱) (۱۳۴۱)	۶۶۶
— ۱۳۵۱ (۱۳۵۰-۱۳۴۵)	۸۱۵
(۱۳۵۱، ۱۳۴۹-۱۳۴۶، ۱۳۴۴)	۹۳۳

۶۱

دانشگاه تبریز، دانشکده داروسازی، نشریه

تبریز

— ۱۳۵۲ ۲۳۴

۶۱

دانشگاه تبریز، دانشکده داروسازی و آزمایشگاهی، کمیته راهنمای علمی دانشجویان

تبریز

— ۱۳۴۹ (۱۳۴۸) ۲۳۴

۶۳

دانشگاه تبریز . دانشکده کشاورزی . بولتن

تبریز

(۱۳۵۰ - ۱۳۴۸)	۲۴۴
۱۳۵۰ ، ۱۳۴۹ (۱۳۴۸)	۶۶۲
- ۱۳۴۹ (۱۳۴۸)	۷۸۱

۶۱

دانشگاه تهران ، دانشکده بهداشت و مؤسسه تحقیقات بهداشتی . نشریه

تهران

- ۱۳۵۱	۲۳۴
(۱۳۵۰ ، ۱۳۴۸ ، ۱۳۴۶)	۸۱۵

۶۱

دانشگاه تهران . دانشکده پزشکی . مجله

تهران

- ۱۳۴۱ (۱۳۴۰ ، ۱۳۳۹) ۳۳۸ - ۱۳۳۴ (۱۳۳۳ - ۱۳۲۸)	۵۱
(۱۳۴۹ - ۱۳۴۵) ۱۳۴۴	
(۱۳۴۹ ، ۱۳۴۷)	۱۵۵
- (۱۳۵۱ ، ۱۳۵۰) ۱۳۴۹ - ۱۳۲۲	۲۲۶

دانشگاه تهران . دانشکده پزشکی . مجله (ادامه صفحه قبل)

(۱۳۲۱) ۱۳۲۲ - ۱۳۲۸ (۱۳۲۹) ۱۳۳۱ (۱۳۳۲) ۱۳۳۵	۲۲۷
(۱۳۳۶ - ۱۳۴۰) ۱۳۴۱ (۱۳۴۶ ، ۱۳۴۷)	
(۱۳۴۰ ، ۱۳۴۶)	۲۳۲
۱۳۲۸ - ۱۳۳۰ ، ۱۳۳۷ - ۱۳۴۴	۲۳۳
۱۳۴۸ -	۲۳۴
(۱۳۲۹ ، ۱۳۳۰ ، ۱۳۳۲ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۴ ، ۱۳۳۵) ۱۳۳۶ (۱۳۳۷)	۲۳۶
۱۳۳۸ (۱۳۳۹) ۱۳۴۰ - ۱۳۴۱ (۱۳۴۶) ۱۳۴۷ - (۱۳۵۱) -	
(۱۳۲۱ ، ۱۳۲۲) ۱۳۲۳ (۱۳۲۸ - ۱۳۲۹) ۱۳۳۱ (۱۳۳۲) ۱۳۳۳	۲۳۷
۱۳۳۴ - ۱۳۳۹ (۱۳۴۰ ، ۱۳۴۱) ۱۳۴۲ (۱۳۴۳ - ۱۳۴۴) ۱۳۴۵ ،	
(۱۳۵۰ ، ۱۳۵۱)	
(۱۳۲۱ ، ۱۳۲۲ ، ۱۳۲۴) ۱۳۲۵ (۱۳۲۶ ، ۱۳۲۸) ۱۳۲۹ (۱۳۳۱)	۲۳۸
(۱۳۳۰ - ۱۳۳۲ ، ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۸ - ۱۳۴۱)	
(۱۳۲۶ - ۱۳۳۵ ، ۱۳۳۶ ، ۱۳۴۱)	۲۴۴
۱۳۲۱ - ۱۳۲۵ (۱۳۲۶ ، ۱۳۲۷) ۱۳۲۸ (۱۳۲۹) ۱۳۳۰ -	۲۷۲
۱۳۴۶ (۱۳۴۷ ، ۱۳۴۹ ، ۱۳۵۰) ۱۳۵۱ -	
(۱۳۵۱ ، ۱۳۵۰) -	۲۹۱
(۱۳۵۲)	۳۳۳

دانشگاه تهران . دانشکده پزشکی . مجله . (ادامه صفحه قبل)

۱۳۴۰ - ۱۳۳۶ (۱۳۳۵ - ۱۳۳۳) ۱۳۳۲ - ۱۳۲۹ (۱۳۲۸)	۵۱۷
(۱۳۴۲ ، ۱۳۴۱)	
(۱۳۴۹ ، ۱۳۴۵ ، ۱۳۴۴ ، ۱۳۴۱ ، ۱۳۳۰)	۶۴۵
(۱۳۴۰ ، ۱۳۳۹) ۱۳۳۸ ، ۱۳۳۷ (۱۳۳۶ ، ۱۳۳۲ ، ۱۳۳۱)	۶۶۲
(۱۳۵۲) ۱۳۵۱ (۱۳۵۰ ، ۱۳۴۹) ۱۳۴۸ ، ۱۳۴۷ ، ۱۳۴۲ ، ۱۳۴۱	
(۱۳۴۷ - ۱۳۴۲ ، ۱۳۳۷ - ۱۳۳۳ ، ۱۳۳۰ ، ۱۳۲۹)	۶۶۶
(۱۳۴۹ ، ۱۳۴۷ - ۱۳۳۹)	۸۱۱
۱۳۴۴ ، ۱۳۴۳ ، ۱۳۴۲ (۱۳۴۱ ، ۱۳۴۰) ۱۳۳۹ (۱۳۳۸ - ۱۳۲۹)	۸۱۵
(۱۳۵۰ ، ۱۳۴۹) ۱۳۴۸ (۱۳۴۷) ۱۳۴۶ (۱۳۴۵)	
(۱۳۵۰ - ۱۳۲۵ ، ۱۳۲۲)	۹۳۳
(۱۳۴۷ - ۱۳۴۲ ، ۱۳۳۷)	۹۳۴

۶۳

دانشگاه تهران . دانشکده جنگلداری . نشریه

تهران

(۱۳۵۰ - ۱۳۴۸) ۲۷۲

دانشگاه تهران . دانشکده حقوق و علوم سیاسی . نشریه

تهران

(۱۳۵۱)۱۳۵۰، ۱۳۴۹	۲۲۴
(۱۳۵۰)۱۳۴۹	۲۲۶
—۱۳۴۹	۲۳۳
(۱۳۵۰، ۱۳۴۹)	۲۴۱
(۱۳۵۱) — ۱۳۴۹	۲۴۲
(۱۳۵۱)	۲۴۴
(۱۳۵۰، ۱۳۴۹)	۲۷۲
—۱۳۴۹	۲۷۶
۱۳۵۰، ۱۳۴۹	۳۶۴
(۱۳۴۹)	۳۹۱
۱۳۵۲، ۱۳۵۱	۵۵۱
۱۳۵۲ — ۱۳۴۹	۶۶۲
۱۳۵۱، ۱۳۵۰	۹۳۵

۶۱

دانشگاه تهران . دانشکده داروسازی . مجله

تهران

۲۳۴ ۱۳۵۱-

۴۴۹ (۱۳۵۲)

۶۳

دانشگاه تهران . دانشکده دامپزشکی . نامه

تهران

۵۱ (۱۳۴۳، ۱۳۴۲) ۱۳۴۵-

۱۵۵ (۱۳۴۶، ۱۳۴۹)

۲۲۶ (۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸) ۱۳۴۹-

۲۲۷ (۱۳۴۲-۱۳۴۷) ۱۳۴۵-

۲۳۳ (۱۳۲۱-۱۳۲۸، ۱۳۳۱-۱۳۳۴) ۱۳۵۱-

۲۳۶ (۱۳۴۲، ۱۳۴۳) ۱۳۴۴

۲۳۷ ۱۳۵۱-

۲۳۸ (۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴) ۱۳۲۵، ۱۳۲۶-

(۱۳۳۴، ۱۳۳۵)

۲۴۴ (۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۵) ۱۳۵۰- (۱۳۵۲)

۲۷۲ (۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۲۰، ۱۳۲۲-۱۳۲۳، ۱۳۲۵، ۱۳۲۹) ۱۳۴۳-

۵۳۱ (۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸) ۱۳۴۹-

دانشگاه تهران . دانشکده دامپزشکی . نامه (ادامه صفحه قبل)

(۱۳۴۸ - ۱۳۴۵)	۳۵۱
(۱۳۴۵) (۱۳۴۶) (۱۳۴۷) (۱۳۴۸) (۱۳۴۹) (۱۳۵۰) -	۶۴۴
(۱۳۴۴ - ۱۳۴۳) (۱۳۴۹) (۱۳۵۰) -	۶۴۵
(۱۳۴۴) (۱۳۴۵) (۱۳۴۶) (۱۳۴۷) -	۶۶۲
(۱۳۴۲) (۱۳۴۳) (۱۳۴۴) (۱۳۴۵) (۱۳۴۶) (۱۳۴۷) (۱۳۴۸) -	۶۶۶
(۱۳۴۸) (۱۳۴۹) -	۷۸۱
(۱۳۳۷) (۱۳۴۳) (۱۳۴۵) (۱۳۴۷) (۱۳۴۸) (۱۳۵۰) (۱۳۵۱) -	۸۱۸
(۱۳۳۲) (۱۳۳۳) (۱۳۴۵) (۱۳۴۸) (۱۳۵۲) -	۹۳۳

۶۱

دانشگاه تهران . دانشکده دندانپزشکی . مجله تغییر عنوان به : دانشگاه

تهران ، دانشکده دندانپزشکی . نامه

تهران

(۱۳۴۶ - ۱۳۴۱) (۱۳۴۷) (۱۳۴۸)

(۱۳۴۶) ۸۱۵

دانشگاه تهران ، دانشکده دندانپزشکی ، مجله (ادامه صفحه قبل)

(۱۳۴۶) ۱۳۴۵ ، ۱۳۴۴ (۱۳۴۳) ۱۳۴۲ ، ۱۳۴۱	۵۱
(۱۳۴۷ - ۱۳۴۴)	۲۲۶
(۱۳۴۶) ۱۳۴۵ - ۱۳۴۲ (۱۳۴۱)	۲۲۷
(۱۳۴۶ - ۱۳۴۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۰)	۲۳۲
۱۳۴۶ - ۱۳۴۱ (۱۳۳۴ ، ۱۳۳۳) ۱۳۳۲ - ۱۳۳۰	۲۳۷
(۱۳۴۵ - ۱۳۴۱)	۲۳۸
(۱۳۴۸ ، ۱۳۴۶) ۱۳۴۵ - ۱۳۴۱ (۱۳۴۱ ، ۱۳۳۱ ، ۱۳۳۰)	۲۷۲
(۱۳۴۵ - ۱۳۴۱)	۳۵۱
(۱۳۴۲) ۱۳۴۱	۵۱۷
(۱۳۴۷) ۱۳۴۶ - ۱۳۴۱	۶۶۲
(۱۳۴۶ ، ۱۳۴۵)	۶۶۶
(۱۳۴۶)	۸۱۵
(۱۳۴۶ - ۱۳۴۱)	۹۳۴

۶۱

دانشگاه تهران ، دانشکده دندانپزشکی ، نامہ عنوان سابق : دانشگاه تهران .

دانشکده دندانپزشکی ، مجله

تهران

۱۳۴۹	۵۱
(۱۳۵۱ ، ۱۳۵۰) -	۲۲۶
۱۳۴۹	۲۳۲

دانشگاه تهران . دانشکده دندانپزشکی . نامه (ادامه صفحه قبل)

۱۳۵۰، ۱۳۴۹ (۱۳۵۱) -	۲۳۴
۱۳۵۰، ۱۳۴۹ (۱۳۵۰) -	۲۷۲
۱۳۵۲، ۱۳۵۰ (۱۳۴۹)	۶۶۲
۱۳۵۰، ۱۳۴۹ (۱۳۵۰)	۸۱۵
۱۳۵۰، ۱۳۴۹ (۱۳۵۰)	۹۳۴

۳۷

دانشگاه تهران . دانشکده علوم تربیتی . نشریه

تهران

۱۳۵۰ -	۲۲۴
۱۳۵۰، ۱۳۵۱ (۱۳۵۱) -	۲۲۶
۱۳۵۰، ۱۳۵۱ (۱۳۵۱)	۲۳۳
۱۳۵۰ -	۲۳۴
۱۳۵۱ -	۲۳۹
۱۳۵۰ (۱۳۵۱) (۱۳۵۱) -	۲۴۱
۱۳۵۰، ۱۳۵۱	۲۴۲
۱۳۵۰، ۱۳۵۱ (۱۳۵۱)	۲۴۴
۱۳۵۰ -	۲۷۲
۱۳۵۰ -	۶۶۲
۱۳۵۰ -	۸۱۴

۵۰

دانشگاه تهران . دانشکده علوم . نشریه

تهران

۱۳۴۹(۱۳۴۸)	۵۱
-۱۳۵۰(۱۳۴۹،۱۳۴۸)	۱۵۵
-۱۳۵۰(۱۳۴۹)	۲۲۴
-۱۳۴۹	۲۲۶
-(۱۳۵۱)-۱۳۴۸)	۲۳۳
-۱۳۵۲،۱۳۴۹(۱۳۴۸)	۲۳۴
(۱۳۵۲-۱۳۵۰)۱۳۴۹(۱۳۴۸)	۲۴۴
-۱۳۴۹(۱۳۴۸،۱۳۴۷)	۲۷۲
-۱۳۵۰(۱۳۴۹،۱۳۴۸)	۳۸۱
-۱۳۴۷	۶۶۲
-۱۳۴۹(۱۳۴۸)	۷۸۱

۶۲

دانشگاه تهران . دانشکده فنی . نشریه

تهران

-۱۳۴۷(۱۳۴۶-۱۳۴۳)	۱
-۱۳۵۰(۱۳۴۹)۱۳۴۸-۱۳۴۵	۵۱
-۱۳۵۰(۱۳۴۹،۱۳۴۸،۱۳۴۷)	۱۵۵

دانشگاه تهران . دانشکده فنی . نشریه (ادامه صفحه قبل)

۲۲۴	(۱۳۴۴) (۱۳۴۵) (۱۳۴۶) (۱۳۴۷)
۲۲۶	۱۳۴۹ -
۲۳۳	۱۳۴۸ ، ۱۳۴۹ ، ۱۳۵۰ -
۲۳۴	۱۳۴۸ -
۲۴۲	۱۳۴۷ -
۲۴۳	(۱۳۴۳ ، ۱۳۴۴) (۱۳۴۵) -
۲۴۴	۱۳۵۰ (۱۳۵۱ ، ۱۳۵۲)
۲۷۲	۱۳۴۸ -
۲۷۴	(۱۳۴۵ - ۱۳۴۷) (۱۳۴۸) -
۲۸۱	(۱۳۴۷) (۱۳۴۸) (۱۳۴۹) (۱۳۵۰) -
۴۳۳	(۱۳۴۶) (۱۳۴۷) (۱۳۴۸) (۱۳۴۹) (۱۳۵۰) (۱۳۵۱) (۱۳۵۲) -
۶۳۷	۱۳۴۸ -
۶۶۲	(۱۳۴۴ ، ۱۳۴۵) (۱۳۴۶) -
۷۸۱	(۱۳۴۷) (۱۳۴۸) -
۸۱۹	(۱۳۴۴ - ۱۳۴۵) (۱۳۴۹) (۱۳۵۰) -
۹۳۵	۱۳۴۳ - ۱۳۴۷ (۱۳۴۸ ، ۱۳۴۹) (۱۳۵۰) -

۶۳

دانشگاه تهران . دانشکده کشاورزی . نشریه

کرج

(۱۳۴۹)	۵۱
۱۳۵۰، ۱۳۴۹	۲۲۴
۱۳۵۰	۲۲۶
—(۱۳۵۱)(۱۳۴۸)	۲۳۴
۳۴۰، ۱۳۳۹(۱۳۳۸)، ۱۳۳۷، ۱۳۳۶(۱۳۳۴)، ۱۳۳۲	۲۷۲
—۱۳۴۸(۱۳۴۷—۱۳۴۱)	
(۱۳۵۲)، ۱۳۵۱—۱۳۴۸	۶۶۲
—۱۳۵۰(۱۳۴۹)	۷۸۱

۵۳

دانشگاه تهران . مرکز اتعی . نشریه

تهران

—۱۳۵۱، ۱۳۴۸ ۲۳۴

۶۱

دانشگاه تهران . مؤسسه عالی فیزیوتراپی . نشریه

تهران

۱۳۵۱، ۱۳۵۰ ۲۷۲

۶۱

دانشگاه جندی شاپور، دانشکده پزشکی، مجله

اهواز

۱۳۵۱، ۱۳۵۰ ۲۷۲

-۱۳۵۳، ۱۳۵۱، ۱۳۵۰ ۶۶۲

-۱۳۵۰ ۸۱۵

۳۰

دانشگاه جندی شاپور، دانشکده علوم تربیتی، مجله تربیتی جندی شاپور

اهواز

(۱۳۵۲) ۱۳۵۱ ۶۶۲

۶۲

دانشگاه صنعتی آریامهر، نشریه علمی

تهران

(۱۳۴۷، ۱۳۴۶) ۴۴۹

(۱۳۴۶) ۷۸۱

۶۱

دانشگاه مشهد، دانشکده پزشکی، نامه

مشهد

۵۱ (۱۳۳۹-۱۳۴۲، ۱۳۴۶، ۱۳۵۰)

۶۱

دانشگاه ملی . دانشکده دندانپزشکی . نشریه

تهران

۲۷۲ ۱۳۵۰-

۶۶۲ ۱۳۴۶-

۵

دانشمند

تهران

۱ (۱۳۴۴-۱۳۴۷) ۱۳۴۸-

۱۵۵ (۱۳۴۳) ۱۳۴۴ (۱۳۴۵) ۱۳۴۷ (۱۳۴۹-۱۳۴۳) ۱۳۵۰-

۲۷۲ (۱۳۴۹-۱۳۵۱) -

۲۳۳ (۱۳۴۳-۱۳۴۴) ۱۳۴۸ (۱۳۴۳)

۲۳۹ (۱۳۴۲-۱۳۴۴) ۱۳۴۶ (۱۳۵۱) ۱۳۵۲

۲۴۲ ۱۳۴۹-

۲۴۴ (۱۳۵۱) ۱۳۵۰

۲۷۲ (۱۳۴۷) ۱۳۴۸-

۳۶۴ ۱۳۴۹-

۳۹۱ (۱۳۴۴) ۱۳۴۷ (۱۳۴۹)

۶۶۲ (۱۳۴۷) ۱۳۴۸-

۷۸۱ (۱۳۴۵) ۱۳۴۷ (۱۳۵۰) -

دانشمند (ادامه صفحه قبل)

۱۳۴۹ (۱۳۴۸ ، ۱۳۴۶)	۸۱۴
۱۳۵۰ (۱۳۴۹ ، ۱۳۴۸)	۹۳۲
(۱۳۴۸)	۹۳۴
۱۳۴۴ (۱۳۴۳ - ۱۳۴۸)	۹۳۵

۳۶

در خدمت مردم

تهران

۱۳۵۲ (۱۳۵۱)	۳۶۴
۱۳۵۳ (۱۳۵۱)	۶۶۲

۶۱

در کلینیک چه می گویند

تهران

۱۳۳۷ - ۱۳۳۵	۲۳۷
-------------	-----

۶۱

درمان

تهران

۱۳۱۶ (۱۳۱۵)	۲۷۲
---------------	-----

۵

دنیای علم

تهران

(۱۳۴۸، ۱۳۴۳، ۱۳۴۲، ۱۳۳۶)	۲۳۳
(۱۳۴۵ - ۱۳۴۳) ۱۳۴۲	۲۴۱
(۱۳۵۰، ۱۳۴۸، ۱۳۴۷، ۱۳۴۳، ۱۳۴۲، ۱۳۳۷) ۱۳۳۶	۲۷۲
(۱۳۴۸، ۱۳۴۵ - ۱۳۴۲)	۶۴۵
(۱۳۵۲)	۶۶۲

۶۳

دهقان روز

تهران

-(۱۳۴۸ - ۱۳۴۵)	۱
(۱۳۴۹، ۱۳۴۸، ۱۳۴۵)	۵۱
۱۳۴۸، ۱۳۴۷ (۱۳۴۶، ۱۳۴۵) ۱۳۴۴ (۱۳۴۳، ۱۳۴۲)	۱۵۵
-۱۳۵۰ (۱۳۴۹)	
-۱۳۴۹	۲۲۴
(۱۳۵۱، ۱۳۵۰) ۱۳۴۹، ۱۳۴۸ (۱۳۴۷)	۲۳۹
۱۳۴۸، ۱۳۴۷ (۱۳۴۶، ۱۳۴۵) ۱۳۴۴ (۱۳۴۳، ۱۳۴۲) ۱۳۴۱ (۱۳۴۰، ۱۳۳۹)	۲۴۴
-۱۳۴۸ (۱۳۴۷) ۱۳۴۶، ۱۳۴۵	۲۷۲
(۱۳۵۱، ۱۳۵۰) ۱۳۴۹ (۱۳۴۸)	۳۶۴

دهقان روز (ادامه صفحه قبل)

-۱۳۵۰ (۱۳۴۹ ، ۱۳۴۸)	۶۴۵
-۱۳۵۲ (۱۳۵۲ ، ۱۳۵۱) ۱۳۵۰ - ۱۳۴۷	۶۶۲
- (۱۳۴۸ ، ۱۳۴۷) ۱۳۴۶ - ۱۳۴۳	۶۶۶
- ۱۳۵۰	۷۸۱
- (۱۳۵۱) - ۱۳۴۷) ۱۳۴۶ - ۱۳۴۲	۸۱۸

۶۱

رامین

تهران

- (۱۳۵۰ - ۱۳۴۵ ، ۱۳۴۱)	۵۱
(۱۳۴۷ - ۱۳۴۴)	۱۵۵
- ۱۳۵۱ (۱۳۵۰ ، ۱۳۴۹) ۱۳۴۸ - ۱۳۴۴	۲۲۶
(۱۳۴۸) ۱۳۴۷ (۱۳۴۶ ، ۱۳۴۵)	۲۲۷
(۱۳۴۸ - ۱۳۴۴)	۲۳۲
۱۳۴۶ (۱۳۴۵)	۲۳۳
- ۱۳۴۸	۲۳۴
۱۳۵۰) ۱۳۴۹ ، ۱۳۴۸ (۱۳۴۷) ۱۳۴۶ ، ۱۳۴۵ (۱۳۴۴)	۲۳۷
- (۱۳۵۱	
- ۱۳۵۱ (۱۳۵۰ - ۱۳۴۷) ۱۳۴۶ - ۱۳۴۳ (۱۳۴۲ - ۱۳۴۰)	۲۷۲
- (۱۳۵۱) ۱۳۵۰ (۱۳۴۹ - ۱۳۴۴ ، ۱۳۴۲ ، ۱۳۴۱)	۶۴۵

رامین (ادامه صفحه قبل)

۸۱۰ (۱۳۴۲ - ۱۳۵۰) (۱۳۵۱ -)

۹۳۳ (۱۳۴۴ - ۱۳۵۱) (۱۳۵۲ -)

۶۵

راه آهن

تهران

۲۳۳ (۱۳۳۶ - ۱۳۳۹)

۵۱۷ (۱۳۳۴ - ۱۳۳۶) (۱۳۳۷ - ۱۳۳۸) (۱۳۳۹)

۰۱

راهنمای کتاب

تهران

۱۵۵ (۱۳۳۷ - ۱۳۴۳)

۲۲۱ (۱۳۳۸ -) (۱۳۴۱ - ۱۳۴۴) (۱۳۴۷ -)

۲۲۴ (۱۳۴۹ -)

۲۳۳ (۱۳۳۷ - ۱۳۴۱) (۱۳۴۲ - ۱۳۴۳) (۱۳۴۴ - ۱۳۴۵) (۱۳۴۶ - ۱۳۴۷) (۱۳۴۸ - ۱۳۴۹)

(۱۳۴۹ - ۱۳۵۱) -

۲۳۹ (۱۳۳۷ -)

۲۴۱ (۱۳۴۸ - ۱۳۵۰) (۱۳۵۱)

۲۴۲ (۱۳۴۹ -)

۲۷۲	۱۳۳۷-۱۳۴۲ (۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۵۰)
۳۶۴	۱۳۳۷-۱۳۴۱ (۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۶، ۱۳۴۸)
	۱۳۴۹-
۳۸۱	۱۳۴۶ (۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹)
۳۸۴	۱۳۵۱-
۳۹۱	۱۳۳۷-۱۳۴۰ (۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹)
۴۳۹	۱۳۴۸ (۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲)
۶۴۷	۱۳۴۸-
۶۶۱	۱۳۵۰-
۶۶۲	۱۳۴۷ (۱۳۴۸)
۸۱۴	۱۳۳۷-۱۳۴۱ (۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹)
	۱۳۵۰-
۹۳۲	۱۳۳۷-۱۳۴۱ (۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵)
۹۳۴	۱۳۴۸ (۱۳۴۹، ۱۳۵۰)

۳

رنگین کمان

تهران

۱۵۵	۱۳۴۷-۱۳۵۰)
۲۲۴	۱۳۴۷ (۱۳۵۰، ۱۳۵۱)
۲۳۳	۱۳۴۷-۱۳۵۰)

رنگین کسان (ادامه صفحه قبل)

۱۳۵۲-۱۳۴۷	۲۳۹
-(۱۳۵۲-۱۳۵۰)	۲۴۲
-۱۳۵۱(۱۳۵۰-۱۳۴۷)	۲۷۲
۱۳۵۲، ۱۳۵۱	۲۸۲
-(۱۳۵۲، ۱۳۵۱، ۱۳۴۷)	۳۶۴
-(۱۳۵۳-۱۳۵۱)	۶۶۲
-۱۳۵۲(۱۳۵۱)۱۳۵۰(۱۳۴۹-۱۳۴۷)	۹۳۲

۳۲

روابط بین الملل

تهران

-۱۳۵۲	۲۴۲
-۱۳۵۲	۶۶۲

۶۱، ۱۵

روان پزشکی

تهران

-۱۳۵۰(۱۳۴۹، ۱۳۴۸)	۵۱
-(۱۳۵۰-۱۳۴۸)	۱۵۵
-۱۳۵۱(۱۳۵۰)	۲۴۲

روان پزشکی (ادا مه صفحه قبل)

۲۷۲	-۱۳۴۸
۶۴۵	-(۱۳۵۱، ۱۳۵۰) ۱۳۴۹، ۱۳۴۸
۶۶۲	-۱۳۴۸
۸۱۵	(۱۳۴۹، ۱۳۴۸)
۸۱۴	-(۱۳۵۱) ۱۳۵۰، (۱۳۴۹، ۱۳۴۸) ۱۳۴۳، (۱۳۵۱)
۹۳۲	-۱۳۵۱ (۱۳۵۰)

۶۱، ۱۵

روح سالم

شیراز

۱	(۱۳۴۸ - ۱۳۴۵)
۵۱	(۱۳۴۸ - ۱۳۴۵، ۱۳۴۱)
۲۲۶	۳۳۳ (۱۳۴۸ - ۱۳۴۵)، ۳۳۳ (۱۳۵۰)
۲۲۷	(۳۳۳، ۳۳۳، ۳۳۳)
۲۴۱	(۳۳۳ - ۳۳۳)
۲۷۲	(۳۳۳ - ۳۳۳)
۶۶۲	(۳۳۳ - ۳۳۳)
۸۱۲	(۳۳۳ - ۳۳۳)
۸۱۴	(۳۳۳، ۳۳۳، ۳۳۳)
۸۱۵	(۳۳۳ - ۳۳۳)
۹۳۲	(۳۳۳، ۳۳۳، ۳۳۳)

۶۳

روستا

تهران

۱۳۴۷-۱۳۵۱(۱۳۵۲) ۶۶۲

۳۳،۳۱

روند نامه آمار صنعتی و بازرگانی

تهران

۱۳۴۹(۱۳۵۰) ۲۴۱

۱۳۴۵-۱۳۴۷،۱۳۴۹،۱۳۵۰ ۲۷۲

۱۳۴۶،۱۳۴۷(۱۳۴۸)-۱۳۵۱(۱۳۵۲) ۶۶۲

۳

زمین و زمان

تهران

۱۳۴۹(۱۳۵۰)،۱۳۵۱،۱۳۵۲(۱۳۵۲)- ۲۳۹

۱۳۴۹(۱۳۵۰)- ۶۶۲

۶۳،۴

زندگی روستایی

تهران

۱۳۳۷(۱۳۳۸)،۱۳۳۹(۱۳۴۰) ۵۱

زندگی روستائی (ادامه صفحه قبل)

(۱۳۳۶، ۱۳۳۵) ۲۳۳

(۱۳۳۹-۱۳۳۷) ۸۱۴

۳

ژاندارمری . مهنامه

تهران

(۱۳۴۱، ۱۳۴۰) ۱۵۵

۱۳۳۳-۱۳۳۱ ۲۳۳

(۱۳۳۵، ۱۳۳۴) ۱۳۳۳، ۱۳۳۲ (۱۳۳۱، ۱۳۲۹) ۱۳۲۸، ۱۳۲۷ ۲۷۲

(۱۳۵۰، ۱۳۴۹) ۱۳۴۳-۱۳۴۰ (۱۳۳۹، ۱۳۳۸) ۱۳۳۷، ۱۳۳۶

(۱۳۵۲) ۱۳۵۱-۱۳۴۶ ۶۶۲

۶۵

سازمان امور اداری و استخدامی کشور . گزارش سالانه

تهران

۱۳۴۸، ۱۳۴۷ ۶۶۲

۳۳

سازمان برنامه . ماهنامه

تهران

(۱۳۳۵، ۱۳۳۴) ۱۵۵

سازمان برنامه و ماهنامه (ادامه صفحه قبل)

۱۳۳۵، ۱۳۳۴ ۲۳۹

۳۶

سازمان بیمه های اجتماعی کارگران . نشریه

تهران

(۱۳۳۶، ۱۳۳۲) ۵۱۷

(۱۳۴۹، ۱۳۴۸) ۸۱۴

۳۵

سازمان دفاع غیر نظامی کشور . مجله

تهران

(۱۳۴۷-۱۳۴۴) ۵۱

-۱۳۵۰ (۱۳۴۷-۱۳۴۴) ۱۵۵

-۱۳۵۲ (۱۳۵۱-۱۳۴۹) ۱۳۴۸ ۲۳۴

(۱۳۴۴) ۲۷۲ (۱۳۴۵) ۳۴۱ (۱۳۴۶) ۳۳۳ (۱۳۴۷) ۳۳۳ (۱۳۴۸) ۳۳۳ (۱۳۴۹) ۳۳۳ (۱۳۵۰) ۳۳۳ (۱۳۵۱) ۳۳۳

(۱۳۴۷) ۳۹۱ (۱۳۵۰) ۳۹۱ (۱۳۵۱) ۳۹۱

(۱۳۵۲، ۱۳۵۱) ۴۴۹

-۱۳۴۹ ۶۴۷

(۱۳۴۵-۱۳۴۷) ۱۳۴۸ (۱۳۴۹-۱۳۵۱) ۱۳۵۲ (۱۳۵۰) ۱۳۵۲ (۱۳۵۱) ۱۳۵۲ (۱۳۵۲) ۱۳۵۲

(۱۳۴۸) ۹۳۲ (۱۳۴۹) ۹۳۲ (۱۳۵۰) ۹۳۲ (۱۳۵۱) ۹۳۲ (۱۳۵۲) ۹۳۲

(۱۳۴۶، ۱۳۴۷) ۹۳۲ (۱۳۴۸) ۹۳۲ (۱۳۴۹) ۹۳۲ (۱۳۵۰) ۹۳۲ (۱۳۵۱) ۹۳۲ (۱۳۵۲) ۹۳۲

۳۶

سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی . نشریه ماهانه

تهران

(۱۳۵۰) ۴۴۹

۱۳۵۰۰۱۳۴۹ ۶۶۲

۳۳

سازمان مرکزی تعاون کشور . نشریه

تهران

(۱۳۴۷، ۱۳۴۶) ۵۱

-۱۳۴۸(۱۳۴۷، ۱۳۴۶) ۱۰۰

(۱۳۴۸-۱۳۴۶) ۲۷۲

۳۷

سپاه دانش . ماهنامه

تهران

(۱۳۴۸، ۱۳۴۵، ۱۳۴۳، ۱۳۴۲) ۵۱

(۱۳۴۹-۱۳۴۷، ۱۳۴۴) ۱۰۰

(۱۳۴۸-۱۳۴۲) ۲۳۳

-(۱۳۵۰-۱۳۴۲) ۲۷۲

(۱۳۴۹، ۱۳۴۸) ۳۹۱

سپاه دانش . ماهنامه (ادامه صفحه قبل)

۱۳۵۲-۱۳۴۹(۱۳۴۸)	۶۶۲
(۱۳۴۴-۱۳۴۲)	۸۱۴
(۱۳۴۸-۱۳۴۴)	۹۳۲
(۱۳۴۷-۱۳۴۴)	۹۳۵

۳۷

سپیده فردا

تهران

(۱۳۳۹-۱۳۳۶)	۵۱
(۱۳۳۸-۱۳۳۵)	۲۲۱
(۱۳۳۸-۱۳۳۲)	۳۶۸
(۱۳۳۹-۱۳۳۷، ۱۳۳۵-۱۳۳۲)	۵۱۷
(۱۳۳۶، ۱۳۳۵)	۸۱۴

۳۵

ستاد بزرگ ارتشتاران . اداره کنترل و نشریه

تهران

—۱۳۴۸	۲۴۱
—(۱۳۰۱، ۱۳۰۰) ۱۳۴۹(۱۳۴۸)	۲۲۴
— (۱۳۰۲-۱۳۴۷)	۳۶۴

سخن، نامه دانش و فن

تهران

(۱۳۴۷-۱۳۴۴)۱۳۴۳(۱۳۴۲،۱۳۴۱)	۱
(۱۳۴۹-۱۳۴۶)	۱۰۰
(۱۳۴۹)۱۳۴۸(۱۳۴۷،۱۳۴۶)	۲۲۴
۱۳۴۱،۱۳۴۰	۲۳۹
(۱۳۴۹،۱۳۴۸)۱۳۴۷-۱۳۴۰	۲۷۲
(۱۳۴۴-۱۳۴۳)۱۳۴۲-۱۳۴۱	۳۷۴
(۱۳۴۹-۱۳۴۷)	۳۸۱
(۱۳۴۷)۱۳۴۶(۱۳۴۵)۱۳۴۴،۱۳۴۳(۱۳۴۲-۱۳۴۰)	۶۶۲
(۱۳۴۹)۱۳۴۸	
(۱۳۴۹-۱۳۴۶)۱۳۴۵(۱۳۴۴-۱۳۴۳)	۸۱۴
۱۳۴۶-۱۳۴۴	۸۱۸
(۱۳۴۸)۱۳۴۷-۱۳۴۴(۱۳۴۳-۱۳۴۱)	۹۳۰

سلامت فکر و بهداشت روحی

تهران

(۱۳۴۸-۱۳۴۱)	۱
(۱۳۴۹،۱۳۴۸،۱۳۴۶،۱۳۴۵)	۵۱

سلامت فکر و بهداشت روحی (ارامه صفحه قبل)

	۸۸	۱۳۵۲-
(۱۳۴۲-۱۳۴۷) (۱۳۴۸) (۱۳۴۹) (۱۳۵۰)	۱۵۵	-
(۱۳۴۸-۱۳۵۰)	۲۲۴	
(۱۳۴۲-۱۳۴۴)	۲۳۷	
(۱۳۴۹-۱۳۵۲)	۲۴۲	-
(۱۳۴۸-۱۳۵۱)	۲۴۴	
(۱۳۴۳) (۱۳۴۵) (۱۳۴۷) (۱۳۴۸) (۱۳۴۹) (۱۳۵۰)	۲۷۲	
۱۳۴۸	۳۵۱	
(۱۳۴۱) (۱۳۴۲) (۱۳۴۳) (۱۳۴۴) (۱۳۴۵) (۱۳۴۶) (۱۳۴۷) (۱۳۴۸) (۱۳۴۹) (۱۳۵۰) (۱۳۵۱) (۱۳۵۲)	۳۶۴	-
(۱۳۴۸) (۱۳۴۹)	۳۸۱	
(۱۳۴۶-۱۳۵۰)	۳۹۱	
(۱۳۴۱) (۱۳۴۲) (۱۳۴۳) (۱۳۴۴)	۵۱۷	
(۱۳۴۸) (۱۳۴۹)	۶۴۵	
(۱۳۴۸) (۱۳۴۹) (۱۳۵۰) (۱۳۵۱)	۶۶۲	
۱۳۴۸	۹۳۲	
(۱۳۴۸) (۱۳۴۹)	۹۳۴	

۳۶

شرکت سهامی بیمه ایران . بولتن

تهران

۲۳۳ (۱۳۲۹) ۰۱۳۳۰ (۱۳۳۱) ۰۱۳۳۱ (۱۳۳۲)

۶۵۰۰۱

شرکت ملی نفت ایران . کتابخانه مرکزی . فهرست مندرجات مجلات نفتی، بازرگانی و

مدیریت

تهران

۶۶۲ (۱۳۵۱) ۰۱۳۵۲ (۱۳۵۱)

۶۳

شکار و طبیعت

تهران

۵۱ (۱۳۴۷) ۰۱۳۴۹ (۱۳۵۰) -

۱۵۵ (۱۳۲۹) ۰۱۳۲۳ (۱۳۲۴) - (۱۳۲۵) ۰۱۳۲۶ (۱۳۲۷)

۲۲۶ -۱۳۲۸

۲۴۴ (۱۳۳۸) ۰۱۳۳۹ (۱۳۴۰) ۰۱۳۴۱ (۱۳۴۲) - (۱۳۴۳) ۰۱۳۴۴ (۱۳۴۵) ۰۱۳۴۶ (۱۳۴۷) -

(۱۳۵۲)

۵۱۷ (۱۳۳۸) ۰۱۳۳۹ (۱۳۳۹)

۶۶۲ -۱۳۴۷

۳۳

شورای عالی اقتصاد . نشریه

تهران

(۱۳۳۹) ۱۳۳۸ ، ۱۳۳۷	۲۳۳
۱۳۴۱ - ۱۳۳۷	۲۳۹
۱۳۴۱ - ۱۳۳۷	۲۴۱
(۱۳۴۱ - ۱۳۳۸)	۳۹۱
(۱۳۴۱ - ۱۳۳۷)	۴۵۳
۱۳۴۱ - ۱۳۳۷	۵۵۱

۳۷

شورای کتاب کودک . گزارش عنوان سابق : شورای کتاب کودک ماهنامه

تهران

۱۳۴۹ - ۱۳۵۱ (۱۳۵۲) -	۲۴۲
۱۳۵۰ ، ۱۳۵۱ (۱۳۵۲) ۱۳۵۳ -	۶۶۱
۱۳۴۹ -	۶۶۲

۳۷

شورای کتاب کودک . ماهنامه تغییر عنوان به : شورای کتاب کودک . گزارش

تهران

(۱۳۴۸ - ۱۳۴۲)	۶۶۲
-----------------	-----

۲۶،۳۰

شهریاتی کشور . مهنامه

تهران

(۱۳۴۸، ۱۳۴۷، ۱۳۴۵ - ۱۳۳۵، ۱۳۳۳، ۱۳۲۷)	۲۳۲
۱۳۱۹ - ۱۳۱۴	۲۳۹
- ۱۳۵۰ (۱۳۴۹)	۲۴۲
(۱۳۴۱، ۱۳۴۰، ۱۳۳۶، ۱۳۳۳ - ۱۳۵۱)	۲۷۲
(۱۳۴۱ - ۱۳۴۹) (۱۳۴۱ - ۱۳۵۰)	۳۶۴
۱۳۴۷ -	۶۶۲
(۱۳۴۸، ۱۳۴۶، ۱۳۴۱ - ۱۳۵۰)	۸۱۸

۶۱

شیر و خورشید سرخ ایران . مجله ماهیانه

تهران

(۱۳۱۱، ۱۳۱۰، ۱۳۰۸، ۱۳۰۷، ۱۳۰۵، ۱۳۰۴)	۲۳۳
--------------------------------------	-----

۶۱

صحت نمای ایران

تهران

(۱۳۱۲)	۲۳۳
--------	-----

۰۱

صورت کتابهای فهرست شده در مرکز خدمات کتابداری

تهران

(۱۳۵۱، ۱۳۵۲) ۳۶۴

۶۶۲ -۱۳۴۹

۶۱

طب پیشگام

تهران

(۱۳۴۴، ۱۳۴۷) ۵۱

۶۶۲ (۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲) -۱۳۰۲

۶۱

طب عمومی

تهران

۵۱ (۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۹) -۶۳۱

۱۵۵ (۱۳۴۵ - ۱۳۴۷) (۵۳۱ - ۷۳۱)

۲۲۶ (۱۳۴۰ - ۱۳۴۶) (۱۳۴۱ - ۱۳۴۲) (۱۳۴۹ - ۱۳۴۷)

۲۲۷ ۱۳۴۰ - ۷۳۱

۲۳۲ (۱۳۴۵ - ۱۳۴۷) (۵۳۱ - ۷۳۱)

۲۷۲ ۱۳۴۰ - ۷۳۱

۵۱۷ (۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲) (۱۳۴۱)

طب عمومی (ادامه صفحه قبل)

۱۳۴۹-۱۳۴۰ (۱۳۴۴، ۱۳۴۲-۱۳۴۰)	۶۶۲
(۱۳۴۷) ۱۳۴۶ (۱۳۴۴، ۱۳۴۳، ۱۳۴۱، ۱۳۴۰)	۶۶۶
(۱۳۴۷-۱۳۴۰) ۱۳۴۴ (۱۳۴۳-۱۳۴۱) ۱۳۴۰	۸۱۱
۱۳۴۸) ۱۳۴۷، ۱۳۴۶ (۱۳۴۰-۱۳۴۳) ۱۳۴۲ (۱۳۴۱)	۸۱۰
(۱۳۴۹	
(۱۳۴۹-۱۳۴۰) ۱۳۴۴ (۱۳۴۳) ۱۳۴۲، ۱۳۴۱ (۱۳۴۰)	۹۳۳

۶۱

طب و دارو

تهران

(۱۳۰۱-۱۳۴۶)	۲۷۲
(۱۳۰۱-۱۳۴۶)	۶۴۰
(۱۳۴۹-۱۳۴۶)	۹۳۴
-۱۳۴۸	۲۳۴

۳۳

عصر اقتصاد

تهران

(۱۳۲۶) ۱۳۲۰، ۱۳۲۴ (۱۳۲۳)	۲۳۳
۱۳۲۰، ۱۳۲۴	۲۳۹
(۱۳۲۹) ۱۳۲۴ (۱۳۲۳)	۰۱۷

۳۷

فرهنگ خراسان . نشریه تغییر عنوان به : آموزش و پرورش خراسان . نشریه

مشهد

۱۳۴۳، ۱۳۳۶	۲۳۳
(۱۳۴۹ - ۱۳۴۶، ۱۳۴۳ - ۱۳۳۱)	۲۷۲
۱۳۴۹ (۱۳۴۸)	۶۶۲
(۱۳۴۱، ۱۳۴۰، ۱۳۳۸ - ۱۳۳۶)	۸۱۴
(۱۳۴۱، ۱۳۳۹، ۱۳۳۸، ۱۳۳۷، ۱۳۳۶)	۹۳۲
(۱۳۴۹)	

۳۷

فرهنگ و زندگی

تهران

۱۳۴۸ - ۱۳۰۱ (۱۳۰۲) -	۲۳۹
۱۳۴۸ -	۲۷۲
۱۳۴۸	۳۶۴
۱۳۴۹ -	۳۸۴
۱۳۴۸ -	۶۶۲
۱۳۴۸، ۱۳۳۹ (۱۳۰۰) -	۸۱۴

(۱۳۴۹-۱۳۴۷)	۳۴۶	۱۳۴۵	۵۱
(۱۳۴۱-۱۳۴۰)	۱۳۴۱	۱۳۴۰	۱۵۵
۱۳۴۷-۱۳۴۱	۱۳۴۷	۱۳۴۰	۲۳۳
(۱۳۴۷-۱۳۴۱)	۱۳۴۷	۱۳۴۰	۲۳۹
۱۳۴۱	۱۳۴۱	۱۳۴۰	۲۷۲
۱۳۴۱	۱۳۴۱	۱۳۴۰	۲۸۲
(۱۳۵۰-۱۳۴۸)	۱۳۴۸	۱۳۴۶	۳۹۱
(۱۳۴۱-۱۳۴۰)	۱۳۴۱	۱۳۴۰	۵۳۱
۱۳۴۸	۱۳۴۸	۱۳۴۶	۶۶۲
(۱۳۵۰)	۱۳۵۰	۱۳۴۶	۷۸۱
(۱۳۴۱-۱۳۴۰)	۱۳۴۱	۱۳۴۰	۸۱۴
(۱۳۴۱-۱۳۴۰)	۱۳۴۱	۱۳۴۰	۸۱۸
(۱۳۵۰)	۱۳۵۰	۱۳۴۶	۹۳۲
(۱۳۴۷-۱۳۴۶)	۱۳۴۷	۱۳۴۶	۹۳۳
(۱۳۵۰-۱۳۴۸)	۱۳۴۸	۱۳۴۶	۹۳۴
(۱۳۴۱-۱۳۴۰)	۱۳۴۱	۱۳۴۰	۹۳۵

۳۵

فنون اداری

تهران

(۳۴۹، ۳۴۸، ۳۴۵، ۳۴۴)	۵۱
(۶۳۱)	۱۵۵
— (۱۳۵۱، ۳۴۶، ۳۴۸)	۲۲۴
— (۱۳۵۱)	۲۲۶
— (۱۳۵۱) — (۳۴۹، ۳۴۸، ۳۴۷، ۳۴۶)	۲۴۱
(۳۴۸ — ۱۳۵۱)	۲۴۴
— (۳۵۲، ۳۵۱، ۳۵۰، ۳۴۹، ۳۴۸)	۳۶۴
— (۶۳۵، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۸، ۳۴۳)	۳۶۱
(۳۴۳ — ۲۵۲)	۴۴۹
(۳۵۱، ۳۴۹) (۳۴۸، ۳۴۷) (۳۴۶، ۳۴۵، ۳۴۴) (۳۴۳، ۳۴۲، ۳۴۱)	۶۶۲
— (۳۵۱، ۳۵۰، ۳۴۹، ۳۴۸) (۳۴۷، ۳۴۶) (۳۴۵، ۳۴۴)	۸۱۴
(۳۴۹، ۳۴۸)	۸۱۸

۵۴۰۱

فهرست گزیده مقالات در شیمی

تهران

— ۱۳۵۰	۲۲۴
(۱۳۵۲)	۴۴۹

۶۰۵،۳۰۰۱

فهرست مقاله های مجله های ایران در زمینه علوم و علوم اجتماعی
تهران

۱۳۵۰	۲۳۹
۱۳۵۰	۳۶۴
(۱۳۵۰)	۴۴۹
۱۳۵۰	۶۶۲

۶۰۵،۳۰۰۱

فهرست مندرجات مجله های علمی و علوم اجتماعی
تهران

۱۳۴۹(۱۳۴۸)	۵۱
-۱۳۴۸	۱۵۵
(۱۳۵۱)-۱۳۴۹	۲۲۴
(۱۳۴۹)۱۳۴۸	۲۲۶
-۱۳۵۰	۲۳۴
۱۳۵۱-۱۳۴۸	۲۳۹
-۱۳۴۸(۱۳۵۰)۱۳۵۰	۲۴۱
-۱۳۴۹	۲۴۲
(۱۳۵۱)۱۳۵۰،(۱۳۴۹)۱۳۴۸	۲۴۴
-۱۳۴۸	۲۷۲

فهرست مندرجات مجله های علم و علوم اجتماعی (ادامه صفحه قبل)

۱۳۵۱-۱۳۴۹	۳۶۴
-۱۳۴۸	۳۸۱
-۱۳۴۸	۳۸۹
(۱۳۵۰، ۱۳۴۹)	۳۹۱
(۱۳۵۲، ۱۳۵۱) (۱۳۵۰، ۱۳۴۹) (۱۳۴۸)	۴۴۹
-۱۳۴۹ (۱۳۴۸)	۶۴۷
-۱۳۴۸	۶۵۹
-۱۳۴۸	۶۶۲
-۱۳۴۸	۸۱۰
-۱۳۴۸	۸۱۹
-۱۳۴۹ (۱۳۴۸)	۹۳۲
- (۱۳۵۱، ۱۳۵۰) (۱۳۴۹) (۱۳۴۸)	۹۳۳
(۱۳۴۹) (۱۳۴۸)	۹۳۴
(۱۳۵۰) (۱۳۴۹) (۱۳۴۸)	۹۳۵

••

فيزيك زمين و فضا

تهران

(۱۳۵۱) ۱۳۵۰	۲۲۴
-۱۳۵۲، ۱۳۵۰	۲۳۴

فيزيک زمين و فضا (ادامه صفحه قبل)

(۱۳۵۲، ۱۳۵۱) ۴۴۹

۱۳۵۲، ۱۳۵۱ ۶۶۲

۱۳۵۰ ۸۱۴

۶۲

کارخانه آريامهره بولتن ماهانه

تهران

(۱۳۵۰ - ۱۳۴۸) ۶۶۲

۳۳

کارگران

تهران

(۱۳۴۸، ۱۳۴۷) ۴۵۳

-(۱۳۵۳ - ۱۳۴۹) ۶۶۲

۳۳

کانون اقتصاد . مجله

تهران

۱۳۳۴ ۲۳۳

(۱۳۳۷، ۱۳۳۶، ۱۳۳۴) ۲۷۲

کانون اقتصاد . مجله (ادامه صفحه قبل)

(۱۳۳۷)	۴۴۹
(۱۳۳۶-۱۳۳۴)	۹۳۲

۳۳

کانون بانکها . مجله

تهران

(۱۳۴۵-۱۳۴۴)	۵۱
(۱۳۴۹-۱۳۴۶)	۱۵۵
۱۳۴۲-	۲۲۴
۱۳۵۰۰۰۱۳۴۷-۱۳۴۲	۲۳۳
۱۳۵۲۰۱۳۴۶-۱۳۴۲-	۲۳۹
۱۳۴۸-	۲۴۱
(۱۳۴۷) ۱۳۴۶-۱۳۴۲	۲۷۲
۱۳۴۶ (۱۳۴۵۰۱۳۴۴)	۳۵۱
(۱۳۵۲۰۱۳۴۶)	۳۶۴
۱۳۴۸ (۱۳۴۷۰۱۳۴۶) ۱۳۴۵ (۱۳۴۳۰۱۳۴۲)	۳۹۱
۱۳۵۳-۱۳۴۲-	۴۴۹
(۱۳۴۷۰۱۳۴۶) ۱۳۴۵-۱۳۴۲	۴۵۳
۱۳۴۲-	۵۵۱
۱۳۵۰۰ (۱۳۴۸)	۶۴۷

کانون بانکها . مجله (ادامه صفحه قبل)

۱۳۴۹(۱۳۴۸)	۶۶۲
۱۳۵۰(۱۳۴۹)۱۳۴۸(۱۳۴۷-۱۳۴۵)	۸۱۴
(۱۳۴۴،۱۳۴۳)	۹۳۲

۳۴

کانون سردفتران . مجله

تهران

(۱۳۴۶-۱۳۴۵)	۵۱
(۱۳۴۷-۱۳۴۲)	۲۲۱
۱۳۴۵-۱۳۴۲	۲۳۳
۱۳۴۳	۲۳۹
۱۳۵۱(۱۳۵۰،۱۳۴۹،۱۳۴۶-۱۳۴۲،۱۳۳۶)	۲۷۲
۱۳۵۱(۱۳۵۰،۱۳۴۴)	۳۹۱
۱۳۵۳(۱۳۵۲،۱۳۵۱)۱۳۵۰،۱۳۴۹(۱۳۴۸)	۶۶۲
(۱۳۵۱،۱۳۵۰)	۹۳۲

۶۲

کانون مهندسين ايران . نامه علمي وفني

تهران

(۱۳۴۹،۱۳۴۸،۱۳۴۶)	۵۱
(۱۳۴۷،۱۳۴۶)	۱۵۵

کانون مهندسين ايران . نامه علمي وفني (ادامه صفحه قبل)

(۱۳۴۷-۱۳۴۵، ۱۳۳۸)	۲۷۲
(۱۳۴۹) ۱۳۴۸-۱۳۴۵ (۱۳۴۴)	۳۸۹
(۱۳۵۲، ۱۳۵۱)	۴۴۹
— ۱۳۴۷	۶۶۲
(۱۳۵۱-۱۳۴۹، ۱۳۴۷، ۱۳۴۶، ۱۳۴۴)	۹۳۵

۳۴

کانون وکلای دادگستری ، مجله

تهران

(۱۳۴۹-۱۳۴۶، ۱۳۴۱)	۱۵۵
(۱۳۳۵) ۱۳۳۴، ۱۳۳۳ (۱۳۳۲، ۱۳۳۱، ۱۳۲۹، ۱۳۲۷)	۲۲۱
(۱۳۴۲، ۱۳۳۹) ۱۳۳۸-۱۳۳۱ (۱۳۳۱)	
(۱۳۵۰) ۱۳۴۸ (۱۳۴۷، ۱۳۴۶) ۱۳۴۵، ۱۳۴۴ (۱۳۴۳) ۱۳۴۲	۲۲۴
— ۱۳۵۰ (۱۳۴۸) ۱۳۴۷، ۱۳۴۶ (۱۳۴۵، ۱۳۴۴)	۲۲۶
(۱۳۴۷-۱۳۲۷)	۲۳۳
(۱۳۴۸) ۱۳۴۷-۱۳۴۳ (۱۳۴۲) ۱۳۴۱-۱۳۳۴	۲۳۹
— ۱۳۴۳	۲۴۱
۱۳۴۳ (۱۳۴۲، ۱۳۴۱) ۱۳۳۸، ۱۳۳۷ (۱۳۳۶-۱۳۳۳)	۲۷۲
(۱۳۵۰، ۱۳۴۷-۱۳۴۵)	
۱۳۴۲ (۱۳۴۱، ۱۳۴۰) ۱۳۳۶	۳۶۸

کانون وکلای دادگستری، مجله (ادامه صفحه قبل)

۱۳۴۶(۱۳۴۵)۱۳۴۴-۱۳۴۰(۱۳۳۹)	۴۳۴
(۱۳۵۲-۱۳۴۳)	۴۴۹
(۱۳۴۷)۱۳۴۶(۱۳۴۵-۱۳۴۱)۱۳۴۰(۱۳۳۹-۱۳۳۷)	۴۵۳
۱۳۳۷(۱۳۳۶)۱۳۳۵(۱۳۳۴)۱۳۳۳(۱۳۳۲)۱۳۳۱(۱۳۳۰)	۵۱۷
۱۳۳۷(۱۳۳۶)۱۳۳۵(۱۳۳۴)۱۳۳۳(۱۳۳۲)۱۳۳۱(۱۳۳۰)	۵۱۷
۱۳۴۷-۱۳۳۷	۶۵۴
۱۳۴۷-۱۳۳۷	۶۶۶
۱۳۳۷(۱۳۳۶)۱۳۳۵(۱۳۳۴)۱۳۳۳(۱۳۳۲)۱۳۳۱(۱۳۳۰)	۶۷۱
۱۳۴۷(۱۳۴۶-۱۳۴۳)۱۳۴۲(۱۳۴۱)	۷۳۱
۱۳۴۷(۱۳۴۶)۱۳۴۵(۱۳۴۴)۱۳۴۳(۱۳۴۲)۱۳۴۱(۱۳۴۰)	۸۱۴
۱۳۴۷(۱۳۴۶)۱۳۴۵(۱۳۴۴)۱۳۴۳(۱۳۴۲)۱۳۴۱(۱۳۴۰)	۹۳۲

۰۱

کتاب امروز

تهران

۱۳۵۲-۱۳۵۰	۸۸
۱۳۵۲-۱۳۵۰	۲۲۴
۱۳۵۲-۱۳۵۰	۲۴۲
۱۳۵۲(۱۳۵۰)	۳۶۴
۱۳۵۱(۱۳۵۰)	۳۹۱

کتاب امروز (ادامه صفحه قبل)

۱۳۵۲ (۱۳۵۲ - ۱۳۵۰)	۶۶۱
۱۳۵۳ (۱۳۵۲ - ۱۳۵۰)	۶۶۲
۱۳۵۰	۸۱۴
۱۳۵۰	۹۳۲

۰۲

کتابداری

تهران

۱۳۵۳ (۱۳۴۹ ، ۱۳۴۷ ، ۱۳۴۵)	۶۶۲
-----------------------------	-----

۰۱

کتابشناسی ملی ایران

تهران

۱۳۴۹	۸۸
(۱۳۵۱ - ۱۳۴۹)	۲۲۴
(۱۳۵۱ - ۱۳۴۹)	۲۲۶
۱۳۴۹	۲۳۴
(۱۳۵۱ ، ۱۳۵۰) ۱۳۴۹	۲۳۹
(۱۳۵۰ ، ۱۳۴۹)	۲۴۱
(۱۳۵۲) ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۰ (۱۳۴۹)	۲۴۲

کتابشناسی ملی ایران (ادامه صفحه قبل)

—۱۳۵۰(۱۳۴۹)	۲۷۲
(۱۳۵۰،۱۳۴۹)	۳۶۴
(۱۳۴۹)	۳۸۱
—۱۳۵۰(۱۳۴۹)	۳۹۱
(۱۳۵۲)(۱۳۵۱،۱۳۵۰(۱۳۴۹)	۴۴۹
(۱۳۵۲)(۱۳۵۱(۱۳۵۰)	۶۶۱
—۱۳۴۹	۶۶۲
۱۳۴۵—۱۳۳۳	۸۱۴
—(۱۳۵۱)۱۳۵۰(۱۳۴۹)	۹۳۲

۱۵۰۰۱

کتابنامه روانشناسی

تهران

(۱۳۵۱،۱۳۵۰) ۳۶۴

۱۳۵۰ ۸۱۴

۰۱

کتابهای ماه

تهران

(۱۳۳۴-۱۳۳۸) (۱۳۳۹) (۱۳۴۰) ۱۵۵

۱۳۳۹-۱۳۳۴ ۲۳۳

(۱۳۳۴) (۱۳۳۵) (۱۳۳۷) (۱۳۳۸) (۱۳۳۹) (۱۳۴۰) ۲۴۱

۶۳

کشاورز نامه

تهران

۱۳۵۱-۱۳۴۸ ۶۶۲

۳۳

کمیته ایرانی اطاق بازرگانی بین المللی . نشریه

تهران

(۱۳۴۱) (۱۳۴۴) (۱۳۴۵) (۱۳۴۶) ۲۲۴

(۱۳۴۱) (۱۳۴۵) (۱۳۴۶) (۱۳۴۸) ۲۳۳

(۱۳۴۱) (۱۳۴۲) (۱۳۴۵) (۱۳۴۶) (۱۳۵۱)- ۲۴۱

(۱۳۴۱) (۱۳۴۵) (۱۳۴۶) ۳۵۱

کمیته ایرانی اطاق بازرگانی بین المللی . نشریه (ادامه صفحه قبل)

(۱۳۴۶ - ۱۳۴۴)	۳۹۱
(۱۳۵۱ - ۱۳۴۱)	۴۴۹
۱۳۴۸ (۱۳۴۶) ۱۳۴۵ (۱۳۴۴ ، ۱۳۴۲) ۱۳۴۱	۵۵۱
۱۳۴۱ -	۶۶۲

۳۷

کمیسیون ملی یونسکو در ایران . گزارش

تهران

۱۳۳۷ (۱۳۳۶) ۱۳۳۵ - ۱۳۳۰ (۱۳۲۹) ۱۳۲۸ (۱۳۲۷)	۱۵۵
۱۳۳۸	
۱۳۳۸ - ۱۳۲۸ (۱۳۲۷)	۲۳۳
(۱۳۳۹ - ۱۳۳۷ ، ۱۳۳۵) ۱۳۳۲ (۱۳۳۱) ۱۳۲۸	۲۷۲
۱۳۳۹ - ۱۳۳۷ (۱۳۳۶) ۱۳۳۵ - ۱۳۳۱ (۱۳۳۰)	۸۱۴

کنترلر . نشریه : نگاه کنید به : ستاد بزرگ ارتشتاران . اداره کنترلر . نشریه

۳۷

گام

تهران

(۱۳۴۹، ۱۳۴۸)	۸۸
(۱۳۴۹، ۱۳۴۸)	۲۷۲
۱۳۴۹ (۱۳۴۸)	۳۹۱
(۱۳۵۰) ۱۳۴۹، ۱۳۴۸	۶۶۲

۶۳

گزارش ماهیانه بیماریهای واگیردار دام

تهران

۱۳۴۲، ۱۳۴۱	۵۱۷
------------	-----

۳۳

گزارشهای اقتصادی

واشنگتن، آمریکا

(۱۳۵۱) ۱۳۵۰، ۱۳۴۹ (۱۳۴۸) ۱۳۴۷ (۱۳۴۶) ۱۳۴۵ (۱۳۴۴)	۲۲۴
- ۱۳۴۶ (۱۳۴۵)	۳۹۱
- ۱۳۴۴	۵۵۱
(۱۳۵۰) ۱۳۴۹ - ۱۳۴۷ (۱۳۴۶، ۱۳۴۴)	۸۱۴

۳۳،۳۱

گمرکات ایران . مجله تغییر عنوان به : گمرک ایران . مجله
تهران

۱۳۱۵، ۱۳۱۴، ۱۳۱۱ ۲۷۲

۳۳،۳۱

گمرک ایران . مجله تغییر عنوان به : اداره کل گمرک . مجله ماهیانه
تهران

۱۳۲۶، ۱۳۲۴، ۱۳۲۲ - ۱۳۱۹، ۱۳۱۷، ۱۳۱۶ ۲۷۲

۱۳۲۰، ۱۳۱۹ ۵۱۷

۳۳،۳۱

گمرک . سالنامه
تهران

۱۳۳۸ - ۱۳۳۶ ۲۳۳

۳۳،۳۱

گمرک . ماهنامه تغییر عنوان به : گمرک . نشریه فنی
تهران

۱۳۳۸ (۱۳۳۷) ۲۳۳

۱۳۳۷ - ۱۳۳۵ ۲۳۹

گمرك . ماهنامه (ادامه صفحه قبل)

۱۳۳۸-۱۳۳۵ ۲۴۱
(۱۳۳۸ : ۱۳۳۷) ۵۱۷

۳۳

گمرك . نشریه فنی عنوان سابق : گمرك . ماهنامه

تهران

۲۲۴ (۳۳۴۶-۱۳۴۷) ۱۳۴۷ (۱۳۴۸ : ۱۳۴۹) ۱۳۵۰-
۲۳۳ ۱۳۳۹ ، ۱۳۴۰ ، ۱۳۴۱ ، ۱۳۴۲ ، ۱۳۴۳ ، ۱۳۴۴ ، ۱۳۴۵ ، ۱۳۴۶ ، ۱۳۴۷
۲۳۹ ۱۳۳۹
۲۴۱ (۱۳۴۸-۱۳۴۴) ۱۳۵۰ (۱۳۵۱)
۲۷۲ (۱۳۴۸-۱۳۴۴)
۲۹۱ (۱۳۳۹ ، ۱۳۴۰ ، ۱۳۴۱ ، ۱۳۴۲ ، ۱۳۴۳ ، ۱۳۴۴)
۴۴۹ ۱۳۴۴ ، ۱۳۴۶ ، ۱۳۴۷ ، ۱۳۴۸ (۱۳۴۸-۱۳۵۱)
۴۵۳ (۱۳۴۴-۱۳۴۷)
۵۱۷ (۱۳۳۹ ، ۱۳۴۰)
۶۶۲ (۱۳۴۵ ، ۱۳۴۶ ، ۱۳۴۷) ۱۳۴۸ (۱۳۵۰ ، ۱۳۵۱) ۱۳۵۱
۶۷۱ (۱۳۴۷)

۵۱

گویا و گنگ

تهران

(۱۳۵۲) ۶۶۲

۳۷

ماهنامه حمایت کودکان

تهران

(۱۳۳۲، ۱۳۳۱) ۲۳۳

۶۱

ماهنامه علمی و فنی داروپزشکی

تهران

۵۱ (۱۳۴۹، ۱۳۴۸) ۱۳۵۰-

۲۲۶ (۱۳۴۱-۱۳۴۸) (۱۳۴۹-۱۳۵۱) -

۲۳۴ ۱۳۴۸-

۲۳۷ (۱۳۴۴-۱۳۵۱) -

۲۷۲ (۱۳۴۱-۱۳۴۳) (۱۳۴۴-۱۳۵۱) -

۲۸۲ ۱۳۵۱، ۱۳۵۰

۳۵۱ ۱۳۵۰-

۴۴۹ (۱۳۵۰، ۱۳۵۱) (۱۳۵۲، ۱۳۵۳) -

ماهنامه علمی و فنی داروپزشکی (ادامه صفحه قبل)

۱۳۴۸(۱۳۴۷) -	۶۶۲
۱۳۵۰(۱۳۴۹-۱۳۴۷) -	۸۱۵

۳۴

مجلس سنا . مذاکرات

تهران

۱۳۵۱(۱۳۵۰)۱۳۴۹(۱۳۴۸-۱۳۴۵،۱۳۴۳،۱۳۴۲) -	۲۲۴
(۱۳۵۱) - ۱۳۴۳،۱۳۴۰ -	۲۴۱
(۱۳۳۹-۱۳۳۶)	۲۷۲
۱۳۳۶،۱۳۲۱،۱۳۲۰ -	۲۷۶
۱۳۴۲،۱۳۳۹ - ۱۳۳۵ -	۵۵۱

۳۴

مجلس شورای ملی . مذاکرات

تهران

۱۳۵۲(۱۳۵۱-۱۳۴۳) -	۲۴۱
(۱۳۵۱-۱۳۴۹)	۶۶۲

۶۲

مجله آبادان . نشریه کانون مهندسين شعبه خوزستان

آبادان

(۱۳۳۱) ۲۳۳

۶۱

مجله آخرين اطلاعات پزشکی

تهران

(۱۳۳۱-۱۳۳۴، ۱۳۳۶-۱۳۳۸) ۵۱

(۱۳۳۱، ۱۳۳۴، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸) ۹۳۳

۳۷

مجله اصول تعليمات

تهران

۱۲۹۹، ۱۲۹۸ ۲۳۳

۳۳

مجله اقتصاد

کابل، افغانستان

(۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۴-۱۳۱۷، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱) ۵۵۱

۳۳

مجله اقتصادی و مالی

تهران

(۱۳۲۹، ۱۳۲۸)	۲۳۳
(۱۳۲۹، ۱۳۲۸)	۴۴۹
۱۳۲۸	۵۵۱

۶۱

مجله بهداشت

تهران

(۱۳۲۹، ۱۳۲۸، ۱۳۲۵)	۲۳۳
(۱۳۲۶، ۱۳۲۵)	۲۳۷
(۱۳۲۵)	۲۷۲

۶۱، ۱۵

مجله بهداشت روانی

تهران

(۱۳۴۸، ۱۳۴۵، ۱۳۴۴)	۵۱
(۱۳۴۹، ۱۳۴۸)	۱۵۵
(۱۳۴۳)	۲۲۷
۱۳۴۰ - ۱۳۳۸	۲۳۹
-۱۳۵۰ (۱۳۴۹)	۲۴۲

مجله بهداشت روانی (ادامه صفحه قبل)

۲۷۲	۱۳۳۸-۱۳۴۱ (۱۳۴۱) ۱۳۴۲ (۱۳۴۲) ۱۳۴۴ (۱۳۴۴) ۱۳۴۸ (۱۳۴۸) ۱۳۴۹ (۱۳۴۹) ۱۳۵۰ (۱۳۵۰)
	-۱۳۵۱
۳۵۱	(۱۳۴۸) (۱۳۴۹) (۱۳۴۹)
۳۶۴	(۱۳۴۲) (۱۳۴۳) (۱۳۴۳)
۳۸۱	(۱۳۴۹) (۱۳۵۰) (۱۳۵۰)
۵۱۷	(۱۳۳۸) (۱۳۴۰) (۱۳۴۱)
۶۶۲	(۱۳۴۷) (۱۳۴۸) (۱۳۴۹) (۱۳۴۹)
۸۱۵	(۱۳۴۹) (۱۳۵۰) (۱۳۵۱)
۹۳۳	(۱۳۳۸) (۱۳۳۹) (۱۳۴۹) (۱۳۵۰) (۱۳۵۱)

مجله بیماریهای پوست و آمیزشی ایران .

تهران

۵۱	(۱۳۴۷) (۱۳۵۰) (۱۳۵۱)
۲۲۶	۱۳۴۷ (۱۳۴۸) (۱۳۴۸) (۱۳۴۹) (۱۳۵۰) (۱۳۵۱)
۲۷۲	۱۳۴۷ (۱۳۴۸) (۱۳۴۸) (۱۳۴۹) (۱۳۵۱) (۱۳۵۱)
۶۶۲	(۱۳۴۸) (۱۳۵۱) (۱۳۵۱)
۸۱۵	(۱۳۴۷) (۱۳۴۸) (۱۳۴۹) (۱۳۴۹) (۱۳۵۰) (۱۳۵۱)
۹۳۳	(۱۳۴۷) (۱۳۵۱) (۱۳۵۱) (۱۳۵۱)

۳۶

مجله بیمه

تهران

(۱۳۵۰)۱۳۴۹-۱۳۴۳	۲۷۲
-۱۳۵۱(۱۳۵۰-۱۳۴۳)	۲۹۱
(۱۳۵۰-۱۳۴۳)	۴۴۹
(۱۳۴۷،۱۳۴۶)	۴۵۳
۱۳۵۰-۱۳۴۳	۵۵۱
(۱۳۴۷-۱۳۴۳)	۶۱۲
۱۳۴۷-۱۳۴۴	۶۵۴
-۱۳۴۵(۱۳۴۴،۱۳۴۳)	۶۶۲

۵۷

مجله بیوشیمی ایران

تهران

۱۳۵۰-۱۳۴۸،۱۳۴۶،۱۳۴۴،۱۳۴۲،۱۳۴۱	۲۲۶
۱۳۵۲،۱۳۵۰،۱۳۴۹،۱۳۴۶،۱۳۴۴،۱۳۴۲،۱۳۴۱	۶۶۲

۳۶،۳

مجله پلیس

تهران

(۱۳۳۲،۱۳۳۱)	۲۳۳
-------------	-----

۵۱

مجله حساب

تهران

(۱۳۴۱، ۱۳۳۹، ۱۳۳۸) ۲۹۱

۵۹

مجله حمایت حیوانات . عنوان سابق : جمعیت ملی حمایت حیوانات ایران . مجله

تهران

۱۳۴۴(۱۳۴۲) ۲۳۳

۱۳۴۳، ۱۳۴۲ ۲۳۶

(۱۳۴۶، ۱۳۴۵) ۱۳۴۴، ۱۳۴۳(۱۳۴۲، ۱۳۴۱) ۸۱۴

۶۱

مجله دانش پزشکی

تهران

(۱۳۴۹-۱۳۴۷) ۱۳۴۶(۱۳۴۵) ۱۳۴۴، ۱۳۴۳ ۵۱

(۱۳۴۹، ۱۳۴۷-۱۳۴۳) ۱۵۵

۱۳۴۳(۱۳۴۴) ۱۳۴۵-۱۳۴۸(۱۳۴۹) ۱۳۵۱- ۲۲۶

(۱۳۴۷-۱۳۴۴) ۲۳۲

۱۳۵۱(۱۳۵۰) ۲۷۲

(۱۳۴۷-۱۳۴۵) ۳۵۱

۱۳۴۷- ۶۶۲

مجله دانش پزشکی (ادامه صفحه قبل)

۸۱۱	(۱۳۴۲-۱۳۴۹) ۱۳۵۰-
۸۱۵	(۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴) ۱۳۴۵ (۱۳۴۶-۱۳۴۷)
۹۳۳	(۱۳۴۲-۱۳۴۹) ۱۳۵۱

۵

مجله دانش روز

اراک

۶۶۲	(۱۳۵۲) ۱۳۵۳-
-----	--------------

۵۹

مجله دنیای حیوانات

تهران

۵۱	(۱۳۴۲، ۱۳۴۵، ۱۳۴۸)
۱۵۵	(۱۳۴۱-۱۳۴۴) ۱۳۴۵ (۱۳۴۶)
۲۳۹	(۱۳۴۸-۱۳۵۱)
۲۴۲	(۱۳۵۰، ۱۳۵۱)
۲۴۴	(۱۳۴۹-۱۳۵۱)
۶۶۲	(۱۳۴۹) ۱۳۵۰-
۷۸۱	(۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۶، ۱۳۴۸) ۱۳۴۹
۹۳۲	(۱۳۴۸، ۱۳۴۹)

۶۱

مجله راه و روش بهداشت

مشهد

۵۱ (۱۳۴۸) -۱۳۵۰

۱۵

مجله روانشناسی

تهران

۲۴۲ -۱۳۴۹

۳۶۴ (۱۳۴۹-۲۵۳۱)

۶۶۲ -۱۳۵۰

۶۱

مجله شهریار

تهران

۲۳۳ -۱۳۲۴-۱۳۲۹

۳۵

مجله علوم اداری

تهران

۲۳۳ (۱۳۳۵، ۱۳۳۴)

۲۳۹ ۱۳۳۵، ۱۳۳۴

مجله علوم اداری (ادامه صفحه قبل)

۱۳۴۱ ۲۴۱

۳۳، ۳۰

مجله علوم اقتصادی و اجتماعی

(۱۳۳۸، ۱۳۳۷) ۲۳۳

(۱۳۳۸، ۱۳۳۷) ۲۳۹

(۱۳۳۷) ۲۷۲

۳۳

مجله علوم مالی و اقتصاد

تهران

۱۳۰۳ ۲۳۳

۱۳۰۳، ۱۳۰۲ ۲۳۹

۶۳

مجله فلاحات

تهران

۱۳۱۶ ۲۳۳

۱۳۱۶، ۱۳۱۵ ۲۳۶

(۱۳۱۶) ۱۳۱۵ ۲۴۴

۱۳۱۶، ۱۳۱۵ ۵۱۷

۶۳،۲۸

مجاهد فلاحت و تجارت

تهران

۱۲۹۶	۲۳۳
۱۲۹۸	۲۳۹
۱۲۹۹	۲۴۴

۳۳

مجله کار

تهران

۱۳۲۶-۱۳۲۴	۲۳۳
(۱۳۴۲، ۱۳۴۱، ۱۳۲۸-۱۳۲۵)	۴۵۳
(۱۳۲۸) ۱۳۲۷ (۱۳۲۶، ۱۳۲۵)	۵۱۷

۳۳

مجله مالی و اقتصاد

تهران

(۱۳۳۰)	۵۵۱
--------	-----

۶۱

مجله ماهانه پزشك و دارو

تهران

۱۳۳۸(۱۳۳۷)۱۳۳۶(۱۳۳۵)	۵۱
(۱۳۳۶،۱۳۳۵)	۲۲۷
(۱۳۴۸-۱۳۴۵)۱۳۴۴(۱۳۴۳)۱۳۳۶،۱۳۳۵	۲۲۷
۱۳۳۶،۱۳۳۵	۲۷۲
۱۳۳۶،۱۳۳۵	۵۱۷
(۱۳۵۲-۱۳۴۷)	۶۶۲
(۱۳۳۸-۱۳۳۶)۱۳۳۵	۶۶۶

۶۲

مجله ماهانه کشاورزی

تهران

۱۳۳۶،۱۳۳۵،۱۳۳۲،۱۳۳۰،۱۳۲۶،۱۳۲۵	۲۲۳
(۱۳۱۸،۱۳۱۷)	۲۴۴
(۱۳۳۶،۱۳۳۴،۱۳۳۰)	۲۷۲

۶۱

مجله ماهانه معرفت پزشکی

تهران

(۱۳۳۵-۱۳۳۱) ۵۱

(۱۳۳۵، ۱۳۳۴) ۱۳۳۲ (۱۳۳۱) ۱۳۳۰ ۵۱۷

۳۹

مجله مردم شناسی

تهران

(۱۳۳۸) ۱۳۳۷ (۱۳۳۵) ۱۵۵

۱۳۳۷ ۲۲۱

(۱۳۳۸، ۱۳۳۷، ۱۳۳۵) ۲۳۳

(۱۳۳۸) ۱۳۳۷، ۱۳۳۵ ۲۷۲

۱۳۳۸، ۱۳۳۷ ۳۶۴

(۱۳۳۸) ۱۳۳۷ (۱۳۳۵) ۳۹۱

۱۳۳۷ (۱۳۳۵) ۵۱۷

(۱۳۳۷، ۱۳۳۵) ۶۴۶

۳۷

مجله معلم

تهران

(۱۳۳۸-۱۳۳۶) ۵۱

۳۵

مجله نظامی مشترك تغییر عنوان به : دانشگاه پدافند ملی . مجله

تهران

(۱۳۴۷) ۶۶۲

۳۴

مجموعه حقوقی

تهران

(۱۳۲۲، ۱۳۳۰ - ۱۳۲۸، ۱۳۲۵) ۱۳۲۲ ۲۲۱

(۱۳۲۳) ۱۳۲۱ - ۱۳۱۶ ۲۳۳

(۱۳۲۵) ۱۳۲۴ - ۱۳۲۱ (۱۳۲۰ - ۱۳۱۶) ۴۴۵

(۱۳۲۶ - ۱۳۲۳) ۱۳۲۲ - ۱۳۱۶ ۵۱۷

۵۱

مجموعه علوم تجربی و ریاضی

تهران

۱۳۵۲، ۱۳۵۱ ۶۶۲

۳۴

مجموعه قوانین و مقررات کشور

تهران

۲۷۲ ۱۳۳۷-

۵۱۷ ۱۳۳۸، ۱۳۴۱-۱۳۴۷

۳۶

مدرک‌کار

تهران

۳۶۴ (۱۳۴۳-۱۳۴۸)

۳۸،۳۳

مدرسه عالی بازرگانی . مجله

تهران

۲۳۴ ۱۳۵۱-

۵

مدرسه عالی علوم اراک . نشریه

اراک

۳۶۴ (۱۳۵۲)

۶۶۲ (۱۳۵۲)

۶۳

مدرسه عالی فلاحت کرج

کرج

۱۳۱۲	۲۳۳
۱۳۱۴(۱۳۱۳،۱۳۱۰)۱۳۰۹	۲۳۶
(۱۳۱۴)۱۳۱۳(۱۳۱۲،۱۳۱۰)	۲۴۴
(۱۳۱۴،۱۳۱۳)	۵۱۷

۶۵

مدرسه عالی مدیریت کرمان

کرمان

۱۳۵۰	۲۷۲
۱۳۵۰	۶۶۲

۶۵

مدیریت امروز

تهران

-۱۳۵۰(۱۳۴۹)	۵۱
-۱۳۴۹	۲۲۴
-(۱۳۵۱،۱۳۵۰)	۲۲۶
-۱۳۴۹	۲۴۱
-۱۳۵۲(۱۳۵۱)۱۳۵۰،۱۳۴۹	۲۴۲

مدیریت امروز	(ادامه صفحه قبل)
۲۴۴	(۱۳۵۰) (۱۳۵۱) (۱۳۵۲)
۲۷۲	— ۱۳۴۹
۳۸۱	— ۱۳۴۹
۳۹۱	(۱۳۴۹) (۱۳۵۰) —
۴۴۹	(۱۳۴۹) (۱۳۵۰) (۱۳۵۱) (۱۳۵۲)
۶۴۷	— ۱۳۴۹
۶۶۲	(۱۳۴۹) (۱۳۵۰) (۱۳۵۱) —
۸۱۲	— ۱۳۴۹
۸۱۴	— ۱۳۴۹
۹۳۲	۱۳۵۱ — ۱۳۴۹

۶۲

مراقبت پرواز

تهران

۵۱	(۱۳۴۳ — ۱۳۴۵)
۲۷۲	(۱۳۴۲ — ۱۳۴۶)
۶۶۲	(۱۳۴۱ — ۱۳۴۶)

۶۳

مرغداری ایران

تهران

۶۶۲ (۱۳۵۳-۱۳۵۲)

۶۶۶ (۱۳۴۸-۱۳۴۶)

۳۱

مرکز آمار ایران . ماهنامه

تهران

۲۲۴ -۱۳۴۹

۲۳۹ (۱۳۵۲-۱۳۵۱) ۱۳۴۹

۲۴۲ -۱۳۵۲

۲۷۲ -۱۳۵۰

۴۴۹ (۱۳۵۲-۱۳۵۰)

۶۶۲ (۱۳۴۹) ۱۳۵۰ (۱۳۵۱) ۱۳۵۲

۶۱

مرکز پزشکی فیروزگر . گزارش علمی

تهران

۲۳۲ ۱۳۴۵، ۱۳۴۴

۳۳

مرکز توسعه صادرات ایران . گزارش وضع کالا های عمده صادراتی کشور

تهران

(۱۳۴۹-۱۳۴۷)	۴۴۹
(۱۳۵۲، ۱۳۵۱، ۱۳۴۹، ۱۳۴۸)	۶۶۲

۶۱

مرکز طبیب کودکان . نشریه

تهران

(۱۳۴۹) ۱۳۴۸	۵۱
(۱۳۴۹، ۱۳۴۸)	۱۵۵
(۱۳۵۰) ۱۳۴۹ (۱۳۴۸)	۲۲۶
— ۱۳۴۸	۲۷۲
(۱۳۴۹، ۱۳۴۸)	۳۶۴
— ۱۳۵۲، ۱۳۵۰ — ۱۳۴۸	۶۶۲
— (۱۳۵۰ — ۱۳۴۸)	۸۱۵

۶۵

مرکز مطالعات مدیریت ایران . گزارش پیشرفت

تهران

۱۳۵۱، ۱۳۴۹	۶۶۲
------------	-----

۶۳

مروج . نشریه سازمان ترویج کشاورزی

تهران

(۱۳۵۲)۱۳۵۱(۱۳۵۰،۱۳۴۹) ۶۶۲

۳

مسائل ایران

تهران

(۱۳۴۹-۱۳۴۶) ۵۱

(۱۳۴۹-۱۳۴۶) ۱۰۰

-(۱۳۵۱-۱۳۴۹) ۲۲۴

-(۱۳۵۱،۱۳۴۷-۱۳۴۳)۱۳۴۲(۱۳۴۱) ۲۲۶

-(۱۳۵۰-۱۳۴۷)۱۳۴۶،۱۳۴۵(۱۳۴۳،۱۳۴۲) ۲۳۳

(۱۳۴۸،۱۳۴۷)۱۳۴۶(۱۳۴۵)۱۳۴۴-۱۳۴۲(۱۳۴۱) ۲۴۱

-(۱۳۵۱)۱۳۵۰،۱۳۴۹

۱۳۴۹ ۲۴۲

(۱۳۴۹،۱۳۴۸) ۲۴۴

۱۳۵۰(۱۳۴۹-۱۳۴۳)۱۳۴۲،۱۳۴۱ ۲۷۲

۱۳۵۰(۱۳۴۸-۱۳۴۶)۱۳۴۵(۱۳۴۴-۱۳۴۱) ۳۶۴

۱۳۵۳(۱۳۵۲-۱۳۴۶) ۴۴۹

۱۳۵۰(۱۳۴۹-۱۳۴۴) ۶۴۵

۱۳۵۲(۱۳۵۱)۱۳۵۰ ۶۴۷

مسائل ایران (ادامه صفحه قبل)

۱۳۵۳(۱۳۵۲)۱۳۵۱،۱۳۵۰(۱۳۴۹-۱۳۴۷)	۶۶۲
۱۳۵۰(۱۳۴۹-۱۳۴۷)۱۳۴۶-۱۳۴۱	۸۱۲
۱۳۵۲(۱۳۵۱-۱۳۴۶)	۹۳۲

۳۲

مسائل جهانی

تهران

۱۳۵۲)	۳۶۴
(۱۳۵۳،۱۳۵۲)	۴۴۹
۱۳۵۲	۵۵۱
۱۳۵۲	۶۶۲

۳۷

مسائل دانشگاهی

تهران

۱۳۵۰،۱۳۴۹	۶۶۲
-----------	-----

۶۲

معدن

تهران

(۱۳۳۶-۱۳۳۴)	۱۵۵
۱۳۳۵	۲۳۳
(۱۳۳۵)۱۳۳۴	۲۴۱
(۱۳۳۵)	۵۱۷

۴۷

معلم

تبریز

(۱۳۳۸-۱۳۳۶)	۵۱۷
-------------	-----

۳۷

معلم امروز

تبریز

(۱۳۴۳، ۱۳۴۲، ۱۳۳۸-۱۳۳۵)	۱۵۵
(۱۳۳۷، ۱۳۳۶)	۹۳۲

۳۷

معلم و مدرسه

خوزستان

۱
۱۳۴۸-۱۳۴۶ ۶۶۲

۶۱

مکتب عدل

تهران

(۱۳۴۶، ۱۳۴۵) ۵۱

(۱۳۴۷-۱۳۴۳) ۲۲۶

(۱۳۵۱) ۱۳۵۰، ۱۳۴۹ (۱۳۴۸، ۱۳۴۷) ۶۶۲

۳۷

مکتب مام عنوان سابق: انجمن ملی اولیا و مربیان . تشریح

تهران

-(۱۳۵۰، ۱۳۴۸) ۵۱

-(۱۳۵۲ (۱۳۵۱) ۸۸

-(۱۳۵۱-۱۳۴۸) ۲۴۱

۱۳۴۹- ۲۴۲

-(۱۳۴۹ (۱۳۴۸) ۲۷۲

-(۱۳۵۲-۱۳۴۸) ۳۶۴

(۱۳۴۹، ۱۳۴۸) ۳۸۱

مکتب مام (ادامه صفحه قبل)

۶۶۲ ۱۳۴۸-

۳۸

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران . اخبار . تغییر عنوان به : استاندارد

تهران

(۱۳۴۸-۱۳۴۶)	۲۲۴
۱۳۴۸	۲۳۳
(۱۳۴۷، ۱۳۴۶)	۲۷۲
۱۳۴۷-۱۳۴۶	۲۷۶
(۱۳۴۷، ۱۳۴۶)	۳۸۱
(۱۳۴۸-۱۳۴۶)	۴۴۹
(۱۳۴۷، ۱۳۴۶)	۶۴۵
(۱۳۴۸)	۶۶۲
(۱۳۴۷، ۱۳۴۶)	۸۱۸

۶۲

مؤسسه کل انحصار دخانیات ایران . مرکز تحقیقات و بررسیهای علمی . نشریه علمی

تهران

(۱۳۴۷-۱۳۴۴)	۲۴۱
(۱۳۴۷-۱۳۴۴)	۲۷۲
(۱۳۴۸-۱۳۴۴)	۴۴۹

مؤسسه کل انحصار دخانیات ایران • (ادامه صفحه قبل)

(۱۳۴۷-۱۳۴۴)	۶۴۳
(۱۳۴۸، ۱۳۴۷) (۱۳۴۶، ۱۳۴۵) (۱۳۴۴)	۶۶۲
۱۳۴۸، ۱۳۴۷ (۱۳۴۶) (۱۳۴۵)	۵۵۱

۳۴

مهنامه قضائی

تهران

(۱۳۵۲-۱۳۴۵)	۲۳۳
-۱۳۵۱	۳۶۴
-۱۳۴۹	۶۶۲

۳۸، ۳۳

نامه بازرگانی

تهران

۱۳۲۰، ۱۳۱۹، ۱۳۱۷، ۱۳۱۶	۲۷۲
(۱۳۲۰-۱۳۱۷)	۵۱۷

۶۵

نامه راه

تهران

۱۳۲۰	۲۳۳
------	-----

۶۵

نامه سرپرستان

آبادان

۶۶۲ (۱۳۴۹) ۱۳۵۰-

۶۶

نامه صنعت نفت ایران

تهران

۲۲۴ (۱۳۴۹) ۱۳۵۰-

۲۳۳ (۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸) ۱۳۴۸ (۱۳۴۹) ۱۳۵۰-

۲۴۱ (۱۳۴۱)

۲۷۲ (۱۳۴۶، ۱۳۴۷) ۱۳۵۰-

۳۶۸ (۱۳۴۳) ۱۳۴۴

۳۹۱ (۱۳۴۱، ۱۳۴۳، ۱۳۴۶) ۱۳۵۱-

۴۴۹ (۱۳۵۰-۱۳۵۲) ۱۳۵۳-

۶۶۲ (۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹) ۱۳۵۱- (۱۳۵۲، ۱۳۵۳) ۱۳۵۳-

۸۱۴ (۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۷) ۱۳۴۹- (۱۳۴۹) ۱۳۵۰-

۶۲

نامه علمی و فنی

تهران

۱۳۴۳(۱۳۳۹)۱۳۳۸،۱۳۳۷(۱۳۳۶)	۱۵۵
(۱۳۴۲-۱۳۳۸)	۲۳۳
۱۳۳۸،۱۳۳۶	۲۳۹
(۱۳۳۹،۱۳۳۸)۱۳۳۷،۱۳۳۶	۲۴۱
۱۳۳۸(۱۳۳۷)۱۳۳۶	۲۴۴
۱۳۳۶	۳۶۴
(۱۳۳۸،۱۳۳۷)۱۳۳۶	۶۶۶

۳

نامه علوم اجتماعی

تهران

۱۳۴۸،۱۳۴۷	۲۷۲
-۱۳۵۳(۱۳۴۸،۱۳۴۷)	۶۶۲

۶۳

نامه کشاورزی

تهران

۱۳۲۵،۱۳۲۲،۱۳۲۰	۲۳۳
(۱۳۲۲)۱۳۲۱-۱۳۱۸(۱۳۱۷)	۲۳۶

۶۳

نامه ماهانه دامپزشکی

تهران

(۱۳۱۸-۱۳۱۶) ۲۴۴

(۱۳۵۲-۱۳۵۰) ۴۴۹

۳۶،۳۳

نامه ماهانه کارگر تغییر عنوان به : بیمه های اجتماعی . نامه ماهانه

تهران

۱۳۳۳ ۲۳۳

(۱۳۳۵،۱۳۳۲) ۳۶۴

(۱۳۴۲-۱۳۴۰) ۴۵۳

(۱۳۴۲-۱۳۴۰) ۶۶۲

۶۲،۰۰۱

نامه و فهرست نامه فنی

تهران

(۱۳۴۹،۱۳۴۸،۱۳۴۳،۱۳۴۲) ۵۱

۱۳۴۶-۱۳۴۰ ۲۳۹

(۱۳۴۷،۱۳۴۶،۱۳۴۳،۱۳۴۱) ۲۷۲

۱۳۴۹(۱۳۴۸-۱۳۴۴)۱۳۴۳-۱۳۴۱(۱۳۴۰) ۳۸۹

(۱۳۴۹،۱۳۴۸،۱۳۴۵) ۳۹۱

نامه و فهرست نامه فنی (ادامه صفحه قبل)

۴۴۹ ۱۳۴۱-۱۳۴۴ (۱۳۴۵) ۱۳۴۶-۱۳۴۸ (۱۳۴۹) ۱۳۵۰
۶۶۲ (۱۳۴۰) (۱۳۴۱) (۱۳۴۲) (۱۳۴۳) (۱۳۴۴) (۱۳۴۵) (۱۳۴۶) (۱۳۴۷) (۱۳۴۸) (۱۳۴۹)

۳۱

نشریه آمار عمومی

تهران

۱۳۳۸ ۲۳۳

(۱۳۳۸-۱۳۴۰) ۳۹۱

۶۱

نشریه پزشکی

تهران

(۱۳۴۷-۱۳۵۰) ۲۷۲

۱۳۵۱ (۱۳۵۲) ۶۶۲

۰۲

نشریه فنی

تهران

۴۴۹ (۱۳۵۲)-

۶۶۲ ۱۳۵۱-

۲۳

نشریه مالیات

تهران

۱۳۲۹، ۱۳۲۸	۲۳۳
۱۳۴۰ (۱۳۳۹، ۱۳۳۸)	۲۴۱
(۱۳۳۹، ۱۳۳۸)	۲۷۲

۶۱

نشریه مخصوص بازرسان گوشت

تهران

۱۳۴۲-۱۳۴۰ (۱۳۳۹) ۱۳۳۸، ۱۳۳۷	۲۲۶
(۱۳۴۲-۱۳۳۷)	۲۳۳

۶۱

نظام پزشکی ایران . مجله علمی

تهران

(۱۳۴۹) ۱۳۴۸	۵۱
(۱۳۴۹)	۱۵۴
۱۳۵۰ (۱۳۴۹) -	۲۲۶
- ۱۳۴۸	۲۳۴
- ۱۳۴۸	۲۷۲
(۱۳۵۳-۱۳۴۹) -	۴۴۹

نظام پزشکی ایران . مجله علمی (ادامه صفحه قبل)

۱۳۴۸-	۶۶۲
(۱۳۵۰) ۱۳۴۹، ۱۳۴۸	۸۱۵
(۱۳۴۸) ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲-	۹۳۳
(۱۳۵۰، ۱۳۴۹)	۹۳۴

۶۱،۳۱

نظام پزشکی ایران . نشریه آماری

تهران

(۱۳۵۲-۱۳۵۰)	۴۴۹
۱۳۴۹-	۶۶۲

۶۶

نفت

تهران

۱۳۳۷-۱۳۳۵	۲۳۳
-----------	-----

۳

نگین

تهران

(۱۳۴۹-۱۳۰۱)	۲۲۴
۱۳۴۹-	۲۳۳

(ادامه صفحه قبل)	نمای تربیت
(۱۳۵۰-۱۳۴۸)	۲۷۶
۱۳۵۲(۱۳۴۹)-	۳۶۴
(۱۳۵۰-۱۳۴۸)	۳۹۱
(۱۳۵۲-۱۳۴۸)	۴۴۹
۱۳۵۰-	۶۴۷
(۱۳۵۲) ۱۳۵۰-۱۳۴۹	۶۶۲
(۱۳۵۰-۱۳۴۸)	۸۱۴

۵

نیروی هوائی شاهنشاهی . ماهنامه

تهران

۱۳۳۲-۱۳۳۰	۲۳۳
۱۳۴۶(۱۳۴۰، ۱۳۳۹) ۱۳۳۶، ۱۳۳۵، ۱۳۳۳-۱۳۲۷	۲۷۲
۱۳۴۸(۱۳۴۷-۱۳۴۵) ۱۳۴۴(۱۳۴۳-۱۳۳۲)	۶۶۲

۵۵

نیوار . عنوان سابق : هواشناسی کل کشور . نشریه جاری

تهران

(۱۳۵۲، ۱۳۵۱)	۲۴۴
۱۳۵۲، ۱۳۵۱	۲۸۲
(۱۳۵۲، ۱۳۵۱)	۶۶۲

۳۷۰۳۱

وزارت آموزش و پرورش . آمار آموزش و پرورش ایران

تهران

۱۳۴۹، ۱۳۴۷ ۲۳۳

-۱۳۴۲ ۶۶۲

۱۳۵۰ - ۱۳۴۶، ۱۳۴۴ - ۱۳۴۱، ۱۳۳۷ - ۱۳۳۲ ۸۱۴

۳۷۰۵

وزارت آموزش و پرورش . انجمن مرکزی معلمان علوم تجربی . نشریه

تهران

۱۳۵۳، ۱۳۵۱ ۶۶۲

۳۷

وزارت آموزش و پرورش . ماهنامه

تهران

-۱۳۴۹ (۱۳۴۸، ۱۳۳۹) ۶۶۲

۳۸، ۳۳، ۳۱

وزارت اقتصاد . اداره کل آمار بازرگانی . نشریه

تهران

(۱۳۴۴، ۱۳۴۳) ۳۹۱

۶۷،۳۱

وزارت اقتصاد . دفتر آمار . آمار صنایع بزرگ ایران

تهران

۶۶۲ ۱۳۴۶-۱۳۵۱

۶۷،۳۳

وزارت اقتصاد . مرکز صنایع دستی ایران . نشریه

تهران

۴۴۹ (۱۳۵۱) (۱۳۵۲، ۱۳۵۳) -

۳۳

وزارت اقتصاد . نشریه ماهانه

تهران

۵۱ (۱۳۴۹-۱۳۴۵)

۱۵۵ (۱۳۴۸، ۱۳۴۶، ۱۳۴۵)

۲۲۱ (۱۳۴۶، ۱۳۴۵)

۲۲۴ (۱۳۴۵) (۱۳۴۷) (۱۳۴۸) (۱۳۴۹) (۱۳۴۸) (۱۳۴۷) (۱۳۴۶) (۱۳۴۵)

۲۳۹ ۱۳۴۵، ۱۳۴۴

۲۴۱ (۱۳۴۹-۱۳۴۷) (۱۳۴۶، ۱۳۴۵)

۲۷۲ (۱۳۴۸-۱۳۴۵)

۳۸۱ (۱۳۴۸-۱۳۴۶)

۳۸۹ (۱۳۴۹-۱۳۴۴)

وزارت اقتصاد . نشریه ماهانه (ادامه صفحه قبل)

(۱۳۴۹) ۱۳۴۸ (۱۳۴۷ - ۱۳۴۵)	۳۹۶
(۱۳۵۰) ۱۳۴۹ - ۱۳۴۴	۴۴۹
(۱۳۴۷) ۱۳۴۶ ، ۱۳۴۵	۴۵۳
۱۳۴۸ - ۱۳۴۶	۵۵۱
۱۳۵۰ - ۱۳۴۸ (۱۳۴۷ ، ۱۳۴۶)	۶۶۲
(۱۳۴۹) ۱۳۴۸ (۱۳۴۷ - ۱۳۴۵)	۸۱۴

۳۲

وزارت امور خارجه . سالنامه

تهران

۱۳۴۲ ۲۳۳

۳۲

وزارت امور خارجه . گزارش سالیانه

تهران

۱۳۴۸ - ۱۳۴۶ ۶۶۲

۳۲

وزارت امور خارجه . نشریه

تهران

(۱۳۴۵ ، ۱۳۴۴ ، ۱۳۳۷ ، ۱۳۳۶)	۵۱
(۱۳۴۵ ، ۱۳۴۴ ، ۱۳۳۷ ، ۱۳۳۶)	۱۵۵
(۱۳۳۶) ۱۳۳۵ (۱۳۲۸ ، ۱۳۲۷)	۲۲۱
۱۳۳۹ - ۱۳۳۷	۲۴۳
۱۳۴۵ ، ۱۳۴۴ (۱۳۳۹ ، ۱۳۳۸)	۲۲۹
۱۳۳۹ - ۱۳۳۵	۲۴۱
۱۳۴۵ ، ۱۳۴۴	۲۷۶
(۱۳۴۵ ، ۱۳۳۹)	۳۹۱
(۱۳۴۵ - ۱۳۳۵)	۴۴۹
(۱۳۳۹ - ۱۳۳۷) ۱۳۳۶ ، ۱۳۳۵ (۱۳۲۸ ، ۱۳۲۷)	۵۱۷
۱۳۴۵ ، ۱۳۴۴ ، ۱۳۳۷ - ۱۳۳۵ ، ۱۳۲۸	۵۵۱
(۱۳۴۴ ، ۱۳۳۸ ، ۱۳۳۵)	۶۴۶

۳۲

وزارت امور خارجه . نشریه اخبار و اسناد

تهران

(۱۳۵۱ - ۱۳۴۸)	۴۴۹
(۱۳۵۲) ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۰ (۱۳۴۹)	۶۶۲

۳۸،۳۳

وزارت بازرگانی . مجله

تهران

۱۳۳۸،۱۳۳۷ ۲۳۳

۶۱

وزارت بهداشت . اداره کل بهداشت استان آذربایجان غربی . اهم خدمات در ماهی که

گذشت

رضائیه

(۱۳۵۱،۱۳۵۰) ۶۶۲

۶۱

وزارت بهداشت . اداره کل بهداشت تهران . گزارش ماهیانه

تهران

۱۳۵۱(۱۳۵۰) ۶۶۲

۶۱

وزارت بهداشت . اداره کل بهداشت استان هفتم . گزارش سال

شیراز

-۱۳۴۸،۱۳۴۷ ۶۶۲

۶۱

وزارت بهداشتی و درمانی . اداره کل بهداشتی و بهداشت استان هفتم . گزارش ماهیانه فعالیت‌های

بهداشتی و درمانی

شیراز

(۱۳۵۲-۱۳۵۰، ۱۳۴۸، ۱۳۳۸) ۶۶۲

۶۱

وزارت بهداشتی و درمانی . انستیتو خواروبار و تغذیه ایران . گزارش فعالیت‌ها

تهران

۱۳۵۰، ۱۳۴۹، ۱۳۴۳-۱۳۴۲ ۶۶۲

۶۱

وزارت بهداشتی و درمانی . بهداشت و تنظیم خانواده . بولتن تغییر عنوان به : وزارت

بهداشتی و جمعیت و تنظیم خانواده . بولتن

تهران

۱۳۵۲-۱۳۴۷ ۶۶۲

۶۱

وزارت بهداشتی و درمانی . جمعیت و تنظیم خانواده . بولتن عنوان سابق : وزارت بهداشتی و

بهداشتی و تنظیم خانواده . بولتن

تهران

۱۳۵۲ ۶۶۲

۶۱

وزارت بهداشت . سازمان سپاه بهداشت . گزارش سالانه

تهران

۱۳۵۱-۱۳۴۸، ۱۳۴۴ ۶۶۲

۶۱

وزارت بهداشت . سازمان سپاه بهداشت . گزارش ماهانه

تهران

(۱۳۵۰-۱۳۴۶) ۱۳۴۵، ۱۳۴۴ ۴۴۹

۱۳۵۰-۱۳۴۸ ۶۶۲

۶۵

وزارت پست و تلگراف و تلفن . اداره آمار . سالنامه پستی و تلگرافی

تهران

۱۳۲۱، ۱۳۲۴، ۱۳۲۱-۱۳۱۲، ۱۳۰۸ ۲۳۳

۳۴

وزارت دادگستری . مجله حقوقی

تهران

۱۳۴۳-۱۳۳۸ ۲۳۳

(۱۳۴۶-۱۳۴۲) ۱۳۳۹، ۱۳۳۸ ۲۴۱

۱۳۴۴ (۱۳۴۳) ۲۷۲

وزارت دادگستری . مجله حقوقی (ادامه صفحه قبل)

(۱۳۳۸ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۴۱ ، ۱۳۴۲) ۴۴۵

(۱۳۴۴ - ۱۳۵۲) ۴۴۹

(۱۳۳۸ ، ۱۳۳۹ ، ۱۳۴۲ ، ۱۳۴۴) ۴۵۳

(۱۳۳۸ ، ۱۳۳۹) ۵۱۷

۱۳۵۲ ۶۶۲

۶۵

وزارت راه . راه آهن دولتی ایران . آمار فعالیتها

تهران

۱۳۴۳ - ۱۳۵۱ ۶۲۲

۵۰

وزارت علوم و آموزش عالی . شورای توسعه و تشویق پژوهشهای علمی کشور . گزارش سالانه

تهران

۱۳۵۳ - ۶۶۲

۳۷۰۳۱

وزارت فرهنگ . اداره مطالعات و آمار . سالنامه و آمار

تهران

۱۳۱۵ - ۱۳۱۹ ، ۱۳۲۲ - ۱۳۲۷ ۲۳۳

۳۶

وزارت کار . نشریه هفتگی

تهران

۱۳۲۶ ۲۳۳

۶۳

وزارت کشاورزی . اداره کل دامپزشکی . بولتن ماهانه

تهران

(۱۳۵۰، ۱۳۴۹) ۶۶۲

۶۳

وزارت کشاورزی . سازمان حفظ نباتات . نشریه

تهران

۱۳۵۱، ۱۳۵۰ (۱۳۴۹-۱۳۴۶) ۶۶۲

۶۳

وزارت کشاورزی . مجله

تهران

(۱۳۴۷) ۲۳۶

(۱۳۳۹) ۱۳۳۸-۱۳۳۵ ۲۴۱

(۱۳۳۷) ۲۷۲

وزارت کشاورزی . مجله (ادامه صفحه قبل)

۱۳۳۸، ۱۳۳۷	۲۳۳
(۱۳۳۹، ۱۳۳۸)	۲۴۴
(۱۳۲۶، ۱۳۲۵) (۱۳۲۲، ۱۳۲۱)	۵۱۷

۶۳

وزارت کشاورزی و منابع طبیعی . سازمان دامپزشکی کشور . نشریه

تهران

۱۳۵۲ (۱۳۵۱، ۱۳۵۰)	۶۶۲
---------------------	-----

۳۱

وزارت کشور . آمار عمومی . نشریه آمار

تهران

۱۳۳۸، ۱۳۳۷، ۱۳۳۵	۲۳۳
------------------	-----

۳۱

وزارت کشور . اداره کل آمار و ثبت احوال . اداره آمار و سرشماری . نشریه آمار کشور

تهران

۱۳۳۶ (۱۳۳۳، ۱۳۳۱) - ۱۳۲۹	۲۳۳
----------------------------	-----

۳۳

وزارت مالیه . راهپرت

تهران

۱۳۰۸-۱۳۰۲ ۲۳۳

۳۴

هفته رادگستری

تهران

۲۳۳ (۱۳۴۲-۱۳۴۷) (۱۳۵۰-۱۳۵۲) -

۴۴۵ (۱۳۴۲-۱۳۴۶)

۶۶۲ (۱۳۴۷) (۱۳۵۰-۱۳۵۲)

۷۲

هنر ومعماری

تهران

۲۴۴ (۱۳۵۱)

۲۷۲ (۱۳۴۸) (۱۳۴۹) (۱۳۵۰) -

۵۱۱ دو سال

۶۴۷ -۱۳۴۸

۶۶۲ (۱۳۴۹) (۱۳۵۰) (۱۳۵۱) (۱۳۵۲) -

۶۲

هواپیمائی ملی ایران . ماهنامه

تهران

۱۳۵۰ (۱۳۵۰) - ۲۷۲

۱۳۴۹ (۱۳۴۹) - ۶۶۲

۵۵

هواشناسی کل کشور . سالنامه

تهران

۱۳۳۶ - ۱۳۴۴ ۱۵۵

۱۳۳۵ - ۱۳۴۲ ۲۲۶

۱۳۴۱ ۲۳۳

۱۳۴۶ - ۱۳۴۷ ۲۷۲

۱۳۳۸ - ۱۳۴۳ ۶۴۵

۱۳۳۵ - ۱۳۴۸ ۶۶۲

۱۳۳۴ - ۸۱۸

۵۵

هواشناسی کل کشور . قسمت تحقیقات . خلاصه آمار جوی ایستگاههای سینوپتیک

تهران

۱۹۶۹، ۱۹۷۰ ۲۷۲

۱۹۶۷، ۱۹۶۸ (۱۹۷۰) - ۱۹۷۲ ۶۶۲

۵۵

هواشناسی کل کشور. نشریه تغییر عنوان به : نیوار.

تهران

(۱۳۴۶-۱۳۴۸)	۵۱
(۱۳۴۱، ۱۳۴۶-۱۳۴۹)	۱۵۵
(۱۳۵۱-۱۳۴۸)	۲۴۴
۱۳۵۱-۱۳۴۷	۲۸۲
(۱۳۵۱-۱۳۴۷)	۲۷۲
(۱۳۴۸، ۱۳۴۷)	۶۴۵
(۱۳۴۱، ۱۳۴۶-۱۳۴۸، ۱۳۵۱)	۶۶۲

۵۱

کـان

تهران

۱۳۴۹	۲۲۴
(۱۳۴۴-۱۳۴۸)	۲۴۴
(۱۳۴۸، ۱۳۴۷)	۲۷۲
(۱۳۴۵، ۱۳۴۴)	۳۵۱
(۱۳۴۸، ۱۳۴۷)	۶۶۲
(۱۳۴۸، ۱۳۴۷)	۸۱۴
(۱۳۵۰، ۱۳۴۸)	۹۳۵

No. 54

*Published by The Iranian Documentation Centre
46, Shahreza Avenue.*

P . O. Box 11 - 1387 Tehran, Iran

Tehran Book Processing Centre Card Number M50 - 3188

*Printed at the Print House of the Institute for Research
and Planning in Science and Education*

Institute for Research and Planning in Science and Education
Iranian Documentation Centre
(IRANDOC)

**THE IRANIAN NATIONAL
UNION LIST OF SERIALS:
SCIENCE AND SOCIAL SCIENCES**

VOLUME 1: PERSIAN SERIALS

SECOND EDITION

EDITED BY ALI TAMIZI

Tehran

June 1977